

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

Μελέτη ποιοτικής διερεύνησης των επιπτώσεων της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους κατόχου διδακτορικού»

Παραδοτέο 3. «Συνολική έκθεση αποτελεσμάτων για την ποιοτική διερεύνηση της εμπειρίας των άμεσα ωφελούμενων, των ιδρυμάτων υποδοχής και των φορέων εκπροσώπησης των νέων ερευνητών αναφορικά με την Πράξη» (Κωδικός: 2023/MNTR010403)

Έργο: «Καθιέρωση και κλιμάκωση του μηχανισμού παρακολούθησης πολιτικών που αναπτύχθηκε στο ΕΚΤ σχετικά με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό» (κωδικός 2023/MNTR0104)

Αθήνα, Οκτώβριος 2023

Ομάδα έργου:

Επιστημονικοί υπεύθυνοι και συντονιστές:

Γιώργος Ιωαννίδης
Νίκος Σουλιώτης

Ερευνητές:

Κώστας Βακαλόπουλος
Γιώργος Μπιθουμήτρης
Αντιγόνη Παπαγεωργίου
Μιχάλης Πέτρου

Διασφάλιση ποιότητας μεθοδολογίας & κριτικές αναγνώστριες

Κατερίνα Ηλιού
Μανίνα Κακεπάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	4
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ	5
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.....	5
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ	7
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.....	8
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ.....	9
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ	12
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ	
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.....	12
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.....	13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ	
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	17
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ	18
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.....	20
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.....	22
ΤΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΤΟΥ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ»: ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	24
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΝ DEMAND.....	24
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.....	25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ.....	27
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ	27
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	28
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».....	29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ	31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ	
ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»	40
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	40
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.....	40
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ.....	43
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.....	48
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ	51
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ	56
ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ.....	57
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	62
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ.....	62
«ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΙΔΑ».....	62
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ... ..	63
...ΚΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ	64
«ΆΠΝΟΙΑ».....	65
«ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΜΕ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ Η...»: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.....	65
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ... ..	67
...ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.....	68
«LAND ΑΝΟΥ», ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ... ..	70
...ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	70
...ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ «BRAIN-DRAIN».....	71
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	72
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ	76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ	77
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ.....	77
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ	79
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.....	81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ	82

Κεφάλαιο 1: Ερευνητικά ερωτήματα & μεθοδολογία

Εισαγωγή

Η ανά χείρας έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Καθιέρωση και κλιμάκωση του μηχανισμού παρακολούθησης πολιτικών που αναπτύχθηκε στο ΕΚΤ σχετικά με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό», η οποία αφορά στην Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους κατόχου διδακτορικού» (εφεξής Πράξη) και ανατέθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (κωδικός 2023/MNTR0104).

Η μελέτη διερευνά με ποιοτικές μεθόδους (ημιδομημένες συνεντεύξεις) την εμπειρία των ατόμων που συμμετείχαν ως ωφελούμενοι στην Πράξη (νέοι/ες επιστήμονες/νισσες κάτοχοι διδακτορικού) και των πανεπιστημίων που τους υποδέχθηκαν· επιπλέον, καταγράφει τις θέσεις των φορέων εκπροσώπησης των νέων ερευνητών αναφορικά με τη Πράξη. Βασικός στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει τις αντιλήψεις των ενδιαφερόμενων μελών (νέοι επιστήμονες και πανεπιστήμια) σχετικά με το αν η Πράξη επιτυγχάνει τους δηλωμένους στόχους της. Τέλος, η μελέτη καταγράφει μη αναμενόμενες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της Πράξης με ιδιαίτερη έμφαση στις τυχόν επιπτώσεις της Πράξης ως προς την αποτροπή της εκροής επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain).

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης είναι τρία:

(α) Ποια είναι τα αποτελέσματα της Πράξης ως προς την αποτροπή της εκροής επιστημόνων στο εξωτερικό (brain-drain); Κατά πόσο, και κυρίως με ποιους τρόπους/μηχανισμούς, η Πράξη επηρεάζει την απόφαση «επιστημονικής μετανάστευσης»;

(β) Ποια είναι η εκτίμηση των ενδιαφερόμενων μερών ως προς το κατά πόσο η Πράξη επιτυγχάνει τον δηλωμένο στόχο της, δηλαδή, κατά πόσο θεωρούν ότι βελτιώνει τις προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων και προσδίδει δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων υποδοχής; Με ποιους τρόπους/μηχανισμούς επιτυγχάνεται αυτό;

(γ) Ποια είναι η εμπειρία των ωφελούμενων από τη συμμετοχή τους στην Πράξη, η οποία καλύπτει μια περίοδο που ξεκινά με τις ενέργειες που προηγούνται της αίτησης συμμετοχής και ολοκληρώνεται κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Η μελέτη λειτουργεί συμπληρωματικά με την ποσοτική διερεύνηση που έχει υλοποιηθεί από το ΕΚΤ, συμβάλλοντας αφενός στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της Πράξης αφετέρου στην διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της.

Γενική μεθοδολογία

Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει, με ποιοτικές μεθόδους (συνεντεύξεις), τον τρόπο με τον οποίο οι ωφελούμενες-οι νέες-οι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού βίωσαν την εμπλοκή τους με την Πράξη. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει τις θέσεις των συνδιαλιστικών φορέων εκπροσώπησης των νέων επιστημόνων, καθώς και την εμπειρία τόσο των ίδιων των ΑΕΙ που υποδέχονται τους νέους επιστήμονες. Η διερεύνηση των ερευνητικών

ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε τρεις (3) διακριτές ομάδες του πληθυσμού στόχου:

- (α) ωφελούμενες/οι νέες/οι επιστημότισσες/επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού,
- (β) μέλη ΔΕΠ, ως εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, και
- (γ) εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων των νέων επιστημόνων.

Το σύνολο των συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν είναι σαράντα (38) οι οποίες επιμερίζονται βάσει του πίνακα που ακολουθεί¹:

Ομάδα στόχου	Πλήθος συνεντεύξεων
Ωφελούμενες-οι	30
Μέλη ΔΕΠ	6
Εκπρόσωποι συλλογικών φορέων εκπροσώπησης	2

Μεθοδολογία επιλογής συνεντεύξεων

Μεθοδολογία επιλογής ωφελούμενων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτερος στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας» στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής στο εξωτερικό ατόμων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (brain-drain), η ερευνητική ομάδα αποφάσισε να εστιάσει την έρευνα πεδίου κατ' αρχήν στους ωφελούμενους/ες οι οποίοι/ες που, κατά δήλωσή τους, σκεφτόντουσαν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης στο εξωτερικό.

Πίνακας 1: «4.5_Η συμμετοχή στη Δράση απέτρεψε την μετεγκατάστασή στο εξωτερικό; * SMEAN(etos) Crosstabulation»				
	2019-20	2020-21	2021-22	ΣΥΝΟΛΟ
Δεν σκέφτομαι να εγκατασταθώ στο εξωτερικό (πλήθος & ποσοστό επί του συνόλου των απαντήσεων)	600 57,4%	651 56,6%	776 58,1%	2.027 57,4%
Ναι, σκέφτομαι να εγκατασταθώ στο εξωτερικό, εκ των οποίων... (πλήθος & ποσοστό επί του συνόλου των απαντήσεων)	445 42,6%	500 43,4%	559 41,9%	1.504 42,6%
Ναι, η δράση με απέτρεψε να εγκατασταθώ στο εξωτερικό (πλήθος & ποσοστό επί του συνόλου όσων σκεφτόντουσαν την μετανάστευση)	218 49,0%	222 44,4%	198 35,4%	638 42,4%
Όχι, συνεχίζω να σκέφτομαι αυτή την προοπτική (πλήθος & ποσοστό επί του συνόλου όσων σκεφτόντουσαν την μετανάστευση)	227 51,0%	278 55,6%	361 64,6%	866 57,6%
ΣΥΝΟΛΟ	1.045	1.151	1.335	3.531
Πηγή: επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων των ερωτηματολογίων αποτίμησης του ΕΚΤ				

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σε σύνολο 3.531 απαντήσεων στα ερωτηματολόγια των ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 έως και 2021-2022, οι 1.501 (42,6%) αποτυπώνουν θετική πιθανότητα μετανάστευσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα από τη συμμετοχή των ατόμων στην Πράξη, το οποίο ενδεχομένως επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ανακαλούν την εμπειρία τους, και προκειμένου να απαλειφθούν οι διπλό-εγγραφές (το πλήθος των απαντήσεων δεν ταυτίζεται με το πλήθος των μεμονωμένων ατόμων διότι αρκετά άτομα συμμετείχαν και σε παλαιότερους κύκλους της Πράξης), η ερευνητική ομάδα επέλεξε να επικεντρωθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δηλαδή σε 559 μοναδικές

¹ Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο σύνολο 40 συνεντεύξεις. Δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν δύο από τις σχεδιασμένες συνεντεύξεις με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων. Στο ζήτημα αυτό επανερχόμαστε στη συνέχεια της ενότητας.

περιπτώσεις εκ των οποίων οι 198 δήλωσαν ότι η Πράξη τους/τις απέτρεψε να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και οι υπόλοιπες οι 361 δήλωσαν ότι συνεχίζουν να εξετάζουν αυτή την προοπτική.

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση των 1.335 απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι που επηρεάζουν θετικά την σκέψη μετανάστευσης. Η ανάλυση έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής, καθώς και με την χρήση ανάλυσης QCA.

Από τις δύο αναλύσεις προέκυψε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες που συσχετίζονται ισχυρά με τη σκέψη μετανάστευσης:

(α) Η οικογενειακή κατάσταση: άτομα που δεν είναι παντρεμένα εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα μετανάστευσης σε σχέση με τον μέσο όρο.

(β) Η κατάσταση απασχόλησης: άτομα με περισσότερο επισφαλή θέση εργασίας ή/και χαμηλότερο εισόδημα εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα μετανάστευσης.

(γ) το κατά πόσο το άτομο είχε διαμείνει μόνιμα στο εξωτερικό κατά τα τελευταία 5 έτη: άτομα που κατά την τελευταία πενταετία έχουν διαμείνει μόνιμα στο εξωτερικό εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα μετανάστευσης.

Στο Πίνακα 2 αποτυπώνονται τα σχετικά αποτελέσματα.

Πίνακας 2: Άτομα που δήλωσαν ότι είχαν δηλώσει ότι σκέφτονται να εγκατασταθούν μεταναστεύσουν (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ		41,9%
Οικογενειακή κατάσταση	Άγαμος-η	52,8%
	Έγγαμος-η	34,4%
Κατάσταση απασχόλησης (παράλληλα με τη συμμετοχή στην Πράξη και εκτός από τη συμμετοχή σε αυτή)	Άνεργος	62,0%
	Μισθωτός ιδιωτικού τομέα	47,4%
	Αυτοαπασχολούμενος	45,1%
	Εργοδότης	35,3%
	Μισθωτός δημοσίου τομέα	30,8%
Μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα τα τελευταία 2 έτη	Έως 15.000€	53,2%
	25.001€ - 35.000€	40,7%
	15.001€ - 25.000€	34,1%
	Άνω των 35.000€	16,0%
Αμοιβή από την Πράξη ίση ή μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος	Ναι	54,2%
	Όχι	33,0%
Μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη	Ναι	67,5%
	Όχι	37,6%
Πηγή: επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων των ερωτηματολογίων αποτίμησης του ΕΚΤ		

Βάσει των παραπάνω, υπάρχουν εξωτερικοί ως προς την Πράξη παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετανάστευσης. Αντίστοιχα, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση της πιθανότητας μετανάστευσης. Για την ακρίβεια, το ενδεχόμενο μετανάστευσης σιέφεται το σύνολο των ατόμων που είναι άγαμα και έχουν διαμείνει μόνιμα και πρόσφατα στο εξωτερικό και χαρακτηρίζονται από επισφαλή κατάσταση απασχόλησης (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Σκέψη για μετεγκατάσταση στο εξωτερικό (2 τιμές)			
	Δεν σκεφτόμουν να εγκατασταθώ στο εξωτερικό	Είχα σκεφτεί να εγκατασταθώ στο εξωτερικό	Σύνολο
Not Selected*	776	494	1.270

	61,1%	38,9%	100,0%
Selected**	0	65	65
	0,0%	100,0%	100,0%
Total	776	559	1.335
	58,1%	41,9%	100%

* : Μη ικανοποίησης όλων των συνθηκών: (εισόδημα από την πράξη άνω του 50% του ετήσιου εισοδήματος) + (άνεργος ή αυτοαπασχολούμενος) + άγαμος + (μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό)
**: Ικανοποίηση όλων των συνθηκών: (εισόδημα από την πράξη άνω του 50% του ετήσιου εισοδήματος) + (άνεργος ή αυτοαπασχολούμενος) + άγαμος + (μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό)
Πηγή: επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων των ερωτηματολογίων αποτίμησης του ΕΚΤ

Τα 65 άτομα που πληρούν σωρευτικά κριτήρια επιλογής αποτελούν το ευρύτερο σύνολο απ' όπου αναζητήθηκαν οι 30 συνεντεύξεις ωφελούμενων. Επιπρόσθετα, προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση της Πράξης στη σκέψη μετεγκατάστασης, έγινε προσπάθεια να ισοκατανεμηθεί το τελικό σύνολο των συνεντεύξεων (α) μεταξύ των ατόμων που δήλωσαν ότι η συμμετοχή στην Πράξη είχε ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση της σκέψης μετανάστευσης και εκείνων που δήλωσαν ότι συνεχίζουν να σκέφτονται την μετανάστευση και (β) μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βάσει των παραπάνω, το τελικό δείγμα έχει την κατανομή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

	Η συμμετοχή στην δράση απέτρεψε την σκέψη μετανάστευσης	Η συμμετοχή στην δράση δεν απέτρεψε την σκέψη μετανάστευσης	Σύνολο
Γυναίκες	5	10	15
Άνδρες	10	5	15
Σύνολο	15	15	30

Μετά την αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας, η ερευνητική ομάδα υλοποίησε δύο «πιλοτικές» συνεντεύξεις προκειμένου να ελεγχθεί πρακτικά το ερευνητικό πρωτόκολλο των ωφελούμενων (4 και 5 Ιουλίου) και στη συνέχεια προχώρησε στον κύριο όγκο των συνεντεύξεων. Συνολικά έγινε επαφή με 37 άτομα εκ των οποίων αποδέχτηκαν την πρόσκληση τα 30 (ποσοστό απόκρισης 81,1%). Από τον έλεγχο των κοινωνικών χαρακτηριστικών των επτά (7) ωφελούμενων που απέρριψαν το αίτημα συμμετοχής στην έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις μεροληψίας επιλογής (selection bias) οι οποίες θα επέβαλλαν τον επανέλεγχο των πρωτόκολλων επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, τα 7 άτομα είναι στην πλειονότητά τους άνδρες (πέντε), τρία άτομα είχαν δηλώσει ότι η Πράξη τροποποίησε την σκέψη μετανάστευσης και τέσσερα ότι δεν την τροποποίησε, τρία άτομα δεν δικαιολόγησαν την άρνησή τους, τρία άτομα δήλωσαν ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Πράξη και ένα επικαλέστηκε προβλήματα υγείας.

Μεθοδολογία επιλογής μελών ΔΕΠ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο οι ωφελούμενες-οι νέες-οι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού, συμμετείχαν στην Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας», καταγράφηκε με ποιοτικές μεθόδους (ημιδομημένες συνεντεύξεις) και η εμπειρία των ΑΕΙ που τους/τις υποδέχθηκαν. Ο αριθμός των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με μέλη ΔΕΠ, ήταν έξι.

Ο στόχος των συνεντεύξεων ήταν η διαπίστωση των κριτηρίων βάσει των οποίων προκηρύχθηκαν οι θέσεις καθώς και οι μηχανισμοί ένταξης των ωφελούμενων στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα του Πανεπιστημίου. Με αυτό το δεδομένο, επιλέχθηκε το σύνολο των συνεντεύξεων να διεξαχθούν με μέλη ΔΕΠ των οποίων οι θέσεις ευθύνης είναι κομβικές για την εφαρμογή της Πράξης στα πανεπιστημιακά τμήματα (νυν και τώως Πρόεδροι/Αντιπρόεδροι Ακαδ. Τμημάτων, νυν και τώως Διευθυντές Τομέων).

Ως προς την επιλογή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/τμημάτων λήφθηκαν υπόψη παράμετροι που ενδεχομένως διαφοροποιούν τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης σε επίπεδο ΑΕΙ, όπως, η περιφερειακότητα, το μέγεθος του Ιδρύματος και το επιστημονικό αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των αντίστοιχων τμημάτων, αποτέλεσαν τα επιστημονικά πεδία σχολών/τμημάτων υψηλής ζήτησης (θεωρούμενα ότι οδηγούν σε επαγγέλματα/θέσεις εργασίας υψηλού κύρους) σε αντίστιξη με θεματικά επιστημονικά πεδία επαγγελμάτων/σχολών χαμηλότερης ζήτησης, η γεωγραφική διάσταση/διασπορά (κέντρο-περιφέρεια) και, τέλος, το μέγεθος των αντίστοιχων ΑΕΙ.

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων, οι έξι συνεντεύξεις κατανεμήθηκαν μεταξύ πέντε (6) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα:

- μία από το Τμήμα Φυσικής και μία από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
- μία από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),
- μία από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου,
- μία από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- μία από το τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
- μία από το τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι, αρχικά είχε επιλεγεί το Τμήμα Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ όπου για λόγους που εξηγούνται στη συνέχεια, αντικαταστάθηκε από το Τμήμα Φαρμακευτικής του ίδιου Πανεπιστημίου (βλ. και παρακάτω).

Ως προς το περιεχόμενο των ημιδομημένων συνεντεύξεων, βασικοί άξονες συζήτησης και προβληματισμού αποτέλεσαν, τα ακαδημαϊκά και άλλα κριτήρια κατά τη διαδικασία της προκήρυξης της Πράξης, η δυναμική της ένταξης των νέων διδασκόντων στα τμήματα και η αποτίμηση της παρουσίας εκεί, καθώς και η συνολικότερη αποτίμηση της Πράξης ως προς τη συμβολή στη λειτουργία του ακαδημαϊκού χώρου.

Μεθοδολογία επιλογής εκπροσώπων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης

Τέλος, διενεργήθηκαν δύο συνεντεύξεις με εκπροσώπους των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των ωφελούμενων της Πράξης. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν να διερευνηθεί η σχέση που διέπει τους ωφελούμενους με παλαιότερες ή νέες μορφές συλλογικής έκφρασης, καθώς και οι θέσεις των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης. Οι νέες/νέοι επιστήμονες/ισσες εκπροσωπούνται από το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ), το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους/ες στην έρευνα με έμμισθη, αλλά και άμισθη σχέση (μεταπτυχιακοί/ές και υποψήφιοι διδάκτορες/ισσες). Η πανελλαδική εμβέλεια του ΣΕΡΕΤΕ, καθώς και η δύναμη παρουσία του πρακτικά σε όλους τους χώρους όπου εργάζεται ειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό, κατέστησε αναγκαία τη συμμετοχή συνδικαλιστών/συνδικαλιστριών του εν λόγω Σωματείου στο «δείγμα» των συνεντεύξεων. Σε τοπικό επίπεδο, μία αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση είναι το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/-τριών και Διδασκόντων/-ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, επρόκειτο να διενεργηθούν δύο ακόμη συνεντεύξεις με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων. Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας προσέγγισαν τον Σύλλογο

Ερευνητών/Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου (ΣΕΕΕΗ), την εργατική συλλογικότητα LABour – Αγωνιστική Παρέμβαση στην Έρευνα, καθώς και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), η οποία αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των μελών ΔΕΠ. Ωστόσο, καθώς τα μέλη των τριών οργανώσεων που προσέγγισαν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δεν ανταποκριθήκαν, ελήφθη η απόφαση της αναπλήρωσης του κενού με έρευνα στις ανακοινώσεις των οργανώσεων από τις οποίες προκύπτουν οι βασικές τους θέσεις σχετικά με την Πράξη.

Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου

Η ομάδα έργου προσέγγισε τους/τις ωφελούμενους/ες με στοιχεία που της παρείχε το ΕΚΤ. Η διαδικασία προσέγγισης που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:

- Αρχική τηλεφωνική επικοινωνία με τους/τις ωφελούμενες για να τους/τις ενημερώσουμε σχετικά με την ποιοτική διερεύνηση της Πράξης.
- Επικοινωνία μέσω email για επιβεβαίωση της ώρας και της ημέρας της συνάντησης καθώς και για ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν στη συναίνεση για την συμμετοχή τους στο έργο.
- Μαζί με την πρόσκληση, οι ωφελούμενοι λάμβαναν (α) το έντυπο ενημέρωσης και συναίνεσης, (β) το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης και (γ) την σχετική επιστολή της Διευθύντριας του ΕΚΤ.
- Διεξαγωγή της συνέντευξης.
- Αποστολή ευχαριστήριου email.

Η προσέγγιση των ωφελούμενων στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι μίλησαν ανοιχτά, με ειλικρίνεια και παραδείγματα για τη συνολική εμπειρία τους και τον αντίτυπο της Πράξης. Στο τέλος της διαδικασίας οι συνεντευκτές έδωσαν χρόνο για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με θέματα που απασχολούν τους ερωτώμενους και τα οποία δεν είχαν θίγει στον βασικό οδηγό της συνέντευξης. Στις πρώτες συνεντεύξεις ζητήθηκε ανατροφοδότηση σχετικά με τη ροή και τις θεματικές της συνέντευξης.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης δέχθηκαν με αρκετή ευκολία να παραχωρήσουν τις συνεντεύξεις και ως σήμερα έχουν καταγραφεί, όπως σημειώσαμε, μόνο επτά αρνήσεις. Στο καλό κλίμα φαίνεται ότι συνέβαλε η προηγούμενη συμμετοχή των ωφελούμενων στην ποσοτική έρευνα του ΕΚΤ, ως συνέχεια της οποίας παρουσιάστηκε η ποιοτική έρευνα και οι σχετικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Τα χαρακτηριστικά των συνεντευκτών επηρέασαν, επίσης, σε θετική κατεύθυνση τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Το γεγονός ότι οι συνεντευκτές είναι επίσης επιστήμονες ερευνητές δημιούργησε ένα κλίμα συναδελφικής αλληλοκατανόησης. Μια μερική διαφοροποίηση ως προς αυτή την αλληλοκατανόηση σημειώθηκε σε περιπτώσεις ερωτώμενων που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες. Οι ερωτώμενοι αυτοί δεν κατανοούσαν απαραίτητα τη χρησιμότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ποιοτική έρευνα (στη δική μας περίπτωση, οι συνεντεύξεις) και ορισμένοι άντρες ωφελούμενοι προσπάθησαν να καθοδηγήσουν τη διαδικασία ποσοτικοποιώντας την προκειμένου να την κάνουν πιο «έγκυρη» σύμφωνα με τα κριτήρια του επιστημονικού τους χώρου. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός ωφελούμενου ο οποίος ζήτησε από τη συνεντευκτριά να βασιστεί στις απαντήσεις της παλιότερης ποσοτικής έρευνας στην οποία είχε συμμετάσχει, καθώς η συνέντευξη σε μορφή συζήτησης δεν είχε για εκείνον την απαιτούμενη επιστημονικότητα. Φαίνεται ότι τα ποιοτικά εργαλεία, σε συνάρτηση με το φύλο και τη σχετικά νεαρή ηλικία της συνεντευκτριάς, τον έκαναν περισσότερο καχύποπτο.

Σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις με μέλη ΔΕΠ, διεξήχθησαν σε δύο χρονικές περιόδους, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2023. Ειδικότερα, από τις 17/7/2023 έως τις 5/7/2023 πραγματοποιήθηκαν 4 συνεντεύξεις, με τους εκπροσώπους των Τμημάτων Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του ΕΚΠΑ. Οι τελευταίες 2 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τις 11/9/2023 έως τις 21/9/2023 με μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Φυσικής και Φαρμακευτικής του ΑΠΘ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η επικοινωνία/πρώτη επαφή έγινε τηλεφωνικά είτε στις γραμματείες των σχετικών Τμημάτων, είτε στα γραφεία των ανωτέρω μελών ΔΕΠ. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων επαφών υπήρξε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος, (έγινε μια πολύ σύντομη αναφορά στις προηγούμενες φάσεις της έρευνας) ενώ υπήρξε και σχετική ενημέρωση ως προς το έντυπο συναίνεσης και η οποία συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των μελών ΔΕΠ που προσεγγίσαμε για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, αυτή υπήρξε θετική και ιδιαίτερα άμεση. Η προθυμία συμμετοχής στην έρευνα φαίνεται ότι αντανακλά την κομβική σημασία του ζητήματος των πανεπιστημιακών υποτρόφων για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων, σημασία η οποία άλλωστε αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Εξαίρεση των παραπάνω διαθεσιμοτήτων αποτέλεσε η περίπτωση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, όπου έπειτα από αλληπάλληλες τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές (αποστολή mail), δεν κατέστη εφικτή η συνομιλία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και υπεύθυνο υλοποίησης της Πράξης, λόγω του επιβαρυσμένου καθημερινού του προγράμματος με ακαδημαϊκές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, στις διαδοχικές επικοινωνίες με τη γραμματεία του Προέδρου², μας δόθηκε η ευκαιρία να ανιχνεύσουμε κάποιες ενδεικτικές πρακτικές του εν λόγω Τμήματος αναφορικά με την υλοποίηση της Πράξης. Συγκεκριμένα, μας μεταφέρθηκε η ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση της Πράξης από το Τμήμα, με το αιτιολογικό της κάλυψης των σχετικών διδακτικών αναγκών, μέσω χρηματοδοτήσεων από φαρμακευτικές εταιρείες, (εγχώριες και πολυεθνικές). Δηλαδή, φαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδοτούν θέσεις υποτρόφων/διδασκόντων στο Τμήμα ώστε να καλυφθούν θέσεις όχι υποχρεωτικά διδασκαλίας αλλά και θέσεις ερευνητών στα ιατρικά εργαστήρια. Μάλιστα, μας αναφέρθηκε μια ενδεικτική αναλογία σύμφωνα με την οποία το 10% του έκτακτου διδακτικού προσωπικού προέρχεται από την Πράξη και το 90% χρηματοδοτείται από εταιρείες. Η σχετική επισήμανση επιτρέπει την υπόθεση ότι η περίπτωση της Ιατρικής του ΑΠΘ, φαίνεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ξεχωριστό case-study, ως προς την υλοποίηση της Πράξης στο βαθμό που προκύπτει σημαντική εμπλοκή και άμεση συνέργεια του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά (επιχειρήσεις), γεγονός που πιθανώς να αντικατοπτρίζει όχι μόνο την υφιστάμενη πολυσυνθετότητα και ετερογένεια του ακαδημαϊκού ιστού αλλά και τις διαφορετικές αφετηρίες για έρευνα και παραγωγή γνώσης, για ευκαιρίες απασχόλησης και αντίστοιχες προοπτικές ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, ανάμεσα σε υπότροφους διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών κατευθύνσεων.

Η δομή της έκθεσης

² Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν τις συνεντεύξεις και σε όσες επαφές πραγματοποιήθηκαν με τα μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων ΑΕΙ, στις σχετικές κλήσεις απαντούσαν τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ (Πρόεδροι/Διευθυντές Τομέων), ενώ στην περίπτωση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, η σχετική επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά μέσω της προσωπικής γραμματέως του Προέδρου του Τμήματος.

Ο κορμός της έκθεσης αποτελείται από επτά κεφάλαια τα οποία αντανακλούν την προβληματική της έρευνας η οποία εστιάζεται στην αποτύπωση των εμπειριών και των οπτικών γωνιών των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην Πράξη. Τρία κεφάλαια αφορούν τη σχέση των ωφελούμενων με την Πράξη: το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι νέοι/ες επιστήμονες/ισσες προσεγγίζουν την Πράξη και αναζητούν εργασία στο πλαίσιο της· το Κεφάλαιο 3 πραγματεύεται το πώς οι ωφελούμενοι αναλαμβάνουν και ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της Πράξης, καθώς και τον βαθμό και τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνονται στην ακαδημαϊκή ζωή των τμημάτων που τους προσλαμβάνουν· τέλος, το Κεφάλαιο 4 εξετάζει τις επιπτώσεις της Πράξης στην επαγγελματική πορεία των ωφελούμενων. Το Κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στο ζήτημα της επίπτωσης της Πράξης στη διαρροή εγκεφάλων, το οποίο όπως τονίσαμε καταλαμβάνει κεντρική θέση στην παρούσα μελέτη. Το Κεφάλαιο 6 εξετάζει την οπτική γωνία των μελών ΔΕΠ των τμημάτων που προσλαμβάνουν τους νέους/ες επιστήμονες/ισσες και το Κεφάλαιο 7 τις θέσεις των επιστημονικών συνδικάτων, ιδιαίτερα συνδικάτων που εκπροσωπούν επιστήμονες που απασχολούνται με συμβάσεις. Τέλος, το Κεφάλαιο 8 συνοψίζει τα ευρήματα της μελέτης και προχωρά σε μια σειρά προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση της λειτουργίας της Πράξης. Στα Παραρτήματα είναι διαθέσιμα τα ερωτηματολόγια με βάση τα οποία διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις και η λίστα με τις πραγματοποιηθείσες συνεντεύξεις.

Κεφάλαιο 2: Πριν την είσοδο στην Πράξη

Το ζήτημα της μετά-πανεπιστημιακής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Με ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο τον 21ο αιώνα, η μετάβαση από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της απασχόλησης έχει γίνει ένα από τα κύρια ζητήματα ενδιαφέροντος τόσο στο πεδίο της πολιτικής όσο και των κοινωνικών επιστημών. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι διαδρομές μετάβασης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας γίνονται όλο και περισσότερο περίπλοκες (Eurofound, 2017).

Στην διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές έρευνες για την κοινωνική αναπαραγωγή των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών, αλλά και πληθώρα ερευνών για το ζήτημα της ένταξης των αποφοίτων πανεπιστημίων στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, μπορούμε να παρασούσουμε ορισμένα συμπεράσματα από τους δύο τύπους ερευνών, προσδίδοντας όμως μεγαλύτερη έμφαση στην πρώτη. Για το ζήτημα της ένταξης στην αγορά εργασίας αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ποιοτική έρευνα της Bathmaker (2021) σε απόφοιτους δύο πανεπιστημίων στην πόλη του Bristol, είναι ενδεικτική για το γενικό πλαίσιο της ένταξης ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνά, η εθνικότητα καθώς και οι οικονομικοί και κοινωνικοί πόροι της οικογένειας (κοινωνικά δίκτυα/γνωριμίες) διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και στην εμπειρία της διαδρομής από την αποφοίτηση στην απόκτηση εργασίας. Άτομα που προέρχονται από οικογένειες που ανήκουν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, με περιορισμένους οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στον τομέα εύρεσης εργασίας ενώ οι εργασίες που βρίσκουν, ορισμένοι/ες από τους/τις αποφοίτους πανεπιστημίου, λιγότερα προσόντα από αυτά που οι ίδιοι/ες κατέχουν.

Όσον αφορά την ένταξη ατόμων στην απασχόληση εντός του ακαδημαϊκού χώρου, η έρευνα του Haney (2015) για τον Καναδά, η οποία βασίστηκε τόσο στην ποσοτική μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης όσο και στην ποιοτική μέθοδο της συνέντευξης, καταδεικνύει πως καθηγητές/τριες πανεπιστημίου που το οικογενειακό τους υπόβαθρο χαρακτηρίζεται από οικονομική επισφάλεια και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους συναδέλφους τους που το οικογενειακό τους υπόβαθρο συγκαταλέγεται στα μεσαία στρώματα της καναδικής κοινωνίας, να δηλώνουν ότι βίωσαν δυσκολίες μέχρι την ένταξή τους σε ακαδημαϊκές θέσεις. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν την ανάγκη εργασίας κατά την περίοδο της διδακτορικής διατριβής, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε από την απόκτηση διδακτορικού μέχρι την απόκτηση ακαδημαϊκής θέσης καθώς και το αίσθημα της αποξένωσης από το οικογενειακό περιβάλλον, γεγονός που σε ορισμένους και ορισμένες, οδήγησε στην ανάπτυξη του συναισθήματος της ενοχής απέναντι σε οικογενειακά μέλη. Επίσης, η ποσοτική έρευνα των Morgan κ.ά. (2022) για Αμερικανούς κατόχους διδακτορικού που αναζητούν θέσεις εργασίας στον ακαδημαϊκό χώρο των ΗΠΑ, καταδεικνύει πως τα άτομα που κατάγονται από Ασιάτες γονείς ή μεγάλωσαν σε αστικές περιοχές μεσαίας τάξης ή το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους είναι πάνω από ένα κρίσιμο όριο, έχουν περισσότερες πιθανότητες τους να εισέλθουν σε πανεπιστημιακές καθηγητικές θέσεις εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος από την στιγμή απόκτησης διδακτορικού.

Τέλος, η ποιοτική έρευνα των Acker & Haque (2017) για διδάκτορες κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο του Οντάριο στο Καναδά, αναδεικνύει την ψυχολογική πίεση που αισθάνονται οι κάτοχοι διδακτορικού να αποκτήσουν μια θέση εργασίας εκπαιδευτικού στο

πανεπιστημιακό πεδίο καθώς και το αίσθημα αποτυχίας όταν αυτό δεν πραγματοποιηθεί. Ορισμένοι και ορισμένες από την παραπάνω έρευνα, ανέφεραν ότι μετακινήθηκαν έξω από τον Καναδά για εργασία σε ερευνητικά ινστιτούτα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να συσσωρεύσουν απαιτούμενο ακαδημαϊκό κεφάλαιο για την πρόσβαση σε εκπαιδευτική θέση πανεπιστημίου εντός του Καναδά. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η υπενθύμιση της κρίσης της κοινωνικής αναπαραγωγής των καναδικών πανεπιστημίων λόγω του περιορισμού της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και της πίεσης που δέχονται να λειτουργούν με όρους επιχειρήσεων, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμένες εκπαιδευτικές θέσεις ή και στη δημιουργία επισφαλών εκπαιδευτικών θέσεων εντός του αντίστοιχου πεδίου.

Συνοψίζοντας, τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τη (περιορισμένη) βιβλιογραφική επισκόπηση είναι τα εξής:

Το οικογενειακό υπόβαθρο των αποφοίτων πανεπιστημίων επηρεάζει τις εμπειρίες τους στην αγορά εργασίας περιλαμβανομένης της εισόδου στον ακαδημαϊκό χώρο.

Η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η μέθοδος της συνέντευξης, μπορεί να αναδεικνύει συναισθήματα με λεπτομερή τρόπο, γεγονός που δεν μπορεί να αναδειχθεί από μια έρευνα που βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικές μεθόδους.

Η επιτυχία εισόδου ενός ατόμου σε εκπαιδευτικές θέσεις του ακαδημαϊκού χώρου, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους οικογενειακούς και εκπαιδευτικούς πόρους που διαθέτει αλλά και από τις ευρύτερες οικονομικές και οργανωτικές συνθήκες που περιβάλλουν την συγκεκριμένη αγορά εργασίας.

Είσοδος στην Πράξη: ανάδειξη εμπειριών των ωφελούμενων.

Οι συμμετέχοντες στην πράξη απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας, παρουσιάζουν μια ελαφρά διαφοροποίηση στον τρόπο ενημέρωσης για την Πράξη και στην ίδια την εμπειρία αναζήτησής της καθώς και στην στρατηγική που ακολούθησαν για να συντάξουν την αίτηση. Οι περισσότερες περιπτώσεις, ενημερώθηκαν μέσα από το περιβάλλον τους, από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαν επαφές και επικοινωνία οι οποίοι/ες είναι φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο ως παλιοί φοιτητές, ερευνητές ή εκπαιδευτικοί. Οι τρεις παρακάτω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές:

«Είχα επιστρέψει στην Ελλάδα, από Γερμανία, και το έμαθα εδώ. Τώρα από πού το έμαθα δεν μπορώ να στο πω ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι μέσα από το περιβάλλον, ξέρεις, τα μαθαίνεις αυτά από παλιούς συμφοιτητές. Ήξερα, ας πούμε ότι είχε αντικατασταθεί εν πολλοίς το παλαιό 407 από το πρόγραμμα απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας με την Πράξη». (01KB).

Λοιπόν, ουσιαστικά, μου προώθησε ένα email μια συνάδελφος από το πανεπιστήμιο. Είναι και εκείνη στο πανεπιστήμιο και είναι μόνιμη πλέον στο πανεπιστήμιο, σε άλλο τμήμα και μου προώθησε ουσιαστικά το συγκεκριμένο email. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς πως το είχε λάβει και μου προώθησε, αλλά, ναι, έτσι έκανα την αίτηση. Ναι, μαζί με τη συγκεκριμένη συνάδελφο κάναμε την ίδια περίοδο διδακτορικό σε τελείως διαφορετικά αντικείμενα όμως. Απλά είμαστε στο ίδιο πανεπιστήμιο και στο ίδιο Τμήμα (04KB).

Για αυτή την πράξη το έμαθα; από άλλα άτομα, παλιοί συμφοιτητές, που δίδασκαν μέσω αυτού του προγράμματος και ύστερα είδα ότι βγαίνουνε προκηρύξεις κάθε καλοκαίρι σε διάφορα πανεπιστήμια. Ήξερα ότι θα μπόυνε εκεί στο διαδίκτυο.

Ήξερα τι έφαγνα κάθε καλοκαίρι, κοιτούσα στα διάφορα τμήματα που ήξερα ποιά έχουν θέσεις γλωσσολογίας για να δω αν θα προκηρυχθούν θέσεις (01 ΜΠ).

Εκτός από το ζήτημα της ενημέρωσης, οι τρεις παραπάνω ωφελούμενοι δεν δήλωσαν κάποια ιδιαίτερη στρατηγική στην σύνταξη της αίτησης, με εξαίρεση την τρίτη ωφελούμενη (01 ΜΠ), η οποία δήλωσε ότι στην σύνταξη της αίτησης έδωσε έμφαση στο σχεδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος για να κερδίσει την θέση («Εστίασα στο να γίνει καλό το σχεδιάγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που επρόκειτο να διδάξω, για τα οποία έκανα αίτηση»). Κανείς από τους τρεις δεν δήλωσε ότι χρησιμοποίησε κάποια γνωριμία για να γίνει δεκτός στην Πράξη, ενώ όλοι έκαναν δήλωναν συμμετοχή σε συναφή αντικείμενα σπουδών. Ο πρώτος ωφελούμενος (01ΚΒ) συμμετείχε δύο φορές στην Πράξη, την πρώτη σε περιφερειακό πανεπιστήμιο και την δεύτερη σε πανεπιστήμιο της Αττικής. Η τρίτη ωφελούμενη, έκανε αίτηση δύο φορές αλλά έγινε δεκτή την δεύτερη, γεγονός που, πιθανώς, σχετίζεται με την έμφαση που έδωσε την δεύτερη φορά στο σχεδιάγραμμα διδασκαλίας («Έχω κάνει την μία από τις 2, έκανα στο δημοκρίτειο που έγινα δεκτή και μια χρονιά είχα κάνε και στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που δεν με είχαν πάρει»). Επίσης, κανείς από τους παραπάνω δεν δήλωσε ότι είχε πρόβλημα χρόνου για την σύνταξη της αίτησης ή πρόβλημα κατανόησης των απαιτήσεων για το τι έγγραφα οφείλουν να καταθέσουν.

Σημαντικός αριθμός ωφελούμενων ανέφερε, επιπλέον, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως το μέσο από το οποίο αποκτούν πληροφόρηση για κάποια θέση, όπως βλέπουμε στις 2 παρακάτω αφηγήσεις. Στην πρώτη, παρατηρούμε έλλειψη άμεσης δικτύωσης με ανθρώπους εντός του πανεπιστημιακού χώρου:

«Για την πράξη έμαθα όταν συμμετείχα σε μια ομάδα μέντορινγκ. Κάνουμε μέντορινγκ σε νέες γυναίκες που ασχολούνται με τις επιστήμες. Ναι, από αυτή την πρωτοβουλία το έμαθα. Και διατηρεί λοιπόν μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, όπου όλοι οι μέντορες συνομιλούν μεταξύ τους, είναι εθελοντική. Και οι συμμετέχοντες διατηρούν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους και όποτε ανταλλάσσουν και κάποιες πληροφορίες για θέσεις εργασίας. Έτσι έμαθα για την πράξη όπου έκανα και την αίτηση» (07ΚΒ).

«Ενημερώθηκα από κάποια portal που μιλάνε για τέτοιες θέσεις στο πανεπιστήμιο για τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτές.. Η αδελφή μου επίσης, ξέχασα να σου πω, κάνει ακαδημαϊκή καριέρα στη βιοτεχνολογία, οπότε εκείνη έχει ήδη υπάρξει ακαδημαϊκή υπότροφος, για 5- 6 χρόνια, ας πούμε. Όταν ήμουν στο εξωτερικό, ήδη μου είχε μιλήσει για τέτοιες δράσεις, όταν ήμουν στα τελειώματα τέλος πάντων στο εξωτερικού. Οπότε, ναι, βασικά, από την αδερφή μου έμαθα αρχικά» (05ΑΠ).

Η πρώτη ωφελούμενη (07ΚΒ), είχε κάνει αίτηση μία φορά και στο παρελθόν, αλλά δεν έγινε δεκτή, γεγονός που το απέδωσε στην έλλειψη έμφασης, από την ίδια, του περιεχομένου του σχεδιαγράμματος μαθημάτων που έπρεπε να καταθέσει και τά συνέπεια, στην έλλειψη στρατηγικής («Στην πρώτη προσπάθεια δεν είχα συγκεκριμένη στρατηγική γιατί δεν ήξερα ακριβώς με τι έπρεπε να μοιάζει ένα διάγραμμα μαθήματος, πως έπρεπε να το οργανώσω»). Η δεύτερη ωφελούμενη (05ΑΠ), η οποία δήλωσε μόνο μία φορά συμμετοχή, αποτελεί μια ειδική περίπτωση, διότι εξέφρασε δυσανεξία για τα κριτήρια αξιολόγησης, όπου λόγω του αντικειμένου της που είναι τα εικαστικά, είναι αρκετά περιορισμένα και ενδεχομένως μη αξιοκρατικά («Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τελείως αξιοκρατική διαδικασία, Στα εικαστικά υπάρχει δυνατότητα να κρίνεις τον υποψήφιο και με άλλα κριτήρια, όχι μόνο με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο»). Επίσης, όπως και οι προηγούμενες τρεις περιπτώσεις, δεν δήλωσαν την χρήση γνωριμιών, ούτε προβλήματα χρόνου στην συγκρότηση της αίτησης.

Ορισμένοι από τους ωφελούμενους, πληροφωρήθηκαν από τους καθηγητές που επέβλεπαν την εργασία τους ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή ως υποψήφιοι διδάκτορες. Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί πως αυτές οι περιπτώσεις παρουσιάζουν και ένα εντονότερο αίσθημα αισιοδοξίας για το ακαδημαϊκό μέλλον τους μετά την πράξη. Οι παρακάτω δύο αφηγήσεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία:

Ένας από τους καθηγητές εδώ που συνεργάζομαι στο Πολυτεχνείο Κρήτης μου ανέφερε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και καλό θα ήταν να κάνω αίτηση γιατί και για θέση ζητάνε ακαδημαϊκή εμπειρία και διδασκαλία. Οπότε μου λέει «σκέψου το». Και έτσι ήταν η αρχή που το έμαθα (06ΓΜ).

Από τη σχολή το έμαθα από την κυρία [όνομα καθηγήτριας], ναι, που έκανα διδακτορικό μαζί της. Η θέση ήταν για ένα μάθημα επιλογής που αφορούσε εργαστηριακό μάθημα στη φαρμακολογία, όπου και με ενημέρωσε ότι θα υπάρξει αυτή η θέση του ακαδημαϊκού υπότροφου. (03ΚΒ)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύντομη αφήγηση του πρώτου (06ΓΜ), στο ζήτημα της στρατηγικής, διότι τόνισε πως στόχευσε συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, λόγω του ότι διέμενε εκεί από πριν και η μετακίνηση σε άλλο πανεπιστήμιο της χώρας δεν ήταν εφικτή («Ναι, έδωσα μόνο στο Πολυτεχνείο Κρήτης, γιατί εδώ είναι το μέρος που εργάστηκα ως μεταδιδάκτορας και δεν μου ήταν πολύ εύκολη η μετακίνηση για αλλού») Η δεύτερη περίπτωση (03ΚΒ) δεν δήλωσε κάποια στρατηγική για την συγκρότηση της αίτησης, ενώ τόνισε πως έκανε μία αίτηση, στοχευμένη σε συγκεκριμένο τμήμα κατόπιν υποδείξεως της καθηγήτριάς του. Όπως και ο προηγούμενος, έκανε αίτηση μόνο μία φορά, ενώ δεν δήλωσαν και αυτοί την χρήση γνωριμιών για την απόκτηση θέσης στην πράξη.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα υποπερίπτωση είναι η παρακάτω, όπου ο ωφελούμενος εξέφρασε ενδιαφέρον για περιπτώσεις που βρίσκονταν γεωγραφικά κοντά στην κατοικία του, ως στρατηγική απόκτησης θέσης, λόγω οικονομικής δυσχέρειας την περίοδο αναζήτησης θέσης. Ο συγκεκριμένος, όπως και οι επόμενοι ωφελούμενοι, δεν δήλωσε κάποια ιδιαίτερη στρατηγική στη συγκρότηση της αίτησης, ούτε κάποια δυσκολία στην κατανόηση των απαιτήσεων για τη θέση.

Στο διδακτορικό μου συνεργάζομαι με έναν επιστήμονα οποίος πλέον είναι καθηγητής στα Ιωάννινα στο πανεπιστήμιο. Αυτός με ενημέρωσε για αυτή τη δράση ότι υπάρχει και από κει και πέρα έψαξα μόνος μου. Μπήκα στις διάφορες σελίδες σε πανεπιστήμια που είναι κοντά μου, κοντά στο σπίτι μου. Στη γειτονιά μου ας πούμε να δω αν υπάρχει κάτι στο αντικείμενό μου (04ΑΠ).

Ορισμένοι, έκαναν αναφορά στη δυσκολία που συνάντησαν, μετά την πληροφόρηση για την Πράξη, στην εξεύρεση των προσκλήσεων από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων σχολών, διότι δεν υπήρχε κάποιος τόπος στην ιστοσελίδα που να αφορά αποκλειστικά για την Πράξη. Αντίθετα, η πρόσκληση βρισκόταν, συνήθως, μαζί με άλλες πληροφορίες που αφορούσαν την λειτουργία των σχολών. Ενδεικτικά:

Πριν πάω στο Πρίνστον, όταν πια όταν δεν ήξερα αν θα με πάρουν και τα λοιπά, μου είχε περάσει από το μυαλό ότι αν έβγαινε και μια τέτοια θέση που την είχα ακούσει, θα έκανα αίτηση. Ένωσα εκείνη τη χρονιά ότι βγήκαν κάπως αργά οι θέσεις, δηλαδή το καλοκαίρι του '18. Νομίζω ότι είχαν βγει τον Αύγουστο. Δεν υπήρχε ένα ενιαίο site στο ιντερνέτ, ας πούμε που να τις καταγράφει όλες τις θέσεις και να βοηθάει αυτόν που θέλει να υποβάλει την αίτηση του στην Πράξη... Μα να μην υπήρχε ένας κεντρικός ιστότοπος ή κάτι τέτοιο για αυτή την πράξη; Δηλαδή κάποιος που κάνει λογοτεχνία, να έβλεπε, ας πούμε στο Αριστοτέλειο θέλουν έναν ή στο το Καποδιστριακό για τώρα ... Για να είναι κάποιος μπροστά στον υπολογιστή

του κάθε μέρα και να φάγει 15 site ας πούμε να δει που βγήκανε θέσεις; Γενικά θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός (01ΓΜ)

Ήξερε ότι ένας από τους λίγους τρόπους, σχεδόν μοναδικός, βασικά δηλαδή είναι 2 οι τρόποι να ξεκινήσεις να αποκτάς ακαδημαϊκή εμπειρία. Το ένα είναι η Πράξη το άλλο το 407...Επομένως βρήκα μέσω του διαδικτύου την πρόσκληση στο πανεπιστήμιο της Θράκης. Εκεί πέρα στο Πανεπιστήμιο Θράκης έμπαυα και έβλεπα. Υπήρχε μια δυσκολία μεγάλη στο να βρεις την πρόσκληση, ναι, γιατί ανεβαίνουν στο site για το κάθε τι. (03ΜΠ).

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, σχετικά ελάχιστες, που προσπάθησαν για περισσότερο από μια φορά να αποκτήσουν την ίδια θέση, λόγω απόρριψης την πρώτη φορά. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την εξειδίκευση που είχαν στο διδακτορικό τους, το οποίο τους οδήγησε σε αποκλειστικές θέσεις διδασκαλίας στην Πράξη. Η παρακάτω αφήγηση είναι ενδεικτική μια και αφορά ωφελούμενο ο οποίος είχε, από αρκετό καιρό πριν, πληροφόρηση για ζήτηση εκπαιδευτικού σε συγκεκριμένη θέση ενδιαφέροντος.

Θα σας πω ότι γενικά αυτή η θέση είναι σχεδόν μια δεκαετία από πριν... Αυτό σημαίνει ότι την ήξερα πριν καν να έχω τελειώσει στο εξωτερικό ότι υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας σε αυτή την θέση. Η λεγόμενη άγνωστη θέση. Την οποία ήξερα όταν αποχώρησε ο προηγούμενος από μένα ότι είναι κενή και έκανα την αίτησή μου. Ήταν η δεύτερη φορά, με την πρώτη δεν είχα γίνει δεκτός, έγινε με τη δεύτερη (03ΓΜ)

Συμπεράσματα

Μέχρι στιγμής, διαφαίνεται πως η ενημέρωση συντελείται από άτομα που είτε ανήκουν είτε σχετίζονται επαγγελματικά με το ακαδημαϊκό πεδίο, ενώ το διαδίκτυο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της προσωπικής πληροφόρησης. Κατά κάποιο τρόπο, αναδεικνύεται ο θετικός ρόλος του διαδικτύου στην κατανομή της ενημέρωσης για την πράξη, μια και όπως φαίνεται σε ορισμένες από τις αφηγήσεις της προηγούμενης ενότητας, δεν είχαν όλοι οι ωφελούμενοι, κατά την περίοδο πριν την πράξη, διαπροσωπικές επαφές με ανθρώπους μέσα από τα πανεπιστήμια στα οποία δίδασκαν, ή από άλλους συναφείς χώρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως σε μερικές περιπτώσεις, δόθηκε έμφαση, από την πλευρά των ωφελούμενων, στον τρόπο συγγραφής του σχεδιαγράμματος για το μάθημα που στη συνέχεια, κλήθηκαν να διδάξουν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως η ανάδειξη της προσωπικής συνεισφοράς του ωφελούμενου στο σχεδιασμό των μαθημάτων κατά την συγγραφή της αίτησης, αποτελεί, τουλάχιστον σε ορισμένα τμήματα, ένα κριτήριο επιλογής για την είσοδο στην Πράξη.

Δεν θα πρέπει όμως να λησμονηθούν δύο επιπλέον κρίσιμα σημεία από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων: α) την ανάγκη από ορισμένους για εξεύρεση απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας σε περιοχές κοντά στον τόπο κατοικίας με σκοπό την αποφυγή σπατάλης εισοδήματος σε μετακινήσεις και ενοικίαση κατοικίας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι οι οικονομικοί πόροι του ατόμου και της οικογένειάς του ατόμου, επηρεάζουν την διαδρομή του στην είσοδο στην Πράξη, γεγονός που συνδέεται με τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας της πρώτης ενότητας για την σχέση του ατομικού/οικογενειακού οικονομικού κεφαλαίου με τις επαγγελματικές διαδρομές των αποφοίτων πανεπιστημίων και κατόχων διδακτορικών, β) την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης στο διαδίκτυο για την γρήγορη εξεύρεση της πρόσκλησης από τους ενδιαφερόμενους, όπως για παράδειγμα, με την δημιουργία ενός κοινού ισότοπου για όλες τις σχολές που να περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες θέσεις ανά τμήμα.

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση καθηκόντων στο πλαίσιο της Πράξης και διαδικασία ένταξης στην πανεπιστημιακή κοινότητα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Μια εμπειρική μελέτη που αφορά την ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο οργάνωσης του πεδίου καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα ευρήματα της ποιοτικής διερεύνησης της Πράξης που αφορούν στην διαδικασία ένταξης των ωφελούμενων στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ανάληψη καθηκόντων στο πλαίσιο της Πράξης. Για να τα αναλύσουμε αυτά, αντιλαμβανόμαστε τους πανεπιστημιακούς κόσμους ως «αόρατες πανεπιστημιακές κοινότητες» (Crane, 1969) που διέπονται από έλλειψη τυπικότητας και ορατότητας των κανόνων που ορίζουν το πεδίο και κατ' επέκταση τους όρους πρόσβασης και την παραγωγή της ακαδημαϊκής γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, μελετητές του πεδίου της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τονίζουν ότι ο τρόπος οργάνωσής τους προσομοιάζει με εκείνον των τεχνών, της πολιτιστικής παραγωγής, και της θρησκείας (Crane, 1976; Peterson & Anand, 2002). Η έρευνα της Crane κάνει λόγο για δίκτυα ερευνητών που εργάζονται πάνω στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και επικοινωνούν μεταξύ τους με άτυπους, ανεπίσημους, τρόπους. Η οργάνωση αυτών των δικτύων δομείται μέσα από ένα συνεχές ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, συνεδρίων, και θερινών σχολείων που διευκολύνουν την επικοινωνία και χτίζουν εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τους.

Όπως επισημαίνουν οι μελέτες, οι ακαδημαϊκοί αυτοί κόσμοι που απαρτίζονται από άτυπα δίκτυα συσσωρεύουν γνώση μέσα από προσωπικές επαφές και συναντήσεις. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτά τα άτυπα επαγγελματικά δίκτυα διαδραματίζουν οι κεντρικοί ερευνητές που κατέχουν συνήθως ρόλους κλειδιά σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και λειτουργούν ως αρχιτέκτονες συλλογικών δημοσιεύσεων και έργων. Τα χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων που χαρακτηρίζονται από την άτυπη φύση τους και την έντονη προσωπική εμπλοκή συνήθως τείνουν να συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Η διαδικασία ένταξης ενός νέου μέλους στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν εξαρτάται από συστηματοποιημένες διαδικασίες αλλά επαφίεται στην αποδοχή ή μη των νεοεισερχόμενων από εκείνους που κατέχουν σημαντικό ρόλο στο πεδίο.
- Τα μέλη της κοινότητας αντιλαμβάνονται τους επαγγελματικούς εαυτούς τους μέσω της συμμετοχής τους σε άμορφες άτυπες ομάδες που δεν είναι πάντα χωρικά συγκεντρωμένες ή οριοθετημένες σε ένα τμήμα ή ίδρυμα.
- Οι κοινότητες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω προσωπικών επαφών που στοχεύουν στην διαρκή ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του πεδίου τους.
- Η εργασία και η επιστημονική συνεισφορά των επιστημόνων που βρίσκονται εκτός των δικτύων δεν είναι ορατή στα μέλη των δικτύων ή δεν εκλαμβάνεται ως σημαντική.

Κάθε ερευνητικό έργο που μελετά τον ακαδημαϊκό κόσμο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω βασικές, καταστατικές, αρχές που ορίζουν την λειτουργία των ακαδημαϊκών κόσμων. Αυτές οι βασικές αρχές, όπως φαίνεται και από την παρούσα μελέτη, υπαγορεύουν τους τρόπους εισαγωγής και ένταξης στο πεδίο. Μεταβλητές όπως η περιφερειακότητα δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την ενσωμάτωση ώστε να δημιουργούν συγκεκριμένα μοτίβα.

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι εισέρχονται σε ένα πεδίο που δεν λειτουργεί πάντα με θεσμοθετημένους και ορατούς κανόνες αλλά επαφίεται σε καλές πρακτικές και ανεπίσημες διαδικασίες που ενώ στερούνται ορατότητας αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι ένταξης και νομιμοποίησης της εισόδου των ωφελούμενων στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Συνεπώς, η κοινωνική οργάνωση του πανεπιστημίου λειτουργεί και αναπαράγεται μέσω ανεπίσημων μηχανισμών που στερούνται τυπικότητας και περιοδικότητας αλλά καθορίζουν την είσοδο και την ένταξη στο πεδίο. Η παρούσα ενότητα εστιάζει σε θέματα που συζητήθηκαν με τους υποτρόφους σχετικά με τη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων τους στο πλαίσιο της Πράξης. Είναι χωρισμένη σε τέσσερα βασικά μέρη που αφορούν αρχικά τις διαδικασίες ένταξης των ωφελούμενων και το αντίκτυπο τους στην ανάληψη των καθηκόντων τους, το ρόλο της περιφερειακότητας του ιδρύματος καθώς και το θέμα των συμβασιούχων ως συναδέλφων περιορισμένων δικαιωμάτων και τις προσωπικές στρατηγικές ένταξης στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Διαδικασίες ένταξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα: ατυπικότητα και ρευστοί ακαδημαϊκοί κόσμοι

Οι διαδικασίες ένταξης των ωφελούμενων στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν ακολουθούν κάποια χρονικά καθορισμένη αλληλουχία και περιεχόμενο. Όπως μας ανέφεραν οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι τις περισσότερες φορές ξεκινούν αναλαμβάνοντας απευθείας τα καθήκοντά τους χωρίς κάποια τυπική διαδικασία υποδοχής:

*«Απλά μου είπαν ξεκινάς, και ένας συνάδελφος μου έδειξε την αίθουσα, πως χρησιμοποιώ τα υλικοτεχνικά, προτζέκτορα και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κάποιο επίσημο καλωσόρισμα ή παρουσίαση από τη μεριά του τμήματος.» (άνδρας, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή)
04ΑΠ*

Η ανυπαρξία τυπικής διαδικασίας υποδοχής συνεπάγεται και άγνοια αναφορικά με τους κανόνες λειτουργίας της κοινότητας ως προς τους φοιτητές (πραγματικές ώρες διδασκαλίας, ώρες υποδοχής φοιτητών και φοιτητριών, δομή και περιεχόμενο διδασκτέας ύλης, ζητήματα αντιστοίχισης μαθημάτων Erasmus) καθώς και συνολικής ενημέρωσης για την καθημερινότητα της ζωής του τμήματος:

«Δεν είναι και τόσο εύκολο το να μαθαίνεις τι και πως. Θέλει και αυτό την έρευνα του, αλλά από ιδία εμπειρία, καταλαβαίνω ότι λίγο τα πράγματα είναι θολά. [...] ο καθένας κάνει τα δικά του βήματα και δεν υπάρχει κάποια formal διαδικασία εάν μπορούμε να συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει, ας πούμε στην αγγλική ακαδημία. Δεν υπάρχει φόρμα, η διαδικασία είναι τελείως στον αέρα, δηλαδή υπάρχει ένας υπεύθυνος τμήματος με τον οποίο έχεις αρχικά επαφή και στη συνέχεια μπορεί να μιλήσεις και με τον Πρόεδρο του τμήματος για να δεις ας πούμε τι γίνεται.» (άνδρας, ιατρική και επιστήμες υγείας, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές) (01ΑΠ)

Η απουσία τυπικής υποδοχής συνεπάγεται άγνοια σχετικά με τον συνολικότερο προσανατολισμό και τη στρατηγική του τμήματος. Πολλές φορές, οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι

μας ανέφεραν πως μάθαιναν σχετικά με ημερίδες και συνέδρια που οργάνωνε το τμήμα αργοπορημένα με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν:

«Γνώτανε μια ημερίδα παρουσίασης πτυχιακών και δεν είχα καμία ενημέρωση ενώ ήθελα να είχα παραβρεθεί. Γενικά, ήταν δύσκολο να μαθαίνεις τι συμβαίνει στο τμήμα» (03ΑΠ- μπελίτσου)

Πράγματι, η σημασία των προσωπικών επαφών και η ύπαρξη γνωριμιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενσωμάτωση των ωφελούμενων. Όσοι και όσες έχουν κάποια επαφή με το τμήμα φροντίζουν να κρατούν ενεργή την επικοινωνία και αναγνωρίζουν το προνομιούχο status τους σε σχέση με άλλους ωφελούμενους:

«Δηλαδή αν εγώ δεν δούλευα ήδη στο τμήμα και δεν ήξερα αυτούς τους ανθρώπους [...] για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει κανέναν και έρχεται να διδάξει δεν θα ήταν τόσο εύκολο να βρει το χώρο και όλα αυτά που μπορούσα εγώ να έχω πρόσβαση πιο εύκολα. Αυτό είναι ένα σοβαρό εμπόδιο το οποίο θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί από πριν και για τον άνθρωπο [...].» (03ΚΒ)

Συνολικά, θα λέγαμε ότι, για τους ωφελούμενους που ανανέωναν τη σχέση τους με το τμήμα (είχαν διδάξει παλαιότερα, είχαν ειπώσει τη διδακτορική τους διατριβή, είχαν φιλικές σχέσεις με άλλους ερευνητές και ερευνήτριες του τμήματος, ήταν ερευνητικό προσωπικό στο τμήμα) μέσω της Πράξης, η ένταξη στην ακαδημαϊκή ζωή ήταν ομαλή. Ακόμα και όταν συναντούσαν γραφειοκρατικές δυσκολίες και εμπόδια, οι ωφελούμενοι που είχαν γνωριμίες και φιλικές επαφές με το τμήμα ενημερώνονταν κάθε φορά για τη διαδικασία:

«Ξεκίνησα σχετικά αργοπορημένα, υπήρχαν ενστάσεις όπως έμαθα και άρχισα μάθημα περίπου στα μισά του εξαμήνου. Μιλούσα όμως με τον Πρόεδρο του τμήματος και μου εξηγούσε που βρισκόμασταν» (010ΑΠ)

Σε παρόμοια περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είχε επαφές στο τμήμα και αντιμετώπισε δυσκολίες στην έναρξη της Πράξης, η επικοινωνία ήταν αποσπασματική και γινόταν πάντα με δική του πρωτοβουλία:

«Υπήρχε ένα πρόβλημα στο τμήμα [...] γιατί για παράδειγμα, την πρώτη εβδομάδα της διδασκαλίας την έχασα τελείως. Δεν μου επέτρεψαν να διδάξω [...] ο παλαιότερος ακαδημαϊκός υπότροφος νομίζω τους απειλούσε επειδή θεωρούσε ότι αδικήθηκε και τους απειλούσε με εξώδικα κάτι τέτοιο. «Προσπαθούσα να επικοινωνήσω, να πάρω τηλέφωνα γιατί καταλαβαίνετε θα έμπαινα για πρώτη φορά σε πανεπιστημιακή αίθουσα. Ήθελα να δω το laptop μου ας πούμε μπορεί να συνδεθεί στον προτζέκτορα. Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Ήθελα να γνωρίζω που βρισκόμαστε [...] αλλά δεν έπαιρνα απάντηση ούτε από τη γραμματεία, ούτε από τον Πρόεδρο [...] πήρα το αμάξι και τέλος πάντων πήγα μόνος μου. [...] ήταν ένας καθηγητής εκεί, ο οποίος και με υποδέχτηκε μόνος του [...] παιδί μου [μου λέει] αυτή είναι η αίθουσα διδασκαλίας[...] Ήταν λίγο ναι, παράξενη η κατάσταση» (άνδρας, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή)

Το κενό που δημιουργείται από τον ατυπικό και ανεπίσημο, τις περισσότερες φορές προφορικό, χαρακτήρα της ανάληψης καθηκόντων έρχεται να καλυφθεί με ανεπίσημες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ και ιδιαίτερα οι Πρόεδροι των Τμημάτων καθώς και οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων ανά περίπτωση. Όπως παρατηρούμε σε αυτή την ενότητα, οι ωφελούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα και ξεκινούν την διδασκαλία σχεδόν αμέσως χωρίς να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένη τυπική διαδικασία υποδοχής και ένταξης στο τμήμα.

Η σημασία των προσωπικών δικτύων και προ υπαρχουσών σχέσεων φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την εμπειρία που αποκομίζουν από την Πράξη.

Πράγματι, οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενες που γνώριζαν το τμήμα από προηγούμενη ερευνητική ή άλλου είδους εργασία σημείωσαν θετικές εμπειρίες ενώ όσοι και όσες ξεκινούσαν την συνεργασία τους με την Πράξη μας μίλησαν για τις δυσκολίες που είχαν στην ένταξη και στην επικοινωνία με το τμήμα που τις περισσότερες φορές γινόταν με αποσπασματικό τρόπο. Η επόμενη υπο-ενότητα εστιάζει στο ρόλο που διαδραματίζει η περιφερειακότητα στην διαδικασία ένταξης και επιδιώκει να εξετάσει αν υπάρχουν χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων, περιφερειακών ή μη, που ευνοούν ή δυσκολεύουν τη διαδικασία ένταξης των ωφελούμενων.

Ο ρόλος της περιφερειακότητας στην διαδικασία της ένταξης των ωφελούμενων

Από την φύση της η επιτόπια διδασκαλία έχει την ιδιαιτερότητα της αμεσότητας καθώς «εδαφικοποιείται» σε ένα ακαδημαϊκό αμφιθέατρο, σε ένα εργαστήριο, σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η «εδαφικοποίηση» αυτή δίνει την ευκαιρία της ανάπτυξης κάποιων πρώτων επαφών με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς δημιουργεί κοινούς τόπους συνάντησης όπως το κοινό γραφείο διδασκόντων, η βιβλιοθήκη, καθώς και οι υποστηρικτικές δομές. Σε αυτή την υπο-ενότητα, εξετάζουμε αν διαφοροποιείται η εμπειρία ανάλογα με το που τοποθετείται το ίδρυμα (κέντρο ή περιφέρεια), τον επιστημονικό κλάδο, και το μέγεθος του ιδρύματος και της πόλης. Το αρχικό μας ερώτημα ήταν αν επηρεάζουν οι παραπάνω μεταβλητές την ανάπτυξη του «αισθήματος της κοινότητας» αλλά όπως θα δούμε δεν φαίνεται να προκύπτουν συγκεκριμένα μοτίβα ένταξης καθώς και πάλι οι προσωπικές επαφές και τα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις κλειδιά στο ίδρυμα φαίνεται να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο.

Για τους νεοεισερχόμενους στο ακαδημαϊκό πεδίο, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιφέρειας συγκεντρώνουν πολύ λιγότερη ζήτηση από εκείνα του κέντρου. Όσοι και όσες αποφασίσουν να κάνουν αίτηση και τελικά να αναλάβουν καθήκοντα έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με την εύρεση στέγης και τα έξοδα μετακίνησης. Για τους υπότροφους, λοιπόν, που έπρεπε να μετακινηθούν και ο τόπος διαμονής τους ήταν διαφορετικός από τον τόπο που βρίσκεται το πανεπιστήμιο η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων αποτελεί κατά κανόνα μια στρεσογόνα διαδικασία. Όπως μας αναφέρει ωφελούμενη αν δεν υπήρχε οικογενειακό σπίτι στο τόπο του Πανεπιστημίου όπου ανέλαβε τα καθήκοντα της ακαδημαϊκής υποτρόφου δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά:

«Αν δεν είχα το σπίτι εδώ του φίλου δεν θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα και να έρθω.» Γυναίκα, γεωργικές επιστήμες και κτηνιατρική, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές (07ΑΠ)

Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες (εύρεση στέγης, μετακίνηση), οι εμπειρίες των ακαδημαϊκών υποτρόφων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν βρίσκονται σε πανεπιστήμιο του κέντρου ή της περιφέρειας, σε σχολή θετικών ή κοινωνικών επιστημών:

«[...] οι καθηγητές τις περισσότερες μέρες είναι κάποιοι στα Γιάννενα, κάποιοι στη Θεσσαλονίκη έρχονται τις μέρες των μαθημάτων τους. Γνώρισα τον αντιπρόεδρο του τμήματος. Είδα τον Πρόεδρο 1-2 φορές. Είχα κάποιες επαφές με έναν καθηγητή, ο οποίος ζούσε μόνιμα στην Κοζάνη. Οπότε στα διαλείμματα μιλούσαμε τέλος πάντων μετά τα μαθήματα. Και προφανώς με τον συνεργάτη που είχα στο εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος.» (άνδρας, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή) – 04ΑΠ

«Πήγα ψάρακας θα το λέγανε έτσι πολύ να δω τι γίνεται, πώς θα οργανωθούμε και τα λοιπά αλλά αποδείχτηκε ότι οι περισσότεροι καθηγητές μένανε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.» Άνδρας, κοινωνικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές (010ΑΠ)

«Δεν ένιωθα ποτέ μέρος του τμήματος [...] μπορεί να είναι και δικό μου το λάθος δεν είναι απαραίτητα των άλλων, απλά δεν εισέπραττα και κάτι τέτοιο. Δεν μάθανε ποτέ τι γνώτανε» Γυναίκα, κοινωνικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές (09ΑΠ)

«Δεν υπάρχει [εννοεί ένταξη στο τμήμα]. Δηλαδή δεν είχα ποτέ παρακολουθήσει κάτι επίσημο, ούτε τα βασικά δεν είχα, που κάνω μάθημα, ένα γραφείο να δέχομαι φοιτητές. [...] κάποιες καθηγήτριες μου είπαν «μπορείς να έχεις το δικό μου, έλα στο δικό μου γραφείο» αλλά εντάζει το θεωρώ λίγο περίεργο. Ένα γραφείο ρε παιδιά, εντάζει [...]. Το μόνο που θέλεις είναι να μην σου δημιουργούν πρόβλημα.» Γυναίκα, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές (03ΑΠ)

Για τους περισσότερους και περισσότερες ωφελούμενες, το κοινό γραφείο των μελών ΔΕΠ που φιλοξενούνται προσωρινά οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι προσομοιάζει περισσότερο με «κέντρο διερχομένων» και όχι με τόπο συνάντησης όπου ακόμα και η προσφορά απλήρωτης εργασίας «δεν κεφαλαιοποιείται με κάποια δικτύωση» (010, ΑΠ). Στο ίδιο μήκος κύματος, ακαδημαϊκός υπότροφος ιδρύματος της Αθήνας υποστηρίζει ότι το καθεστώς του ακαδημαϊκού υποτρόφου βιώνεται ως μια «πολύ μοναχική εμπειρία» εφόσον δεν είχε καμία επαφή με τους συνάδελφους της αλλά ούτε και γραφείο να δεχτεί τους φοιτητές.

Κάποιοι από τους ωφελούμενους μεγάλων περιφερειακών ιδρυμάτων σημείωσαν πως οι πρώτες γνωριμίες και επαγγελματικές συζητήσεις έγιναν σε δείπνα που οργάνωσε το τμήμα και φιλικές εξόδους στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς – πράγμα που δεν συζητήθηκε με τους υποτρόφους πανεπιστημίων της Αθήνας. Όπως αναφέρει ωφελούμενος που συμμετείχε στην έρευνα, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων σε σχολή κοινωνικών επιστημών στην περιφέρεια ένιωσε καλοδεχούμενος στο τμήμα και συνάντησε τα μέλη ΔΕΠ:

«[...] ένιωσα πολύ καλά, πολύ φιλόξενα σε αυτό το γεύμα και κάποιοι στην αρχή ήταν όλοι πολύ φιλικό, γενικώς, πολύ γρήγορα.» (010ΑΠ) Άνδρας, κοινωνικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές

Παρόμοια εμπειρία είχε και άλλος ακαδημαϊκός υπότροφος από πανεπιστήμιο της περιφέρειας που και πάλι όμως το καλωσόρισμα των υποτρόφων έγινε μετά από άτυπη πρωτοβουλία μέλους ΔΕΠ. Ο ίδιος το έμαθε διότι είχε φιλικές σχέσεις με άλλο μέλος του τμήματος:

«[...] υπήρξε ένα καλωσόρισμα, δηλαδή βγήκαμε στην αρχή, την πρώτη μέρα έξω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τυπικό αυτό. Το έμαθα γιατί είχα έναν γνωστό στο πανεπιστήμιο και βγήκαν όλοι έξω και πήγα. Δεν ξέρω αν θα το μάθαινα αλλιώς» (04ΜΠ)

Σε άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια που είχαν περιορισμένες εγκαταστάσεις και πρόβλημα χώρου, μοιραία οι υπότροφοι και τα μέλη ΔΕΠ συναντιόντουσαν:

«[...] έχουμε πρόβλημα χώρου, αλλά είμαστε όλοι μαζεμένοι και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, διδάκτορες, μετα-διδάκτορες, και τα μέλη ΔΕΠ» (08ΑΠ) Γυναίκα, γεωργικές επιστήμες και κτηνιατρική, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές

Όπως παρατηρούμε, οι εμπειρίες των υποτρόφων είναι εξατομικευμένες και κάθε φορά εξαρτώνται από τα πρόσωπα και την προϋπάρχουσα επαφή και γνώση που έχουν οι υπότροφοι από το τμήμα. Τα ευρήματα της ποιοτικής διερεύνησης δείχνουν πως σε κάθε περίπτωση η ένταξη στους ακαδημαϊκούς κόσμους δομείται γύρω από φευγαλέες συναντήσεις στους διαδρόμους και στα αμφιθέατρα, χαλαρές συνδέσεις, και ατυπικές ανταλλαγές γνώσης που χιτίζουν «αόρατες γέφυρες» μεταξύ γνωστικών πεδίων και επιστημόνων (Crane, 1988). Σε αυτό το πλαίσιο, τα περιφερειακά πανεπιστήμια έρχονται να διευκολύνουν την είσοδο των ακαδημαϊκών υποτρόφων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα λόγω της χαμηλότερης ζήτησης τους και άρα του μειωμένου ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα η εμπειρία της διδασκαλίας επηρεάζεται αρχικά από τις αντικειμενικές συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στο τμήμα (υλικοτεχνικές υποδομές, στήριξη και καθοδήγηση από την γραμματεία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι μόνο για τα περιφερειακά πανεπιστήμια υπάρχει η άτυπη παράδοση του δείχνου καλωσορίσματος και γνωριμίας που στα πανεπιστήμια του κέντρου απουσιάζει. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με το ότι τα πανεπιστήμια του κέντρου τείνουν να είναι ακόμα πιο κλειστά και μη προσπελάσιμα για τους νεοεισερχόμενους που δεν είχαν κάποια προηγούμενη επαφή και γνωριμία με το τμήμα. Εφόσον οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι είναι ήδη γνωστοί και γνωστές του τμήματος δεν προκύπτει εκ νέου η ανάγκη συστάσεων με την ανάληψη καθηκόντων. Όταν ο\η υπότροφος δεν είναι γνωστός του τμήματος η «κατάσταση αφάνειας – μη αναγνώρισης» δικαιωνίζεται με την ανυπαρξία θεσμοθετημένης υποδοχής για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους. Το αν και κατά πόσο οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι θα ενταχθούν στο τμήμα σχετίζεται με προσωπικές στρατηγικές και επαφές– παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με την περιφερειακότητα ή την κεντρικότητα των πανεπιστημίων.

Η καθημερινότητα της Πράξης: προσωπικές στρατηγικές ένταξης των ωφελούμενων

Όπως παρατηρήσαμε στις προηγούμενες ενότητες, η απουσία θεσμοθετημένων τυπικών διαδικασιών υποδοχής και ενσωμάτωσης στα τμήματα δημιουργούν μια εξατομικευμένη εμπειρία της Πράξης για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους. Η ατυπικότητα και η απουσία διαδικασιών δημιουργούν την ανάγκη για χάραξη προσωπικών στρατηγικών ένταξης στην κοινότητα. Οι υπότροφοι αναγνωρίζουν πως η Πράξη είναι ένα μεγάλο βήμα για την επαγγελματική τους πορεία εφόσον τους προσφέρει ένα σημείο εισόδου στις ακαδημαϊκές κοινότητες:

«100% δεν πας για τα λεφτά του προγράμματος [...] ό,τι κανείς πραγματικά μόνο στα χρήματα δεν ελπίζεις, απλά ελπίζεις ότι θα ανοίξει πόρτες, θα δεις τι γίνεται, θα σου προσφέρει πρόσβαση στα δίκτυα.» (010ΑΠ)

Με την παραμονή των υποτρόφων στο τμήμα, χαλαρά δίκτυα που προϋπάρχουν ενδυναμώνονται σταδιακά:

«Σωστά ενδυναμώθηκε μια σχέση που προϋπήρχε. Ναι, γιατί εντάξει ακουγόταν περισσότερο το όνομά μου στις συνελεύσεις δηλαδή. [...] Επίσης, [ενδυναμώθηκε] γιατί βλέπουν δηλαδή κι οι τοίχοι τη δουλειά που έκανα και σίγουρα διαμορφώθηκε η σχέση μας, ένας σύνδεσμος με το τμήμα.» (02ΜΠ)

Οι υπότροφοι μας ανέφεραν πολλές προσωπικές στρατηγικές ένταξης που στόχο είχαν να δημιουργήσουν συνθήκες ορατότητας για τους ίδιους ως ακαδημαϊκούς και διδάσκοντες. Πολύ συχνά, οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι σημείωσαν ότι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς ανταμοιβή και ήταν διατεθειμένοι και διατεθειμένες να κάνουν πολλά παραπάνω από τα καθήκοντά τους. Αναφέρθηκαν σε συμβουλευτικές συζητήσεις με φοιτητές και φοιτήτριες μετά το πέρας της υποτροφίας τους, στη διοργάνωση ημεριδίων και επιστημονικών συνεδρίων, στην παρουσία τους σε υποδοχές πρωτοετών, αλλά και σε διεξαγωγή μαθημάτων χωρίς οικονομική

ανταμοιβή. Όλα τα παραπάνω, πέρα από την αφοσίωση, τη στοχοπροσήλωση με όρους αυτοθυσίας πολύ συχνά, το υψηλό ήθος που επιβάλλει το «ακαδημαϊκό λειτουργήμα» (05KB) αποτελούν και προσωπικές στρατηγικές που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ορατότητα και δεσμούς στο τμήμα:

«[...] μια πρωτοβουλία που πήρα ήταν ότι προσφέρθηκα να κάνω ένα σεμινάριο συγγραφής εργασιών. Προσπαθούσα να συμμετέχω στις υποδοχές πρωτοετών [...]» (010ΑΠ)

«[...] στο τέλος της συνεργασίας έστειλα mail με τις δημοσιεύσεις που είχα κάνει μέσα στο χρόνο, στις οποίες είχα βάλει το τμήμα affiliated. Έτσι ώστε να δείξω και έργο και να κρατήσω επαφή για ενδεχομένως μελλοντικές συνεργασίες, αλλά και ότι προέβλα και κάπως το τμήμα μέσα από τη δουλειά μου.» (010ΑΠ)

Κομβικό σημείο στην ένταξη στη ζωή του τμήματος είναι η αναγνώριση των άτυπων κανόνων της ακαδημίας από μεριάς των ακαδημαϊκών υπότροφων. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί ακαδημαϊκοί υπότροφοι μας ανέφεραν ότι στο πνεύμα της συναδελφικότητας επεδίωξαν στρατηγικές συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ που είχαν κοντινά γνωστικά αντικείμενα με σκοπό να γνωριστούν και να παρουσιάσουν την επιστημονική τους κατάρτιση. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι παρόλο τον αυτόνομο χαρακτήρα της, πολλοί από τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες πραγματοποιούσαν συμβουλευτικές συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα για να συζητήσουν την διδακτέα ύλη, την έκταση της, τους τρόπους εξέτασης, και αξιολόγησης των φοιτητών και να μάθουν περισσότερα για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτή η καλή πρακτική που αποτελούσε κοινή προσωπική στρατηγική από μεριάς υποτρόφων, δημιουργεί προηγούμενο, στρώνει το έδαφος για τη δημιουργία επιστημονικών δεσμών και δίνει πληροφορίες στους ακαδημαϊκούς υποτρόφους σχετικά με ανεπισήμους κανόνες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Παρά την αβέβαιη έκβαση όλων αυτών των εξατομικευμένων καλών πρακτικών, οι περισσότεροι υπότροφοι σημείωσαν ότι επεδίωκαν επαφές και γνωριμίες με τα μέλη ΔΕΠ που ήλπιζαν να οδηγήσουν σε συνεργασίες. Ωστόσο, ιδιαίτερα για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές, οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι ανέφεραν ότι πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με την εσωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων όπου τα μέλη ΔΕΠ είναι πρωταρχικά προσανατολισμένα στην δημοσίευση μονογραφιών και όχι τόσο στην προσέλευση διακρατικών ευρωπαϊκών έργων (Horizon).

Παράλληλα, μια πολύ σημαντική στρατηγική όπως αναφέρει ένας ωφελούμενος ήταν να προσπαθήσει να δουλέψει με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες έχοντας ως απώτερο στόχο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

«Μέσα από τη δράση και τα μαθήματα, όπως είπα προσπάθησα να συνεργαστώ με φοιτητές στα πλαίσια διπλωματικών [...] καθώς το αντικείμενο του διδακτορικού μου ήταν δηλαδή παρόμοιο, αλλά δεν ήτανε η έρευνα με την οποία ασχολούμουνα [...] οπότε με την ευκαιρία των μαθημάτων που έκανα, κοιτάξαμε ώστε η δουλειά που κάναμε μαζί με τους φοιτητές να μπορέσει να εξελιχθεί σε δημοσίευση.» (02ΜΠ)

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι στα πλαίσια της Πράξης ήταν διατεθειμένοι και διατεθειμένες να κάνουν την έξτρα προσπάθεια, να προσφέρουν δωρεάν την εργασία τους, και να προσπαθήσουν μόνοι τους και μόνες τους να φτιάξουν ένα εργασιακό μονοπάτι.

Πολύ σπάνια αναφέρθηκαν προβλήματα, ωστόσο δεν έλειπαν περιπτώσεις που μια υπότροφη δεν ακολούθησε τους άτυπους κανόνες του τμήματος να κρατάνε τις βαθμολογίες χαμηλά και αυτό δημιούργησε προβλήματα στην ένταξή της:

«Παραδείγματος χάρη για μένα έχει γίνει ένα σχόλιο το οποίο με έχει αγχώσει πάρα πολύ, [...] είναι ότι πιστεύουν ότι είμαι πολύ επιεικής στους βαθμούς και ουσιαστικά ζήτησαν να δούν τι βαθμούς έβαλα. Χωρίς εγώ να δώσω το ok. Ζήτησαν τους βαθμούς που έβαλα που έβαλα εγώ από τη γραμματεία, πράγμα που ουσιαστικά η γραμματεία τους το έδωσε. Εγώ αισθάνθηκα λίγο άβολα, [...] γιατί δεν μου το πάνε, θα τους το έδινα [...].» (03ΑΠ)

Άλλη μια περίπτωση που όμως αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, ήταν όταν με το που ξεκίνησε η ακαδημαϊκή υπότροφος της ζητήθηκε να κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά μου ήταν δημοσιευμένα στην προκήρυξη της θέσης. Λόγω της υπο-χρηματοδότησης του πανεπιστημίου, το τμήμα είχε ανάγκη να καλύψει βασικές ανάγκες:

«Υπήρχε αυτό το κονδύλιο και έπρεπε κάπως να τα αξιοποιήσει το τμήμα [...]. Και δεν ξέρανε τι άλλα μαθήματα θα μπορούσαν να βάλουν στο πρόγραμμα σπουδών για να το αναπτύξουν και βάλανε απλά τα γνωστικά τους αντικείμενα.[...] οπότε μου είπαν «αν κάνεις εσύ τα γνωστικά μας αντικείμενα, εμείς τι θα κάνουμε;» και με βάλανε να παρασκευάσω πράγματα απολύτως χρήσιμα για το εργαστήριο που κανονικά θα έπρεπε να το κάνει ένας προπτυχιακός» (07ΑΠ)

Όπως παρατηρούμε σε αυτή την ενότητα, η καθημερινότητα της Πράξης για τους υποτρόφους αποτελεί μια μοναχική και ιδιαίτερα εξατομικευμένη πορεία η οποία διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα τμήματα καθώς και στις προσωπικές επαφές που οι υπότροφοι ήδη έχουν.

Το στάτους του «ακαδημαϊκού υπότροφου»: συνάδελφοι περιορισμένων δικαιωμάτων

Εργασιακό δυναμικό on demand

Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας για τους συμβασιούχους είναι ιδιαίτερα επισφαλείς γεγονός που έχει αντίκτυπο στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και το ρόλο της Πράξης μέσα σε ένα εργασιακό τοπίο ευμετάβλητο και περιορισμένο όσον αφορά στις θέσεις εργασίας. Οι ίδιοι οι υπότροφοι τοποθετούν τους εαυτούς τους στα θολά νερά μαθητείας και μεταδιδακτορικής ζωής, για αυτό και σε όλες τις συνεντεύξεις μας με τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους, το καθεστώς του συμβασιούχου επανερχότανε στην συζήτηση ως ιδιαίτερα προβληματικό, αποδεικνύοντας την μερικότητα της Πράξης:

«Ένωσα πάλι λες και είμαι φοιτήτρια ουσιαστικά, αλλά έχω μια εντύπωση ότι με βλέπουνε ακόμα σαν φοιτήτρια και όχι σαν συνάδελφο [...].» (03ΑΠ)

«[...] έχεις όλες τις υποχρεώσεις κάποιου που διδάσκει χωρίς τα δικαιώματα. Δεν έχει κανένα στάτους η δουλειά σου. Τί είσαι δηλαδή; Α διδάσκων είσαι και υπότροφος! Γλυκέ μου, είσαι και μαθητευόμενος ας πούμε [...].» (02ΑΠ)

«Ήμουν σε πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί τους [με τους φοιτητές], αλλά αυτό είναι το πρόβλημα είναι ότι ας πούμε [...] εγώ είχα και φοιτητές που θέλανε να πάρουνε διπλωματικές και δεν μπορούσα να πάρω διπλωματικές γιατί δεν ήμουν μόνιμο προσωπικό.»(01ΑΠ)

«Κοιτάζτε λίγο να δείτε δηλαδή άμα το πάρεις πρακτικά είσαι ένας συμβασιούχος που είναι για ένα χρόνο και που σε όλα τα τμήματα πλέον έχουμε καταλήξει να

καλύπτουμε πάγιες ανάγκες, δηλαδή στη φαρμακευτική ας πούμε τα αντίστοιχα που έκανα κάλυπταν πάγιες ανάγκες.» (01ΑΠ)

Η θεσμική ασάφεια του στάτους του «υποτρόφου» στερεί από τους ωφελούμενους ορατότητα αλλά και αναγνώριση για την δουλειά τους. Πολλές ήταν οι περιπτώσεις που τα ονόματά τους δεν αναφέρθηκαν ποτέ στις ιστοσελίδες του τμήματος και δεν είχαν ποτέ ένα χώρο υποδοχής των φοιτητών. Αυτά σε συνδυασμό με μικρά καθημερινά πράγματα δημιουργούσαν ένα ψηφιδωτό από παγιωμένες πρακτικές περιθωριοποίησης που αναπαρήγαγαν μια λογική «αφανών ηρώων» με περιορισμένα δικαιώματα αλλά υποχρεώσεις μόνιμου μέλους ΔΕΠ.

Παρόλο που η Πράξη ανοίγει την πόρτα στους ωφελούμενους ενός πεδίου κατά τα άλλα ιδιαίτερα κλειστού, το κάνει αναπαράγοντας μοιραία ένα καθεστώς αιωνίας μαθητείας - υποαμοιβόμενης, ευέλικτης, εργασίας. Αυτό που βιώνουν οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι είναι η «φοιτητικοποίηση» και η «πρεκαριοποίηση» του ανθρωπίνου δυναμικού των πανεπιστημίων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι μας διηγήθηκαν ιστορίες προσωπικής απόγνωσης με νύχτες σε καναπέδες φίλων, εργασία σε τρένα, επαγγελματικά ταξίδια πληρωμένα από τους ίδιους, σπίτια που νοικιάζονται και αφήνονται με ταχύτητα φωτός. Η παρατάση ενός φοιτητικού τρόπου ζωής αλλά και η συναισθηματική φόρτιση που ενέχει η επένδυση χρόνου και σημαντικού οικονομικού κεφαλαίου αναδύθηκε ως βασικό επαγγελματικό μοτίβο. Η αβεβαιότητα που τέμνει εγκάρσια όλες τις σφαίρες της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί κανόνα για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους:

«Κοίτα, δεν ξεκίνησα στα 25 μου πήγα με μια βαλίτσα στο χέρι στο [πόλη της Αγγλίας] με όνειρο να γυρίσω, να δουλέψω στο δήμο. Και φτάσαμε σήμερα, στα 35. Εντάξει, θες να κάνεις και οικογένεια; Πιέζει ο χρόνος [...]» (09ΑΠ)

Το ψυχικό κόστος και η ψυχική υγεία ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν με τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες που αναφέραν συναισθήματα άγχους, «κρίσης πανικού στην ιδέα της καλοκαιρινής αναγκαστικής παύσης» (010ΑΠ). Παρόλο που η Πράξη συνολικά αξιολογείται ως απαραίτητη και αναγκαία, η περιορισμένη της διάρκεια αλλά το καθεστώς του συμβασιούχου συμβάλλουν στην δημιουργία ενός εργασιακού προσωπικού κατά παραγγελία. Κάποιοι κάνανε λόγο για ένα «καθεστώς νεοφιλελεύθερης λογικής ομηρίας» που αναπαράγεται και μέσω της Πράξης, ενισχύοντας την εργασιακή επισφάλεια των ωφελούμενων.

Διαδικασίες πληρωμών, το καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών

Το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των ωφελούμενων για τις ημερομηνίες πληρωμών αποφασίζει κάθε φορά ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος δημιουργεί δυσκολίες και επηρεάζει την εμπειρία της Πράξης. Πολλοί ωφελούμενοι σημείωσαν ότι οι πληρωμές γίνανε στο τέλος της Πράξης πράγμα που δυσκόλεψε την καθημερινότητα τους:

«Δεν υπήρχε σταθερότητα, δηλαδή φέτος νομίζω ότι κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι δεν θα πληρωθούμε το εξάμηνο.» (01ΜΠ)

«Αν με τη δράση αυτή να γίνουμε διδάσκοντες ανά με την προοπτική ότι θα αυξηθούν οι εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες, θεωρώ ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα χρήματα. Ένας άλλος λόγος που δυσχεραίνει λίγο την οικονομική κατάσταση όσων συμμετέχουν και μαζί με αυτόν και εμένα είναι ότι όταν είναι να πληρωθούμε που πληρωνόμαστε 3 φορές το χρόνο, θα πρέπει να βάλουμε ασφαλιστική ενημερότητα.» (08ΚΒ)

«Είναι λίγο η γραφειοκρατία στο πανεπιστήμιο είναι λίγο περίεργη. Είχαμε ένα πρόβλημα όταν γινόταν η πληρωμή, καθώς παρόλο που και οι 2 ανήκουν, η

γραμματεία ο ελκε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουν διαφορετικά συστήματα πρωτοκόλλησης. Οπότε έγγραφα από τη μια περιφέρεια στην άλλη δεν φτάνανε ποτέ, οπότε είχαμε μια βδομάδα που εγώ έκανα τον κλητήρα και τους πήγαινα έφερνα έγγραφα, οπότε και οι 2 ήταν λίγο ασυνεννοησία.» (03KB)

«Έχω μια σχετική απογοήτευση. Γιατί; Επειδή οι πληρωμές γίνονται όπως σας είπα με 3 φορές το χρόνο υπάρχει μια οικονομική στενότητα, δηλαδή αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί όταν πρέπει εγώ να καταβάλω, να πληρώσω όλα τα τρέχοντα έξοδα του σπιτιού [...]. (08KB).

Σε συνδυασμό με το καθεστώς το συμβασιούχου και του ελεύθερου επαγγελματία, τη γραφειοκρατία, και την φορολογία δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες για τους ωφελούμενους της Πράξης:

«Το μπλοκάκι [...] δηλαδή παρέχουμε υπηρεσίες διδασκαλίας [...] μου ακούγεται και άσχημα και άσε που πρέπει να έχεις και γνώσεις λογιστικής για να μην μπλέξεις έχω πληρώσει ατελείωτα τα πρόστιμα γιατί ερχόμενος από ένα άλλο καθημερινό περιβάλλον δεν ήξερα. [...] Στην Αγγλία δεν χρειαζόταν το μπλοκάκι, δεν χρειαζόταν ούτε ΕΦΚΑ [...] Δεν χρειαζόταν να ξέρεις την παράγραφο 9 τι γίνεται με το ΦΠΑ.» (02ΑΠ)

Συνολικά, η Πράξη αξιολογείται με θετικό τρόπο από το σύνολο των ερωτώμενων και λειτουργεί με τρόπο «πυροσβεστικό» (01ΑΠ) σε έναν εργασιακό κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, υποασχόληση, και ετεροαπασχόληση:

«Η Πράξη είναι μια χαρά αλλά να την έχεις ως την παράλληλη δραστηριότητά σου, κάτι που κάνεις ενώ είσαι και ερευνητικά προγράμματα. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορείς να υπολογίζεις σε αυτά τα χρήματα. Και όταν τελειώσει τι;» (08ΑΠ)

«Εγώ τώρα έχω ναι, έχω διοριστεί στον [όνομα οργανισμού]. Σε κάποια φάση πάλι είχα το ΕΣΠΑ που έτρεχα, δούλευα στο νοσοκομείο. Οπότε πάντα είχα κάτι παράλληλο.» (01ΑΠ).

Κεφάλαιο 4: Επιπτώσεις της συμμετοχής στην Πράξη στις προσωπικές επαγγελματικές πορείες

Είσοδος στο επάγγελμα και ενδυνάμωση

Η συνεισφορά της Πράξης εντοπίζεται στην δημιουργία εισόδου στο επάγγελμα και στη δημιουργία μιας ορατής ακαδημαϊκής διαδρομής μετά το πέρας της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, στην διεύρυνση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των υποτρόφων καθώς και στην προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση τους:

«Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Παρότι παρόλες τις δυσκολίες, ήταν πράγματα τα οποία σου μαθαίνουν το πώς μπορείς να ανεξαρτητοποιηθείς να δράσεις σαν ανεξάρτητος, διδάσκοντας, οπότε ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα.» (03KB)

«Από τη διδασκαλία μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και τρόπους μετάδοσης της γνώσης. Η Πράξη σου μαθαίνει την συναναστροφή με τους φοιτητές, [σε βάζει] σε ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό όταν δουλεύει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Είσαι μόνος σου, είσαι μόνος σου στο δικό σου λίγο κόσμο και δεν έχεις πολλή επαφή με τον υπόλοιπο έξω κόσμο, οπότε είναι διαφορετικό [...]» (04KB)

Για τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες, η Πράξη αποτελεί ευκαιρία για να δοκιμάσουν νέες ιδέες, να διδάξουν σύγχρονες προβληματικές και να δοκιμάσουν τα όρια της καινοτομίας και του πειραματισμού που ενυπάρχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό άλλωστε είναι και το πιο «απολαυστικό» κομμάτι της Πράξης:

«Εν τέλει αυτό που απόλαυσα περισσότερο θα σου πω την αλήθεια, είναι η διδασκαλία, γιατί κάθισα και εγώ και μελέτησα περισσότερο και έπρεπε να είμαι και πιο θεωρητική και πιο δημιουργική. Είναι η αλήθεια γιατί δεν είχα την αυτοπεποίθηση που ας πούμε ότι στον άλλο θα μάθω.» (01ΜΠ)

«[το μάθημα] δεν είχε ξαναδιδαστεί ποτέ, οπότε όλο αυτό έγινε για πρώτη φορά σε προπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές μπορούσαν να ασκηθούν σε εργαστηριακό επίπεδο, σε τεχνικές, στη φαρμακολογία και για αυτό και ενώ ήταν ένα νέο μάθημα, δεν ξέρανε καν περί τίνος πρόκειται. Είχαν και πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήτανε για μάθημα επιλογής, ήτανε 40 άτομα, ας πούμε, το οποίο τα παρακολουθούσαν τα μαθήματα.» (03KB)

Η επαφή με τους φοιτητές, ο αυτόνομος χαρακτήρας της διδασκαλίας λειτουργούν ενδυναμωτικά για τους νέους και τις νέες εισερχόμενες στο ακαδημαϊκό πεδίο. Όπως σημείωσαν οι ωφελούμενοι, «το να είσαι ερευνητής δεν σε κάνει αυτόματα και καλό δάσκαλο» (06KB). Η Πράξη λειτουργεί με μια λογική δοκιμής (trial & error) σχετικά με μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών:

«Τώρα ας πούμε να σου πω για αυτό το έτος είχα κάνει, τους είχα βάλει εργασία υποχρεωτική και τους λέω θα εξεταστείτε πάνω στην εργασία. Το έκανα προφορικά. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο και συνειδητοποίηση [...] Στις εξετάσεις τους έβαλα ερώτηση κρίσεως: «περιγράψτε μου τι έλεγε η εργασία σας και πώς σχετίζεται με το μάθημα.»» (08ΑΠ)

«Την επόμενη χρονιά, [...] είχα πολύ καλούς φοιτητές και είχα και εγώ βελτιωθεί αρκετά στο περιεχόμενο του μαθήματος και μπορούσα να βοηθήσω τα παιδιά να κατανοήσουν [...]» (07ΚΒ).

Στην ουσία αποτελεί ένα από τα λιγοστά βήματα που μπορούν να κάνουν οι υπότροφοι για να δημιουργήσουν μια διακριτή επαγγελματική σταδιοδρομία στην πορεία τους μετά την απόκτηση του διδακτορικού:

«[...] η διδασκαλία είναι must για να γίνεις μόνιμο μέλος ΔΕΠ, οπότε σίγουρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι μπορούσα να εξασφαλίσω την ακαδημαϊκή εμπειρία που είναι απαραίτητη. (01ΜΡ)

Κάποιοι ωφελούμενοι σημείωσαν ότι η Πράξη τους βοήθησε να συνδέσουν τα ερευνητικά πεδία της διδακτορικής τους διατριβής με παραπάνω από ένα γνωστικά αντικείμενα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην σημερινή εργασιακή συνθήκη που πλέον είναι ζητούμενο η διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, αυτό που μπορούμε να ισχυριστούμε είναι ότι η Πράξη συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός καθεστώτος ευέλικτης εξειδίκευσης για τους ωφελούμενους καλλιεργώντας μια σειρά από δεξιότητες και ποικίλες γνώσεις.

Σε δεύτερο χρόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις, η πράξη οδηγεί στη δημιουργία συνθηκών για το ενεργό χτίσιμο συνεργασιών και επαγγελματικών δικτύων εντός του τμήματος αλλά και του πανεπιστημίου:

«[...] όσο είχα την Πράξη και ήμουν υπότροφη έγραψα μια ερευνητική πρόταση με μια καθηγήτρια που γνώρισα και τώρα δουλεύω σε αυτή» (05ΑΠ).

Το παραπάνω σχόλιο ακούστηκε από ελάχιστους ωφελούμενους γεγονός που αποδεικνύει τα όρια της Πράξης που έρχεται μεν να εισάγει τους ωφελούμενους στους ακαδημαϊκούς κόσμους αλλά με όρους εφήμερους και επισφαλείς που περιορίζουν το αντίκτυπό της.

Προσωρινότητα, αποσπασματικότητα, και κοντινός σχεδιασμός

«Το εξωτερικό προς το παρόν δεν το σκέφτομαι, διότι προέκυψε και η συμμετοχή μου αυτή τη στιγμή σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά αν δεν είχα αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, από τη στιγμή που δεν ανανεώθηκε το ΕΣΠΑ, εγώ θα κοιτούσα πλέον θέσεις 407 [...]» (01ΜΠ).

Μελετώντας τον αντίκτυπο της Πράξης οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας των νέων υποτρόφων. Το καθεστώς του ελεύθερου επαγγελματία και του συμβασιούχου που δεν κατέχει μόνιμη θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο ή επιστημονικό φορέα καταδικάζει τους υποτρόφους σε κοντινό σχεδιασμό για το μέλλον. Για αυτό το λόγο, οποιαδήποτε συζήτηση που αφορούσε μελλοντικό σχεδιασμό αφορούσε τους επόμενους έξι μήνες. Δεν είναι τυχαίο που το προφίλ των περισσότερων υποτρόφων με τους οποίους μιλήσαμε είχε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αφορούσε ανθρώπους κατά κύριο λόγο χωρίς παιδιά και οικογενειακές δεσμεύσεις:

«Όχι, είμαι ελεύθερη και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν προχωρούσε αυτό, είναι η αβεβαιότητα. Έχω μια σχέση με έναν εκπαιδευτικό, δουλεύει και αυτός συμβασιούχος.» (09ΑΠ)

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι δεν μπορούσαν να δώσουν μια απάντηση σχετικά με την παραμονή τους ή όχι στην Ελλάδα με τους περισσότερους να βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ή και τρία μέρη. Η ανασφάλεια τους ωθεί στην υπερεργασία «είμαστε πολυεργαλεία» (01ΑΠ). Πράγματι, η πλειοψηφία του δείγματος συνδύαζε πολλά και διαφορετικά ερευνητικά έργα και καριέρες. Για αυτό το λόγο, οι επαγγελματικές τους πορείες προσομοιάζουν με ψηφιδωτά με την Πράξη να αποτελεί ένα διακριτό και πολύ σημαντικό κομμάτι:

[...] η Πράξη βοήθησε στο να κάνω περισσότερες ρίζες εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή η τρίτη Πράξη με βρήκε με το ένα πόδι πάλι στο να το να φύγω.[...] Όντως είμαστε με το ένα πόδι να φύγουμε [...] Είχα γυρίσει, ας πούμε τέλος του 17 από [χώρα της Ευρώπης] και ένα χρόνο όταν τελείωνε το ερευνητικό είχα την Πράξη. Μετά πήρα και ένα εθνικό funding οπότε να βοήθησε στο να σας πούμε να ριζώσω περισσότερο να εδώ πέρα. (02ΜΠ)

«Ναι, η αλήθεια είναι πως το πήρες γιατί όταν είχα μόνο το ΙΚΥ σκεφτόμουνα πάλι μήπως φύγω αλλά όταν το πήρα είχα και το εθνικό και το διδακτικό.» (01ΜΠ)

Ως εκ τούτου, η διδασκαλία, η ερευνητική εργασία, έρχονται να τροφοδοτήσουν καριέρες ιδιαίτερα εξατομικευμένες που κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η επισφάλεια, η αβεβαιότητα, και η προσωρινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιλογές που γίνονται με γνώμονα την προσωπική ζωή γίνονται αντιληπτές ως λανθασμένες εφόσον ο κανόνας είναι «να πας εκεί που σε πάει το project» (010ΑΠ) σε μια εργασιακή ζωή που δομείται με βάσει σύντομες εργοληπτικές συμφωνίες. Η επιστροφή στην Ελλάδα με μόνιμους όρους είναι σχεδόν αδύνατη «Εγώ για προσωπικούς λόγους ήθελα να γυρίσω Ελλάδα τότε. Το οποίο το μετάνιωσα μέσα σε ένα χρόνο και ξαναέφυγα» (02ΑΠ).

Καταληκτικές σκέψεις: Εξατομικευση και «το επαγγελματικό είναι το προσωπικό»

Το κεφάλαιο αυτό σκιαγραφεί τις εμπειρίες των ακαδημαϊκών υποτρόφων με σκοπό να καταγράψει τον αντίκτυπο που έχει η Πράξη στους νέους και στις νέες επιστημόνισσες. Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες που αφορούν τον τόπο και τη διάρκεια της ακαδημαϊκής υποτροφίας, συνολικά η Πράξη αξιολογείται ως απολύτως αναγκαία. Ο αυτοδύναμος χαρακτήρας της και η ανεξαρτησία που δίνει στους υποτρόφους η Πράξη βιώνεται ως μια ιδιαίτερα ενδυναμωτική συνθήκη. Η καθημερινή επαφή με την φοιτητική κοινότητα, η ένταξη σε μια εργασιακή ζωή που εδαφικοποιείται έστω και με εφήμερους όρους σε ένα αμφιθέατρο ή εργαστήριο αποτελούν πολύ σημαντικά επαγγελματικά βήματα για τους υποτρόφους. Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι οι εμπειρίες των υποτρόφων είναι κάθε φορά εξατομικευμένες και εξαρτώνται από κεντρικά πρόσωπα όπως μέλη ΔΕΠ, πρόεδροι τμημάτων και κατευθύνσεων που με ατυπικό τρόπο διευκολύνουν/ εμποδίζουν την είσοδο των υποτρόφων στην ακαδημαϊκή ζωή. Οι ανύπαρκτες διαδικασίες ένταξης των νέων μελών στην ακαδημαϊκή κοινότητα εντείνουν το αίσθημα μοναξιάς και πολλαπλασιάζουν την σημασία των άτυπων προσωπικών δικτύων. Ο τρόπος που επικοινωνούν αυτοί οι κόσμοι είναι αόρατος για όσους και όσες δεν βρίσκονται εντός των δικτύων για αυτό και πολλές φορές οι υπότροφοι μιλούσαν για αόρατες διαδικασίες και ελάχιστη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στα τμήματα.

Όπως είδαμε, οι εμπειρίες των υποτρόφων είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένες καθώς ο καθένας και η καθεμία υιοθετούν προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης και ορατότητας στα τμήματα. Εξετάζοντας παράγοντες όπως η περιφερειακότητα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή ο επιστημονικός κλάδος, συμπεράναμε ότι καθοριστικός παράγοντας είναι τα προσωπικά δίκτυα

και οι επαφές των υποτρόφων πριν την ένταξη στον ακαδημαϊκό κόσμο. Τα μοτίβα που αναδύονται από τις εργασιακές εμπειρίες των υποτρόφων σκιαγραφούν μοναχικές, εξατομικευμένες, πορείες πολλαπλασιάζοντας έτσι τη σημασία των δικτύων.

Η μερικότητα της Δράσης είναι γεγονός. Όλοι οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι ωθούνται σε ετεροαπασχόληση και υπερεργασία που διαμορφώνουν ένα συνεχές εργασιακής επισφάλειας και προσωρινότητας. Οι αρνητικές αξιολογήσεις έρχονται μοιραία από τις εργασιακές συνθήκες των υποτρόφων που χαρακτηρίζονται από επισφάλεια και προσωρινότητα. Η εμπειρία τους – που καταγράφουμε εδώ - επηρεάζεται από την «φοιτητοποίηση» τους και την «πρεκαριοποίηση» τους που ουσιαστικά διαμορφώνει ένα εργατικό δυναμικό “on demand”, μιας gig οικονομίας για τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε όλα αυτά τα εμπόδια, σκοντάφτουν οι υπότροφοι που αντιλαμβάνονται τους εργασιακούς τους εαυτούς ως «εφήμερους», «αναλώσιμους», «χωρίς αξία» παρόλο που όπως είδαμε είναι εκείνοι που καινοτομούν μέσω των νέων τρόπων διδασκαλίας και της μαθησιακής διαδικασίας. Η προστιθέμενη αξία που φέρνουν στα τμήματα οι υπότροφοι είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτή των ηθικών και οικονομικών απολαβών τους.

Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι περιέγραφαν τους εαυτούς τους ως «πολυεργαλεία» σε μια αέναη βιογραφική ασυνέχεια, «μετά το έργο, τι; Μετά την Πράξη, τι;». Σε αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα, η Πράξη δυστυχώς δεν μπόρεσε να δώσει πειστικές απαντήσεις. Ο βουλευτικός τρόπος εργασίας των υποτρόφων εξασφάλιζε τις περισσότερες φορές τους πόρους διαβίωσης. Μιας διαβίωσης μοναχικής και εξατομικευμένης εφόσον ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η δημιουργία οικογενείας δεν αποτελούσαν μέρη ενός ρεαλιστικού πλάνου ζωής. «[...] άρα βασικά το πλάνο της ζωής είναι βασικά το πλάνο της επαγγελματικής τους ζωής.» (010ΑΠ) επανέρχονταν ως επωδός στις συζητήσεις μας με τους υποτρόφους. Αυτό το εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη εφόσον είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο από μελέτες για τους σύγχρονους τρόπους εργασίας στην ευρύτερη οικονομία που βασίζεται στην γνώση.

Η παρούσα έρευνα μέσα από την εξέταση του αντικτύπου της Πράξης έριξε φως σε πτυχές του εργασιακού βίου των υποτρόφων. Πτυχές που δεν είναι άγνωστες αλλά δεν είχαν μέχρι πρότινος αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στην Ελλάδα. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της εξατομικευμένης πρεκαριοποίησης είναι μια συλλογική κατάσταση που βιώνεται όμως ασύλληπτα μοναχικά. Για αυτό το πρεκαριότατο γνώσης, τα όρια μεταξύ ζωής και εργασίας είναι ανύπαρχτα με την εργασία ουσιαστικά να απορροφά όλες τις πτυχές της ζωής. Η σιωπηλή συμφωνία που συντελείται με την είσοδο στην ακαδημαϊκή ζωή τοποθετεί την προσωπική ζωή σε μια παύση (καθώς και οτιδήποτε δεν συνάδει με την στοχοπροσήλωση που εκείνη απαιτεί). Η αδυναμία μακροπρόθεσμου σχεδίου μεταφράζεται σε «προβλήματα ψυχολογικά και σωματικά που δεν λένε να φύγουν».

Κεφάλαιο 5: Η Πράξη και η διαρροή εγκεφάλων

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαρροή εγκεφάλων ονομάζεται η μετανάστευση ειδικευμένων ατόμων, των οποίων οι δεξιότητες σπανίζουν στον τόπο καταγωγής τους, ενώ σημειώνεται ότι 'οι αρνητικές επιπτώσεις της εμφανίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και μπορούν να επιδεινώσουν τα προβλήματα σε περιοχές που πλήττονται από μείωση του πληθυσμού.' Η ελευθερία κίνησης εργατικού δυναμικού εντός ΕΕ, μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης, δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την κινητικότητα υψηλά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας ωστόσο ανισομετρίες μεταξύ κρατών και περιφερειών, ως προς την προσέλκυση επιστημόνων.

Όπως ισχύει και για άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι επιπτώσεις της διαρροής επιστημόνων εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας, τις προοπτικές δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, αλλά και τις δυνατότητες θωράκισης της απέναντι σε κινδύνους που απορρέουν από τη λεγόμενη πολικρίση (διαδοχικές ή ταυτόχρονες κρίσεις, όπως περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές κλπ.). Αυτή η αρνητική προοπτική, οφείλεται σε δύο βασικά αίτια: α) στην αυξανόμενη σημασία του υψηλά ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβιομηχανοποιημένες οικονομίες, και β) στην ηλικιακή σύνθεση αυτού του δυναμικού.

Ξεινώνοντας από το τελευταίο, ο όρος «διαρροή εγκεφάλων» σύμφωνα με τους Λαμπριανίδη και Συκά αποτελεί μια υποκατηγορία της Μετανάστευσης Υψηλής Ειδίκευσης (M.Y.E.) η οποία αναφέρεται σε εκείνα τα άτομα τα οποία γεννήθηκαν σε διαφορετική περιοχή από αυτή που κατοικούν, είναι τουλάχιστον 25 ετών και είναι κάτοχοι πτυχίου το οποίο αποκτήθηκε μετά το πέρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ένα πλαίσιο δημογραφικής συρρίκνωσης, η περαιτέρω απώλεια ηλικιακά δυναμικών στρωμάτων λόγω φυγής στο εξωτερικό, προσδίδει στην ελληνική κοινωνία χαρακτηριστικά οντολογικής ανασφάλειας.

Πέραν της δημογραφικής διάστασης, η έξοδος υψηλών προσόντων στο εξωτερικό, υπονομεύει την προσαρμογή της εθνικής οικονομίας στον παγκοσμιοποιημένο γνωσιακό-πολιτισμικό καπιταλισμό, ο οποίος βασίζεται στην ανάπτυξη σύνθετων αγαθών –πραγμάτων, υπηρεσιών, συμβάντων, μιντιακών μέσων, που τα διακρίνει η υψηλή καινοτομία, η δημιουργικότητα και ο ελκυστικός τους χαρακτήρας. Στα αίτια τώρα της «διαρροής εγκεφάλων», η σχετική έρευνα στην Ελλάδα, έχει αναδείξει τη σημασία της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης υψηλών προσόντων, η οποία δεν οφείλεται τόσο στην υπερπροσφορά πτυχιούχων ΑΕΙ, αλλά στην χαμηλή ζήτηση υψηλά ειδικευμένου δυναμικού από μία αγορά εργασίας που παρουσιάζει δομικές αδυναμίες όπως: ρηχή παραγωγική βάση, χαμηλό τεχνολογικό προφίλ, μικρή εξαγωγική διείσδυση. Φυσικά, παρότι οι ενδογενείς παράγοντες είναι καθοριστικοί ως προς τις ποσοτικές συνιστώσες της διαρροής εγκεφάλων, δεν θα πρέπει κανείς να αγνοεί τις αιτιώδεις συνάφειες που σχετίζονται με αξιακούς, πολιτισμικούς και κοινωνιακούς μετασχηματισμούς που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, όπως για παράδειγμα η θετική σημασιολογία της ίδιας της έννοιας της κινητικότητας στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας.

Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι η ενδεχόμενη επίδραση μίας εφαρμοσμένης πολιτικής στη δυναμική αυτού του σύνθετου και πολυαιτιατικού φαινομένου. Το ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης εστιάζει (α) στο κατά πόσο η Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας» συνέβαλε στον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων και κυρίως (β) στους τρόπους/μηχανισμούς με τους οποίους η Πράξη επηρεάζει την απόφαση «επιστημονικής μετανάστευσης».

Ως προς το πρώτο ερώτημα, από τους συνολικά 25 συμμετέχοντες/ουσες, αρκετοί δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στην Πράξη, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, υπήρξε τελικά καθοριστικός παράγοντας σε σχέση με την παραμονή τους στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, δεδομένης της πολύ υψηλής στάθμης προσόντων του δείγματος, αλλά και της πυκνής δικτύωσής τους με ιδρύματα του εξωτερικού (όλοι πλην ενός, έχουν στο βιογραφικό τους είτε σπουδές στο εξωτερικό, είτε ερευνητική εμπειρία στο εξωτερικό, είτε και τα δύο).

Ενδεικτικά, μερικά παραθέματα:

02KB.: Ναι, ναι, αυτό θυμάμαι για μένα ήταν καταλύτης στο να μείνω στην Ελλάδα, η σύμβαση αυτή (ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος). Αλλιώς είχα ήδη προσανατολιστεί στο να φύγω στη Γερμανία για μεταδιδακτορική έρευνα.... (02KB, άνδρας, Θετικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

04ΓΜ: Ήταν σχεδόν δώρο και δεν το μετάνιωσα ποτέ και το χρονικό διάστημα και τα λοιπά και τους όρους της εργασίας (04ΓΜ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Συνεντευκτής: Οι διαδοχικές συμμετοχές, συμμετοχές σας στην Πράξη επηρέασε και τις σκέψεις σας για παραμονή στην Ελλάδα για έναν πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

05ΓΜ: Την καθόρισε οριστικά θα σας έλεγα. Γιατί υπάρχει μια προϋπόθεση, θα πρέπει να έχουμε έξι εξάμηνα ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας προκειμένου να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Αυτά τα έξι εξάμηνα τα συμπλήρωσα με τις διαδοχικές, με τα διαδοχικά προγράμματα. Για αυτό και μπόρεσα να παραμείνω στην Ελλάδα (05ΓΜ, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μία συμμετοχή).

Καθώς αναλύουμε το βιογραφικό απόθεμα των συμμετεχόντων, γίνεται κατανοητό ότι τις περισσότερες φορές υφίσταται ένα πλέγμα παραγόντων που οδηγεί στην απόφαση της παραμονής στη χώρα. Είναι σημαντικό ωστόσο να σημειώσουμε, ότι η προοπτική της διδασκαλίας μέσω της Πράξης, σε συνδυασμό μάλιστα με την προσφορά χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας (πχ Υποτροφίες ΙΚΥ ή ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδακτορικές ερευνητές), συνιστά ικανή συνθήκη παραμονής (ή επιστροφής) στην Ελλάδα.

09KB: Οπότε προέκυψε αυτό το πρόγραμμα ακαδημαϊκής εμπειρίας. Είχα κάνει τα χαρτιά μου για αυτό, στο ΑΠΘ. Και ταυτόχρονα τότε είχε έρθει και μια υποτροφία από το ΙΚΥ. Είχα κάνει μια πρόταση ως μεταδιδάκτορας για έρευνα στο αριστοτέλειο και με πήρανε και σε αυτό, οπότε έτσι μετά από 5 χρόνια στην Ελβετία, γύρισα στην Ελλάδα (09KB, γυναίκα, Θετικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

01ΜΠ: Υπήρχε σκέψη για το εξωτερικό, όχι σαν πρώτη προτεραιότητα. Αλλά πρώτα ήθελα να δω αν μπορώ να γυρίσω στην Ελλάδα. Αλλά αν δεν έβρισκα κάτι, μια διέξοδο στον ακαδημαϊκό χώρο, πιθανότατα θα κοιτούσα και το εξωτερικό (01ΜΠ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

02ΜΠ: Γύρισα λόγω της υποτροφίας που πήρα από το ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα... Λόγω της ένταξης και καλοκαιράκι και προσωπικοί λόγοι, εντάξει; ... όταν είχα μόνο το ΙΚΥ ... σκεφτόμουνα πάλι μήπως φύγω αλλά όταν πήρα (το ΕΣΓΠΑ διδασκαλίας) ... οπότε εντάξει, με δύο πηγές χρηματοδότησης καλύπτομαι οικονομικά (02ΜΠ, άνδρας, Θετικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Η Πράξη βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αποκτήσουν την αναγκαία από τον νόμο εμπειρία αυτοδύναμης διδασκαλίας, κρατώντας έτσι ζωντανή την ελπίδα της εκλογής σε μία μόνιμη ακαδημαϊκή θέση:

Συνεντευκτής: Κατά πόσο σας επηρέασε ... στην παραμονή στην Ελλάδα, στο να μείνετε στην Ελλάδα.

07ΚΒ: Με επηρέασε θετικά στο να μείνω στην Ελλάδα μόνο από τη σκοπιά ότι με βοήθησε να διεκδικήσω θέσεις μέσα στην Ακαδημία. Πέρα από αυτό όμως με sprάχνουν στο εξωτερικό, γιατί βλέπω ότι η προσπάθεια δεν εκτιμάται και θέλω να βελτιώσω τη ζωή μου οικονομικά, δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Σας έχω πει ότι δεν έρχομαι από οικογένεια που είναι πολύ εύπορη. Και πρέπει πολλές φορές την οικογένειά μου να τη βοηθάω. Επίσης δεν έχω κάνει τη δική μου οικογένεια, αλλά βοηθάω την οικογένεια στην οποία μέσα γεννήθηκα (07ΚΒ, γυναίκα, Επιστήμες Υγείας, μία συμμετοχή).

Ακόμα και όταν ο καθοριστικός παράγοντας παραμονής στην Ελλάδα, είναι η συμμετοχή σε κάποιο ερευνητικό έργο, η πρόσθετη απασχόληση ως ακαδημαϊκού υποτρόφου, λειτουργεί ενισχυτικά ως προς αυτήν την απόφαση:

Συνεντευκτρια: Σε βοήθησε (η Πράξη) να σκεφτείς ότι δεν θα ξαναφύγω από εδώ;

08ΑΠ: Σε συνδυασμό με το ερευνητικό νομίζω πως ναι.

Συνεντευκτρια: Ναι, πάντα σε συνδυασμό με το ερευνητικό. Δεν θα ερχόσουν ποτέ για τη διδακτική εμπειρία μόνο.

08ΑΠ: Α, όχι, όχι, δεν νομίζω να γύρινα πίσω μόνο για μόνο για αυτό (08ΑΠ, γυναίκα, Θετικές Επιστήμες, μία συμμετοχή).

Σχετικά λοιπόν με το κρίσιμο ερώτημα σχετικά το εάν η συμμετοχή στην Πράξη συνιστά ικανή συνθήκη παραμονής ή επιστροφής στη χώρα, θα λέγαμε ότι αυτό ισχύει πρωτίστως για περιπτώσεις όπου η προοπτική αυτή συνδυάζεται με την προοπτική μίας πρόσθετης πηγής χρηματοδότησης της έρευνας του/της νέου/νέας επιστήμονα/ισσα. Το γεγονός ότι το καθεστώς του ακαδημαϊκού υποτρόφου, φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην απόφαση για παραμονή στην Ελλάδα, αλλά όχι αυτοτελώς (όπως φαίνεται να ισχύει για προγράμματα χρηματοδοτούμενης μεταδιδακτορικής έρευνας που αλλάζουν τα πλάνα των δικαιούχων), σχετίζεται όπως θα δούμε παρακάτω, με την υλική διάσταση της συμμετοχής και συγκεκριμένα, με τις αμοιβές και τους τρόπους πληρωμής.

Προς το παρόν, αρκεί να αναφερθεί, ότι υπήρξαν και περιπτώσεις, όπου η απόφαση είχε ήδη ληφθεί, ή άλλες περιπτώσεις όπου τα κίνητρα παραμονής στην Ελλάδα σχετίζονταν με προσωπικούς λόγους.

04ΑΠ: Η αλήθεια είναι πως είχα επιστρέψει και δεν το σκεφτόμουν να φύγω, οπότε είχα γυρίσει στην Ελλάδα με τη λογική τι να ψάξω, να βρω δουλειά όταν εγώ έφυγα από το εξωτερικό; Ουσιαστικά είχα βρει καινούργια δουλειά, απλά αποφάσισα ότι δεν την ήθελα την συγκεκριμένη δεν με κάλυπτε, δεν ήταν αυτό που έψαχνα και γι' αυτό αποφάσισα και γύρισα... απλά έχοντας μια απασχόληση δεν μπήκα στη

διαδικασία να φάξω για κάτι άλλο. Αρχικά δηλαδή δεν είχα φάξει για κάτι άλλο ή να κοιτάξω για αν θα ήθελα να γυρίσω πίσω ας πούμε στο εξωτερικό σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, είτε να βρω κάποια άλλη δουλειά... αυτό άλλαξε ουσιαστικά απλά έχοντας μια εργασία, έστω και αν αυτή ξέρω ότι είναι μόνο για ένα χρόνο, για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Συνεντευκτής: Σε αυτό επηρέασε η Πράξη, εννοείτε στο να μη θέλετε να επιστρέψετε πίσω;

04ΑΠ: Ναι να μην φύγω έξω ή να μην, ουσιαστικά να μην φάξω να βρω κάποια άλλη δουλειά, γιατί απλά όταν αναζητούσα εργασία έλεγα ότι εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να πάω σε κάποιο πανεπιστήμιο (04ΑΠ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

02ΑΠ: Θα έπρεπε να είσαι λίγο μαζοχιστής για να μείνεις εδώ, αν είχες την δυνατότητα να πας αλλού...

Συνεντευκτρια: Βέβαια εσύ το έκανες; Εσύ το έκανες όμως;

02ΑΠ: Για προσωπικούς λόγους, μαζοχιστικούς δηλαδή... (02ΑΠ, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

01ΚΒ: Ήθελα και αποφάσισα να επιστρέψω Ελλάδα. Κοιτάζτε, βέβαια, αν ζορίσουν τα πράγματα... Ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό μου η επιστροφή στη Γερμανία (01ΚΒ, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Ενδεχομένως, έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις υπήρξε άμεση, ή έμμεση αναφορά σε αξίες που προσανατολίζουν το υποκείμενο σε σχέση με την απόφαση παραμονής στη χώρα, κάτι που παραπέμπει σε προηγούμενη επισήμανση για τις αξιακές αλλαγές στις κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας, ειδικά σε ότι αφορά την γεωγραφική κινητικότητα. Μία τέτοια εξαίρεση παρατίθεται εδώ:

04ΑΠ: Ποτέ δεν είχα τη σκέψη να φύγω στο εξωτερικό, ήθελα να κάνω στην Ελλάδα ... Ήθελα να προσπαθήσω τέλος πάντων, να διεκδικήσω κάποια θέση σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Υπάρχει μια ιδεολογία τελοσπάντων. Από τα άτομα τα οποία γνωρίζω ότι για να μπεις σε μια θέση πανεπιστήμιο χρειάζεται να έχεις και κονέ κάποιον καθηγητή οποίος είναι κοντά σου, έτσι ώστε να σε υποστηρίξει. Αν δεν το έχεις δεν θα μπορέσεις να το κάνεις ή για παράδειγμα. Κάποιες παραπάνω ίσως δημοσιεύσεις παραπάνω προσπάθεια τέλος πάντων (04ΑΠ, άνδρας, Θετικές Επιστήμες, μία συμμετοχή).

Παρ' όλα αυτά, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η συμμετοχή στα Προγράμματα της Πράξης ήταν διαδοχική, με 2 ή 3 μαθήματα κατ' έτος, δημιουργούνταν ένα αίσθημα οικονομικής ασφάλειας, που βελτίωνε τις προσδοκίες για το μέλλον, διευκόλυνε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και εν τέλει, απομάκρυνε το ενδεχόμενο της φυγής στο εξωτερικό:

05ΓΜ: Τώρα, δεν ξέρω, ναι, θα παρέμεινα Ελλάδα, βασικά, ήταν το βασικό. Ότι κατάφερα και έμεινα Ελλάδα. Δεν θα έμπαινα τώρα σε μια σχέση σοβαρή να πάω για γάμο και να έπρεπε να φύγω. Ήταν από τις βασικές προϋποθέσεις να παραμείνω στη χώρα. Ήταν από τις βασικές προϋποθέσεις ότι... Να το πω, ναι αυτά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Το καλό του προγράμματος, με συγχωρείτε, είναι ότι οτιδήποτε θεωρούμε ότι βοηθά στη δουλειά μας, εμείς έχουμε έναν ΚΑΔ καθηγητή, στο Επιμελητήριο, το παίρνουμε χωρίς ΦΠΑ και με επιστροφή φόρου, δηλαδή ο υπολογιστής που σας μιλάω τώρα, είναι ωφέλεια του προγράμματος που το πήρα χωρίς ΦΠΑ με ΚΑΔ καθηγητή. Και με

επιστροφή φόρου ένα ποσό και αυτό ήταν ένα μεγάλο συν (05ΓΜ, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μία συμμετοχή).

Λαμβάνοντας και πάλι υπ' όψη την εξωστρέφεια και το υψηλό δυναμικό δικτύωσης με ιδρύματα του εξωτερικού, η παρουσία συμμετεχόντων/ουσών που δεν είναι στα πλάνα τους η καριέρα στο εξωτερικό, είναι σημαντική. Παρότι προσδοκίες εκλογής σε μία μόνιμη θέση στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, ή σε κάποιον ερευνητικό φορέα στην Ελλάδα έχει το σύνολο του δείγματος (τουλάχιστον σε κάποιον βαθμό), σημαντικό μέρος του δείγματος έχει αποφασίσει να μείνει στην Ελλάδα, τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον. Είναι αξιοσημείωτο, ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου την στιγμή της συνέντευξης έχει ληφθεί η απόφαση παραμονής στην Ελλάδα, η κατάσταση απασχόλησης έχει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στον δημόσιο (αναφερόμαστε κυρίως σε δύο χαρακτηριστικά: εργασιακή ασφάλεια και αντιστοιχία της θέσης με τα προσόντα του υποκειμένου). Επομένως, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, ότι η κατάσταση απασχόλησης παράλληλα ή/και με τη λήξη της Πράξης, συνιστά τον σημαντικότερο παράγοντα σε σχέση με την πιθανότητα αναζήτησης ευκαιριών στο εξωτερικό.

Ισχύει φυσικά και το αντίστροφο. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σε σχέδια αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό, είτε η κατάσταση απασχόλησης μετά τη λήξη της Πράξης παραπέμπει σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας (πχ μερική απασχόληση, σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα), είτε έχει ήδη προκύψει ευκαιρία συνεργασίας με Ιδρύματα του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, σε συνδυασμό με την κατάσταση απασχόλησης και εξετάζοντας τις βιογραφικές τροχιές του συνόλου του δείγματος, η επισφάλεια (precariousness) αναδύεται ως αιτιώδης μηχανισμός που προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη διαρροή εγκεφάλων. Χρειάζεται ωστόσο, να γίνει η εξής επισήμανση: η επισφάλεια, ως μορφή χαμηλά αμειβόμενης (ειδικά αν προϋποθέτει μετακίνηση, ή εάν αφορά ένα ή δύο μόνο μαθήματα) και προσωρινής εργασιακής σχέσης, βιώνεται πολλές φορές ως εγγενής συνθήκη της ίδιας της Πράξης. Όπως αρκετοί συνάδελφοί του, ο Συν1 αναφέρεται στην επισφάλεια που βίωσε όντας ωφελούμενος της Πράξης:

01KB: Δούλενα ως Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Εκεί είχα 2 και εκεί όντως έβγαίνα καλά το πράγμα. Εκεί οι οικονομικές μου απολαβές ήταν ικανοποιητικότητες. Κοιτάζτε τώρα το ζήτημα της αμοιβής, η αμοιβή είναι πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή είναι κοντά στα 700€ το μήνα. Εάν διαιρέσει κανείς το συνολικό ποσό. Το συνολικό καθαρό ποσό δια τους μήνες του χρόνου, δηλαδή τους 12 μήνες, με πάρα πολύ πάρα πολύ χαμηλό. Επίσης δεν καταβάλλεται μηνιαίως, ενώ όλη η υπόλοιπη ζωή μας λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό μηνιαίως, εννοώ οικονομικά λειτουργεί μηνιαίως το ενοίκιο. Το ρεύμα, το τηλέφωνο πρέπει να πληρωθούν σε μηνιαία ή διμηνιαία βάση (01KB, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Τον ίδιο προβληματισμό εκφράζουν και άλλοι-ες συνεντευξιζόμενοι-ες:

04KB: Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή το να επιστρέψω πίσω, δηλαδή στο σε κάποια... σε κάποια χώρα του εξωτερικού... Ναι, θα το σκεφτόμουν, δηλαδή από με τη λογική ότι δεν θα μπορούσα να βιοποριστώ μόνο από το απολαβές (04KB, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

05KB: Δεν μπορείς να κάνεις καν επιλογές για τη ζωή σου. Απλά είσαι μετέωρος... Η μόνη επιλογές που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις οικογένεια να μην δεσμευτείς σε τίποτα μακροχρόνιο... πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Μιλώντας μαζί τους συναδέλφους, βλέπω ότι θέλουν να

φύγουν και εκείνοι εξωτερικό, όσοι μπορούν τουλάχιστον (05KB, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μία συμμετοχή).

06KB: Δηλαδή (η Πράξη) απλά σου δίνει τα εργαλεία που θες, την απόκτηση εμπειρίας εδώ, ώστε να φύγεις στο εξωτερικό, δηλαδή αυτό ακόμη και αν δεν ήτανε σκέψη ζωντανή στο μυαλό μου μετά το τέλος της πράξης, τώρα δηλαδή και επειδή δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση, αναγκαστικά σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, οπότε στην ουσία θα εκμεταλλευτώ την Πράξη τώρα βάζοντας τη στο βιογραφικό μου, αλλά τελικά για να πάω να εργαστώ έξω... Και ναι, νομίζω διαρκώς (σκεφτόμουν το εξωτερικό), αλλά μέχρι ένα διάστημα υπήρχε, ας πούμε μια κάποια ελπίδα ότι κάπως τα πράγματα ίσως να στρώσουν. Αλλά από κάποια φάση και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν... μάλλον δεν θα γίνει αυτό ή τέλος πάντων δεν κάθεται να περιμένεις άλλο (06KB, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

06ΑΠ: ...για χάρη του τμήματος το έκανα και πέρσι και φέτος δεν το ξανακάνω. Ομως τελειώνει και το πρόγραμμα συμποματικά... Πλέον αν θέλει η Ελλάδα με μόνιμη θέση και θα το σκεφτώ γιατί έτσι κι αλλιώς ρίχνουμε τα μούτρα μας για να γυρίσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή λες έρχομαι για νοσταλγία και γιατί αγαπάω τον τόπο μου και θέλω να προσφέρω κάτι από τη γνώση που έχω πάρει ξέροντας ότι ρίχνεις το επίπεδο (06ΑΠ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

09ΑΠ: Επέλεξα, τις πούμε το τμήμα αυτικής Περιφέρειας, γιατί αλλιώς δεν θα είχα να νοικιάσω, γιατί τα χρήματα που παίρνουμε, είναι εξευτελιστικά, αυτό να το σημειώσεις. Δηλαδή, εντάξει είναι, είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι να πω πόσο πληρώνουμε. Το ότι είμαι απλήρωτη από τον Φλεβάρη και έχω τελειει τις μου τις υποχρεώσεις, εντάξει, είναι ντροπή τώρα αυτό το πράγμα (09ΑΠ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Ο προβληματισμός για την επισφάλεια, μπορεί να ξεκινά με αφορμή τους υλικούς όρους της συμμετοχής στην Πράξη, αλλά πολλές φορές επεκτείνεται και στην ποιότητα συνολικά των ευκαιριών απασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού:

02ΑΠ: Εγώ επειδή τέλος πάντων είχα τη δυνατότητα να φύγω στο εξωτερικό, να πάω με καλύτερους μισθούς, να κάνω την έρευνά μου και τα λοιπά έφυγα, αλλά αν δεν την είχα, αναγκαστικά θα ήμουν εδώ επτά χρόνια συνεχόμενα, έτσι; Σε άσχημες συνθήκες γενικότερα και οικονομικές και εργασίας (02ΑΠ, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Πλάι στον οικονομικό παράγοντα, δηλαδή στην υλική πλευρά της επισφάλειας, οι νέοι/ες επιστήμονες/ισσες περιγράφουν και άλλες συνθήκες υστέρησης που τους εμποδίζουν να κάνουν τη δουλειά που αγαπούν στην Ελλάδα:

010KB: Είναι μια γενικότερη αίσθηση που υπάρχει στην ελληνική ζωή. Το να φύγω από την Ελλάδα νομίζω είναι κάτι έτσι πολύ δικαιολογημένο το να θέλω να φύγω... Γιατί δυστυχώς ή η αστάθεια η οικονομική αστάθεια είναι ένας λόγος που μπορεί να οδηγήσει κάποιον (στο να φύγει). Δεν είναι μόνοι οικονομικοί οι λόγοι που μπορούν να με οδηγήσουν να φύγω έξω. Οι λόγοι μπορεί να σχετίζονται και με το ζήτημα της εξέλιξης. Έτσι το να μπορώ να εξελιχθώ και ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος είναι το ζήτημα της αξιοκρατίας ένα σπουδαίο ζήτημα που προσωπικά θεωρώ ότι οδηγεί γενικότερα τους νέους να φεύγουν από την Ελλάδα... Σίγουρα το οικονομικό ζήτημα είναι και αυτό πολύ σημαντικό, έτσι; Γιατί η Εφορία, ας το πούμε, οι φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν φτάσει στο Θεό... Οπότε όλα αυτά και το συννοθύλευμα όλων αυτών... Η Πράξη δυστυχώς επειδή όπως είπα έχει

πολύ μικρή διάρκεια. Μπορώ να σας πω ότι με οδηγεί προς αυτό (φυγή στο εξωτερικό), η διάρκεια δηλαδή της πράξης και οι προοπτικές που δυστυχώς δεν μπορώ να τις να δώ... Μπορώ να σας πω ότι με θλίβει το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, πρέπει να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι, ένα εκατομμύριο νέοι Έλληνες που έχουν φύγει από τη χώρα, έτσι; (010KB, γυναίκα, Θετικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

05ΓΜ: Το νούμερο ένα πρόβλημα που συζητούσαμε Ελλάδα το οικονομικό ότι τα χρήματα δεν επαρκούν, δηλαδή όταν συζητούσαμε για τα εκπαιδευτικά με κάποιον τρόπο πάντα επέστρεφε η συζήτηση στο Οικονομικό, αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι πάντα το θέμα, τα θέματα έρευνας. Ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές πηγές έρευνας, ότι δεν υπάρχει διασύνδεση των βιβλιοθηκών της Ελλάδος (05ΓΜ, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μία συμμετοχή).

Σε μία τέτοια συνθήκη υστέρησης, η επισφάλεια μεταφράζεται σε αδυναμία του υποκειμένου να είναι δημιουργικό, αδυναμία δηλαδή όχι μόνο να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, αλλά και αυτό που αναμένουν οι άλλοι, σε έναν κόσμο όπου οφείλεις να είσαι δημιουργικό άτομο. Η σύγκριση με τις δυνατότητες που δίνουν άλλες χώρες, είναι αναπόφευκτη, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάσχεση της διαρροής εγκεφάλων μεσοπρόθεσμα:

09ΑΠ: Βρισκόμαστε, μετά από τόσες σπουδές, σε μια κατάσταση συνεχούς αβεβαιότητας, δηλαδή εγώ δεν ήξερα από εξάμηνο σε εξάμηνο αν θα έχω δουλειά. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ πειστικό. Επίσης δεν είχα λεφτά να πάω σε ένα συνέδριο. 3 χρόνια τώρα εγώ δεν έχω παρακολουθήσει ούτε ένα συνέδριο, με τι λεφτά, αφού δεν είχα budget. Δεν σου λέω να παρουσιάσω μόνο, να παρακολουθήσω ρε παιδί μου, να ακούσω δυο ιδέες για να μπορέσω και εγώ να βάλω το μυαλό μου να δουλέψει, να διαβάσω ένα paper περισσότερο, να ξανακερδίσω δηλαδή αυτό που είχα στην Αγγλία. Είμαι πολύ απογοητευμένη (09ΑΠ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν έναν χαμηλό ορίζοντα προσδοκιών, ο οποίος αναμένεται να χαμηλώσει ακόμα περισσότερο, εάν η Πράξη δεν συνεχιστεί. Όπως έχουμε ήδη σχολιάσει, η αποδοχή της επισφάλειας ως μίας μόνιμης κατάστασης, σχετίζεται με την συγκρότηση ταυτοτήτων και υποκειμενικοτήτων στα πιο δυναμικά και κινητικά στρώματα των κοινωνιών του γνωσιακού-πολιτισμικού καπιταλισμού. Όμως εδώ η σημασιοδότηση της κινητικότητας, της βιογραφικής ασυνέχειας και της μη προβλεψιμότητας στην καριέρα, έχει έναν χαρακτηρισμό, παραπέμπει δηλαδή σε στένεμα των επιλογών, που οδηγεί τελικά στην ματαίωση της προοπτικής για ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα:

Συνεντεύτρια: Σε περίπτωση που δεν προκηρυχθεί εκ νέου το πρόγραμμα αυτό τι μπορεί να σημαίνει; Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το ξέρουμε, αλλά πώς το ακούς, πώς σου φαίνεται;

07ΑΠ: Μου ακούγεται κάτι συνηθισμένο, εννοώ ότι περιμένουμε ακόμα τη δεύτερη προκήρυξη για τα μεταδιδακτορικά του ΙΚΥ και αυτά μας είχαν πει ότι θα βγούνε και τα περιμέναμε μήνα μήνα και τελικά δεν βγήκανε ποτέ. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την αστάθεια και την αστάθεια και αναγκαζόμαστε κάθε εξάμηνο κάθε χρόνο να ψάχνουμε στον ερευνητικό τομέα. Τι να κάνουμε μια διδασκαλία, μια δικιά μας έρευνα και ό, τι μας πουν ότι προκηρυχθεί, να τροποποιήσουμε ανάλογα το βιογραφικό μας για να το κάνουμε. Είναι η ελληνική πραγματικότητα που δυστυχώς δεν αλλάζει, όπως λένε (07ΑΠ, γυναίκα, Επιστήμες Υγείας, μία συμμετοχή).

02KB: Όσο συνεχίζεται αυτό (η Πράξη), έχω τη δυνατότητα να υποβάλω υποψηφιότητες, προς το παρόν με κρατάει. Αν σταματήσει, θα στραφώ στη μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό (02KB, άνδρας, Θετικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

01ΜΠ: Το εξωτερικό προς το παρόν δεν το σκέφτομαι, διότι προέκυψε και συμμετοχή μου αυτή τη στιγμή σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά αν δεν είχα αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, από τη στιγμή που δεν ανανεώθηκε το ΕΣΠΑ Διδασκαλίας, εγώ θα κοιτούσα πλέον... ((01ΜΠ, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Αντιθέτως, η συνέχιση της Πράξης μεταφράζεται ως υπόσχεση ότι οι δεσμοί με τα εγχώρια ΑΕΙ δεν θα διακοπούν, κάτι που ευνοεί έναν σχεδιασμό παραμονής στη χώρα, ακόμα και αν παροδικά, στο πλαίσιο μίας ερευνητικής συνεργασίας, προκύψει απασχόληση στο εξωτερικό:

Συνεντεύτρια: Άρα, τα επόμενα βήματα είναι βασικά να αποφασίσεις αν θες να κάτσεις εδώ ή να φύγεις.

010ΑΠ: Σίγουρα. Και αυτό έχει να κάνει με το Πρόγραμμα (εννοεί την Πράξη). Ενδεχομένως θα προσπαθήσω να κάνω κάτι συνδυαστικό, δηλαδή χειμερινό εξάμηνο αν καταφέρω να είμαι σε ένα post doc στο εξωτερικό, και το εαρινό, αν μπορέσω, έρχομαι και κάνω κάποια μαθήματα στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσω δηλαδή να μη χάσω την επαφή με το ελληνικό Πανεπιστήμιο, αυτό είναι το πλάνο (010ΑΠ, άνδρας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πολλαπλές συμμετοχές).

Συνοψίζοντας, η Πράξη συντέλεσε στην ανάσχεση της διαρροής εγκεφάλων σε έναν σημαντικό βαθμό. Δεδομένης της υψηλής στάθμης προσόντων και κυρίως του υφιστάμενου δυναμικού δικτύωσης των συμμετεχόντων με ιδρύματα του εξωτερικού, το γεγονός ότι αρκιοί και αρκιοτές επέλεξαν να μείνουν στη χώρα εξ αιτίας της Πράξης, δείχνει τη δυναμική της. Επιπλέον, για έναν εξίσου σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, η έξοδος από τη χώρα δεν είναι στα άμεσα πλάνα. Σίγουρα θα ήταν παρακινδυνευμένο αυτό να αποδοθεί μονοσήμαντα στον αντίκτυπο της Πράξης. Ωστόσο, η δημιουργία δεσμών με τα εγχώρια Ιδρύματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, συνδυαστικά με την προσδοκία ότι θα συνεχιστεί η Πράξη, και την ελπίδα ότι θα προκηρυχθούν και άλλα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, λειτούργησε ανασχετικά ως προς τη διαρροή εγκεφάλων. Συνεκτιμώντας την κατάσταση απασχόλησης όσων έχουν πάρει την απόφαση να μείνουν στη χώρα, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να υποθέσουμε ότι ο καθοριστικός παράγοντας για αυτήν την επιλογή, είναι η εξεύρεση μίας ικανοποιητικής θέσης εργασίας στην εγχώρια Έρευνα (προσωπικοί, ή πολιτισμικοί λόγοι φαίνεται να έχουν πολύ μικρότερη ερμηνευτική ισχύ).

Θα μπορούσαμε επομένως, να μιλήσουμε για μία τυπολογία δύο διαφορετικών κατηγοριών στάσεων απέναντι στην μετακίνηση στο εξωτερικό. Στην πρώτη κατηγορία, συναντήσαμε τη σταδιακή ενσωμάτωση στον εγχώριο ακαδημαϊκό κόσμο, είτε με διαρκείς ανανεώσεις της συμμετοχής στην Πράξη (που αυτομάτως σημαίνει πύκνωση των δεσμών με το Τμήμα και αυξημένες προοπτικές συνέχισης της συνεργασίας), είτε με συνδυασμό του καθεστώτος ακαδημαϊκού υποτρόφου με άλλες επιστημονικές δραστηριότητες (βλ. συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα, ή άσκηση επιστημονικού έργου σε μη ακαδημαϊκούς φορείς). Στη δεύτερη κατηγορία στάσεων, συναντήσαμε πλάνα (βιώσιμα, ή μη) φυγής στο εξωτερικό, που απορρέουν σε μεγάλο βαθμό από μία συνθήκη επισφάλειας (precariousness) με ισχυρά στοιχεία καταναγκασμού, που εκτείνονται στο σύνολο της κοινωνικής ζωής του ατόμου.

Αυτό η ύπαρξη της δεύτερης κατηγορίας, έχει μία αρκιοτά δυσάρεστη όψη: η επισφάλεια του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας, αποτελεί όχι σπάνια, συνθήκη βιογραφικής

ασυνέχειας που βιώνεται με όρους καταναγκασμού, κάτι που δεν είναι αναμενόμενο σε διαδρομές σαν και αυτές που έχουν διανύσει τα άτομα του δείγματος. Με άλλα λόγια, είναι ανησυχητικά μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που βιώνουν την συνέχιση της ενασχόλησής τους με την Έρευνα στην Ελλάδα, ως παράγοντα που αποτρέπει έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ζωής τους και τους στενεύει το φάσμα επιλογών. Στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το πρόβλημα είναι εντονότερο, καθώς οι ευκαιρίες ερευνητικής καριέρας στον ιδιωτικό τομέα, είναι ελάχιστες σε σχέση με την αντίστοιχη δυνατότητα για ερευνητές/τριες των Θετικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας και των Οικονομικών Επιστημών.

Κεφάλαιο 6: Η εμπειρία των ΑΕΙ μέσα από την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Κατόχους Διδακτορικού»

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο ενότητα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με μέλη ΔΕΠ. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τρεις κύριες υποενότητες οι οποίες αφορούν στα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία προκηρύσσονται αντικείμενα διδασκαλίας από τα πανεπιστημιακά τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης, τις διαδικασίες ένταξης των νέων επιστημόνων στη ζωή των τμημάτων και τη συνολική συμβολή της Πράξης στη λειτουργία των τμημάτων. Μια τελική ενότητα συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα πανεπιστημιακά τμήματα σε ό,τι αφορά τους τρόπους αξιοποίησης της Πράξης.

Τα κριτήρια κατά τη διαδικασία προκήρυξης της Πράξης

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία η πράξη προκηρυσσόταν από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα σχετιζόνταν καταρχάς άμεσα με δομικά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο ακαδημαϊκός χώρος, όπως χρόνια υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση υποδομών, συνταξιοδοτήσεις και ισχνή ανανέωση του ακαδημαϊκού προσωπικού, κ.ά.

Όλες οι απόψεις των εκπροσώπων των τμημάτων με τους οποίους συνομιλήσαμε, συνηγορούν στο ότι βασικό κριτήριο για την προκήρυξη της Πράξης αποτέλεσε η κάλυψη διδακτικών αναγκών λόγω της υποστελέχωσης και συρρίκνωσης του αριθμού διδασκόντων στα αντίστοιχα τμήματα καθώς τα τελευταία χρόνια η αύξηση του αριθμού εισακτέων δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση προκηρύξεων για μέλη ΔΕΠ. Οι παρακάτω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές:

Νομική Αθηνών

“Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ συρρικνώθηκε δραματικά, λόγω αφηρηρετήσεων και δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχο αριθμό προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ, ενώ αντίθετα ο αριθμός των φοιτητών αυξήθηκε. Μάλιστα και ειδικά στη δική μας σχολή, έχουμε και ένα πρόσθετο ζήτημα, αυτό της μεγαλύτερης ζήτησης λόγω Αθήνας για αυτό και το γεγονός της συγκέντρωσης υψηλών βάσεων. Από την άλλη έχουμε και τις μεταγραφές από άλλα τμήματα, ιδίως της Νομική Σχολής της Κομοτηνής, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μας στο τέλος να διπλασιάζεται και να ανέρχεται στους 700 περίπου φοιτητές μαζί με τις ειδικές κατηγορίες. Με τα υφιστάμενα 80 μέλη ΔΕΠ (από τα 120 που ήταν πριν μερικά χρόνια), είναι λογικό να έχει ανατραπεί η αναλογία αριθμού φοιτητών προς τον αριθμό των διδασκόντων”.

Φαρμακευτική Σχολής του ΑΠΘ

“Αυτή τη στιγμή στο Τμήμα υπηρετούν 18 μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές μας είναι 740. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η Φαρμακευτική Αθηνών έχει 40 μέλη ΔΕΠ. Το πρόγραμμα σπουδών μας έχει 50 μαθήματα, όσα έχει οποιοδήποτε άλλο ή μεγαλύτερο τμήμα που έχει 50, 60 ή 70 μέλη ΔΕΠ με αποτέλεσμα, εμείς να κάνουμε την ίδια ακριβώς δουλειά με μόλις 18 διδάσκοντες. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο όχι μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υποδομών καθώς οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις (αίθουσες διδασκαλίας, βιοχημικά/αιματολογικά εργαστήρια) δεν επαρκούν για να καλύψουν τον αυξανόμενο αριθμό φοιτητών. Τα ωράρια μας είναι πλέον εξαντλητικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνάδελφοι που έχουν πρόσφατα αφυπηρέτησει αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της χρόνιας πίεσης. Αυτό αποτελεί ντροπή για τη διοίκηση ενός ΑΕΙ όπως το ΑΠΘ. Και δυστυχώς το λέω με μεγάλη μου λύπη, ότι για αυτή την κατάσταση δεν φταίει μόνο η πολιτεία αλλά και οι εκάστοτε πρωτανικές αρχές. Στη Σύγκλητο, επικρατούν οι συσχετισμοί δύναμης και εξουσίας όπου οι σχολές υψηλής ζήτησης με πολλά μέλη ΔΕΠ ασκούν μεγαλύτερη επιρροή και έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την κατανομή των προκηρύξεων μελών ΔΕΠ στα τμήματα. Επικρατούν οι ισχυροί της Συγκλήτου, γιατί ο καθένας έχει τις προσωπικές του ατζέντες και επιδιώξεις και στο βαθμό που επιθυμεί να αξιοποιήσει το διοικητικό του αξίωμα για να εκλεγεί βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο, προχωράει σε παροχές για να εξυπηρετήσει την μέλλουσα πολιτική του πελατεία μέσω ευνοϊκών μεταχειρίσεων. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται εσωτερικά οι προκηρυσσόμενες θέσεις ΔΕΠ, καταδικάζει τα μικρά τμήματα να μένουν μικρά και τα μεγάλα, μεγάλα”.

Η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, οι αφυπηρετήσεις μελών ΔΕΠ και η μη ανανέωσή τους μέσω προκηρύξεων νέων μελών ΔΕΠ, οι εκπαιδευτικές άδειες, αλλά και οι κατά περίπτωση εσωτερικοί πρωτανικοί συσχετισμοί, καταγράφονται, ως οι βασικοί παράγοντες γήρανσης και έλλειψης διδακτικού προσωπικού στα αντίστοιχα τμήματα. Κατά συνέπεια και σε όλες τις περιπτώσεις των ερωτώμενων, αποτέλεσαν και τα βασικά κριτήρια του τρόπου με τον οποίο προκηρύχθηκαν οι θέσεις διδασκόντων για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες διδακτικές ανάγκες σε υποχρεωτικά μαθήματα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες περιπτώσεις η εφαρμογή της πράξης αποδείχθηκε «σωτήρια», καθώς ήρθε να καλύψει και βασικές επεκτάσεις του προγράμματος σπουδών όπως αυτό του τμήματος της Φαρμακευτικής σχολής του ΑΠΘ.

“Εμείς ως τμήμα αναθεωρήσαμε κάποια στιγμή το πρόγραμμα σπουδών και προσθέσαμε κάποια μαθήματα που θεωρήσαμε ότι συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του Τμήματος, δηλαδή τα “Οικονομικά του Φαρμάκου”, και “Ψυχολογία της Νόσου”, για τα οποία όμως δεν είχαμε στο τμήμα ούτε οικονομολόγους ούτε ψυχολόγους οπότε καλυφθήκαμε από διδάσκοντες αντίστοιχων τμημάτων που μας τους διέθεσαν. Όταν όμως η υποστελέχωση των ΑΕΙ έγινε οριζόντια πρόβλημα σε όλα τα τμήματα, τα συγκεκριμένα τμήματα σταμάτησαν να μας αναθέτουν διδασκαλία και κάποια μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν είχαμε τρόπο να τα εξυπηρετήσουμε και έτσι βρήκαμε ως σωτήρια λύση την Πράξη”.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω διαχρονικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν γενικά το πανεπιστημιακό σύστημα, τα κριτήρια προκηρύξεως των θέσεων φαίνεται να σχετίζονται και με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και κοινωνικές συγκυρίες που αφορούν στα διαφορετικά ακαδημαϊκά τμήματα, όπως αυτό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δεν είχαμε τόσο έλλειψη διδασκόντων όσο φοιτητών. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 18 μέλη ΔΕΠ όταν οι οργανικές μας θέσεις είναι 23. Βιώσαμε μια σημαντική πτώση των βάσεων στο Τμήμα και μια αντίστοιχη έλλειψη φοιτητών η οποία άρχισε από το 2011-2012 και η οποία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Υποθέτουμε ότι η οικονομική δυσπραγία αρκετών οικογενειών αλλά ίσως και ο φόβος των γονιών να στείλουν τα παιδιά τους εδώ, λόγω της δυσφήμισης του νησιού εξαιτίας τους προσφυγικού ζητήματος, λειτούργησε ανασταλτικά ως προς την επιλογή στο μηχανογραφικό. Βέβαια αυτό δεν συνέβη για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως για παράδειγμα η Κοινωνιολογία, η Γεωγραφία ή η Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία, όπου όμως αυτά τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται και σε αντίστοιχα τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και υπήρχε η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών. Επιπλέον η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ το 2018 είχε ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να επιλεγούν τμήματα του ίδιου γνωστικού αντικείμενου με εμάς από την ηπειρωτική Ελλάδα, (Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη) συν το γεγονός ότι για μια δεκαετία, από το 2010, πάγωσαν οι προσλήψεις, μιας και κανένας μηχανικός περιβάλλοντος δεν προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ”.

Αν και τα διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια προκήρυξης της πράξης, υπήρξαν ωστόσο και περιπτώσεις σχετικών διαφοροποιήσεων οι οποίες σχετιζόνταν με το ειδικό βάρος συγκεκριμένων γνωστικών αντικείμενων ως εμβληματικών για την εύρυθμη λειτουργία τους προγράμματος σπουδών κάποιων τμημάτων, όπως αυτό του τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου της Νομικής Αθηνών του ΕΚΠΑ:

“Η ιστορία του αρχαιοελληνικού δικαίου ή του βυζαντινού δικαίου αλλά και του ρωμαϊκού δικαίου που είναι μέρος της νομικής μας παράδοσης, είναι πάρα πολύ σημαντικά να διδάσκονται και να υπάρχουν στις νομικές μας σχολές. Όμως για έναν νέο επιστήμονα, αυτά τα γνωστικά αντικείμενα απαιτούν μια τεράστια επένδυση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια, για κάτι το οποίο δεν του επιτρέπει αλλιώς να βιοποριστεί εκτός από την ακαδημαϊκή απασχόληση. Δηλαδή δεν είναι ο νομικός που θα μπορέσει να δικηγορήσει ή να απασχοληθεί σε μια εταιρία ως νομικός σύμβουλος. Εάν λοιπόν δεν στηρίζουμε με κάποιο τρόπο αυτούς τους νέους μας επιστήμονες και δεν τους δώσουμε μια ακαδημαϊκή προοπτική, δεν θα υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να γίνουν επιστήμονες στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Οπότε η Πράξη διευκόλυνε διδάκτορές μας να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία ως προαπαιτούμενο για να εκλεγούν σε μια θέση ΔΕΠ”.

Στην ίδια περίπου λογική κινήθηκε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

“Θέσαμε 3 βασικά κριτήρια της προκήρυξης για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας. Το πρώτο, η κάλυψη βασικών διδακτικών κενών λόγω αφυπηρετήσεων στο τμήμα. Το δεύτερο, ήταν τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα ήταν μελλοντικά υπό προκήρυξη μελών ΔΕΠ και τα οποία ήδη είχαμε καταγράψει και το τρίτο ή διαθεσιμότητα νέων διδασκόντων, οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, “οι πολιτικές της υγείας” ή “η στεγαστική πολιτική” αποτελούν βασικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών μας και είχαμε διδάκτορες σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα που συνεργαζόμαστε σε κοινά project, ανακοινώσεις σε συνέδρια, διδασκαλία, κλπ., κλπ., Άρα ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουν οι διδάσκοντες μας αυτόνομη διδακτική

εμπειρία ήταν μέσω της Πράξης. Όλοι όσοι λοιπόν δούλεψαν μέσω του ΕΣΠΑ, 3 είναι, σήμερα είναι επίκουροι καθηγητές, μηδενός εξαιρουμένου”.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

“Είχαμε τρεις περιπτώσεις νέων συναδέλφων που τους γνωρίζαμε από προηγούμενες συνεργασίες και πριν εκλεγούν στη θέση του επίκουρου προηγήθηκε αυτή εμπειρία μέσω της «Πράξης». Βοηθηθήκαμε πάρα πολύ γιατί τους γνωρίσαμε καλύτερα και ευόδωσε να εκλεγούν και να γίνει μόνιμη συνεργασία. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που δοκιμάστηκαν μέσα από την «Πράξη» έφτασαν τώρα να είναι κανονικά μέλη ΔΕΠ. Αυτό ήδη είναι μια κεφαλαιοποίηση για το τμήμα”.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και στη λογική διαμόρφωσης των βασικών κριτηρίων με τα οποία προκηρύσσονταν οι θέσεις για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας προκύπτει ότι η Πράξη, σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα, αποτέλεσε και εφαλτήριο εκλογής νέων μελών ΔΕΠ. Ειδικότερα, φαίνεται ν’ αναδεικνύονται δύο βασικές στρατηγικές, όχι υποχρεωτικά ανταγωνιστικές αλλά ούτε και απαραίτητα συμπληρωματικές ως προς τα κριτήρια των προκηρύξεων και της συνακόλουθης πρόσληψης νέων διδασκόντων. Η πρώτη, αφορά στη βούληση των Τμημάτων να καλυφθούν άμεσα διδακτικά κενά που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών (είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω εκπαιδευτικών αδειών, είτε λόγω γήρανσης του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού, είτε λόγω αύξησης του αριθμού των φοιτητών). Η δεύτερη αφορά στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού των Τμημάτων που στόχο έχει τη στελέχωση και ενδυνάμωσή του με νέο ανθρώπινο δυναμικό, την ανάπτυξή του με νέα γνωστικά αντικείμενα και την συνακόλουθη εύρυθμη λειτουργία του. Με άλλα λόγια η λειτουργία της Πράξης για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, φαίνεται να συνδέεται και με την προοπτική εκλογής νέων μελών ΔΕΠ στ’ αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα. Συγκεκριμένα, ως προς τη δεύτερη διάσταση και έχοντας διαμορφωθεί ένας μελλοντικός προγραμματισμός για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, η Πράξη παρείχε τη δυνατότητα στο να αποκτηθεί ή να εμπλουτιστεί η διδακτική εμπειρία νέων διδασκόντων, έτσι ώστε με βάση αυτό το ακαδημαϊκό προσόν, να τους επιτραπεί στο μέλλον να υποβάλουν υποψηφιότητα με αξιώσεις για μια θέση που θα προκηρυχθεί. Αυτή η στρατηγική είναι περισσότερο εμφανής στην περίπτωση γνωστικών αντικειμένων που συγκριτικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα, έχουν περιορισμένο εύρος επαγγελματικών επιλογών αλλά συνάμα έχουν ξεχωριστή σπουδαιότητα για την εκάστοτε επιστημονική πειθαρχία όπως συμβαίνει στην «Ιστορία του Δικαίου, ή της Φιλοσοφίας του Δικαίου» στις Νομικές Σχολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στρατηγική ακαδημαϊκής αναπαραγωγής ενός γνωστικού αντικειμένου έρχεται να βρει πρόσφορο έδαφος για την υλοποίησή της, λόγω της Πράξης, καθώς η επαγγελματική απασχόληση μέσω της εκλογής μέλους ΔΕΠ, μοιάζει να είναι μονόδρομος.

Η δυναμική της ένταξης των ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα

Το ζήτημα των εργασιακών συνθηκών και των εν γένει καθημερινών σχέσεων στα ακαδημαϊκά τμήματα αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο που καθορίζει σημαντικά την υποδοχή και ένταξη των νέων συναδέλφων σε αυτά καθώς επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα του διδακτικού τους έργου και αποτελούν ενδείξεις της εύρυθμης λειτουργίας των Τμημάτων. Ως εκ τούτου ζητήματα όπως, η υποδοχή, ένταξη και προσαρμογή των νέων επιστημόνων στα ακαδημαϊκά τμήματα, οι προοπτικές συνεργασιών με τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ ως προς την από κοινού ανάληψη ακαδημαϊκών και άλλων πρωτοβουλιών (υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συνσυγγραφή επιστημονικών άρθρων, διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, διεύρυνση επιστημονικών δικτύων, κ.ά.) αλλά και ο βαθμός αποδοχής της παρουσίας τους από τους φοιτητές, καταγράφονται ως βασικές παραμέτρους της δυναμικής των συναδελφικών

ακαδημαϊκών σχέσεων. Ως προς αυτή τη διάσταση της Πράξης, οι παρακάτω 3 αφηγήσεις είναι ενδεικτικές:

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

“Συμμετείχαν κανονικά σε όλες τις διαδικασίες -εκτός των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού έργου- και τα παιδιά έκαναν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επειδή το Πάντειο όπως είναι γνωστό, δεν έχει χώρους, οι υπότροφοι δεν είχαν γραφείο, οπότε προσπαθήσαμε και τους βρήγαμε γραφείο γιατί αλλιώς πως θα δέχονταν τους φοιτητές? Το τμήμα ακολουθούσε πολιτική που δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν στις ΓΣ ήταν μεγάλο πλεονέκτημα για την ομαλή τους ένταξη γιατί κατά τα φέματα σ’ ένα τμήμα οι μεγάλες τριβές και συγκρούσεις είναι στο επίπεδο των διοικητικών θεμάτων και κυρίως στις συνελεύσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι ήταν προστατευμένοι και καλώς ήταν προστατευμένοι γιατί δεν είχαν και άλλη εμπειρία, οπότε θα έλεγα ότι υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία”.

Τμήμα Περιβάλλοντος Αιγαίου:

“Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα σε υποτρόφους και μέλη ΔΕΠ. Απλώς, οι πρώτοι δε μπορούν να συμμετάσχουν σε συνέλευση, έχουν όμως όλοι την ενημέρωση για το τι κάνει το Τμήμα και για τις επιλογές του. Για παράδειγμα, το Τμήμα φέτος έκανε μια καμπάνια προβολής μέσω βίντεο, όπου πήγαμε στο Athens sciences festival στο Γκάζι. Το ποιες δραστηριότητες θα κάναμε εκεί, τις συζητήσαμε και με τους ακαδημαϊκούς υπότροφους για να δούμε αν κάποιος έχει ιδέες και να μπορεί να βοηθήσει. Η συνάδελφος υπότροφος του μαθήματος της «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» όντως μας έστησε ένα μικρό περιβαλλοντικό παιχνίδι”.

Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

“Όπως σημείωσα, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του τμήματος και του εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών με νέα γνωστικά αντικείμενα όπως «Οικονομικά του Φαρμάκου», και «Ψυχολογία της Νόσου», καλωφθήκαμε από διδάκτορες αντίστοιχων τμημάτων καθώς εμείς δεν διαθέτουμε. Κάποια στιγμή, αυτοί οι διδάκτορες σταμάτησαν να υποβάλλουν αιτήσεις στις προκηρύξεις του δικού μας τμήματος καθώς εκλέγονταν στα δικά τους τμήματα. Δηλαδή επιθυμούν να πάνε σε ένα τμήμα στο οποίο θέλουν να έχουν μια προοπτική μόνιμης απασχόλησης παρά σε εμάς, γιατί σε εμάς δεν πρόκειται να εκλεγούν σ’ ένα αντικείμενο όπως η ψυχολογία η οποία δεν έχει μέρος στη φαρμακευτική. Οπότε δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα όσον αφορά τις συνεργασίες εντός του τμήματος. Επιπλέον η Φαρμακευτική ποτέ δεν έχει αποκτήσει δικό της κτίριο και στεγαζόμαστε στο κτίριο του τμήματος Βιολογίας, όπου έχουμε 3 ορόφους, αλλά δεν έχουμε δική μας αίθουσα διδασκαλίας. Όλα αυτά λειτουργούν ανασταλτικά στο να προσελκύσεις έναν νέο συνάδελφο”.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με άλλες αφηγήσεις τα ίδια τα γνωστικά αντικείμενα υποδεικνύουν την πιο αποτελεσματική ένταξη των υποτρόφων στη συλλογική ζωή των ακαδημαϊκών δρώμενων. Οι παρακάτω δύο αφηγήσεις από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αφορούν σε αυτήν την περίπτωση:

“Εμείς έχουμε και μια ιδιαιτερότητα. Όλα τα τμήματα αρχιτεκτονικής έχουν σε κάθε εξάμηνο των σπουδών ένα μάθημα που αποκαλείται «αρχιτεκτονικός σχεδιασμός» το οποίο είναι εργαστηριακό και το οποίο αναγκαία απαιτεί στενή, διαδραστική και συνεργατική επαφή του φοιτητή με την ομάδα υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κάθε διδάσκοντα και η οποία δεν δύναται να επιτευχθεί σε μεγάλα ακροατήρια παρά μόνο σε μικρές ομάδες. Δηλαδή αποτελεί τη λογική του στούντιο, όπως οι σχολές καλών τεχνών. Κατά συνέπεια, ένας νέος συνάδελφος που προσλήφθηκε για τη διδακτική εμπειρία μπορεί μεν να μην συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις ή σε άλλα διοικητικά καθήκοντα εκ του νόμου αλλά να κλήθηκε και σε άλλα μαθήματα, ή σε μια επιτροπή, ή σε μια διάλεξη για μια παρουσίαση, καθώς έχουμε συχνά τις εργασίες των φοιτητών να παρουσιάζονται ζωντανά ενώπιον της ομάδας του διδάσκοντα και άλλων προσκεκλημένων, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία”

Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ:

“Ήταν πολύ αρμονική συνεργασία γιατί ακριβώς θέλαμε να μπορέσουν να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ να διδάξουν, γιατί οπωσδήποτε η ποιότητα των ανθρώπων που έρχονται είναι πολύ σημαντική για να μπορέσεις να βασιστείς επάνω τους και ειδικά για να αναθέσεις τη διδασκαλία ενός μαθήματος, το οποίο έχει μια δυναμική και που αυτός που θα το αναλάβει πρέπει να μπορεί να το υποστηρίξει. Επιπλέον στη Νομική έχουμε και μια παράδοση μεγάλης συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς εικονικών δικών που απορροφούν επίσης πολύ χρόνο για την προετοιμασία των ομάδων και για αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή και αρμονία μέσα στις ομάδες”.

Αν και η συμμετοχή των ακαδημαϊκών υποτρόφων στην γενικότερη οργάνωση των μαθημάτων ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, δεν συνιστά απαραίτητα και ομαλή ένταξη τους στο Τμήμα, ωστόσο σημειώνεται από τα μέλη ΔΕΠ ως διαδικασία που συμβάλει περαιτέρω στην ένταξη των νέων επιστημόνων στον ακαδημαϊκό χώρο. Παράλληλα και ανεξάρτητα των περιπτώσεων υποτρόφων που κλήθηκαν ν' ανταποκριθούν σε ένα εφήμερο και παροδικό διδακτικό έργο και που αφορούσε στη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων λόγω εκπαιδευτικών αδειών, υπήρξαν και πρακτικές όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, οι οποίες κατά τις απόψεις μελών ΔΕΠ, συνέβαλαν περαιτέρω στην ένταξη των νέων επιστημόνων στον ακαδημαϊκό χώρο όπως μαρτυρούν οι παρακάτω δύο αφηγήσεις:

Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ:

“Υπήρξε συνεργασία με τους νέους συναδέλφους σε επίπεδο ερευνητικών προγραμμάτων. Μιλάμε πάντα για εκείνες τις περιπτώσεις που τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ συνάδουν με αυτά των υποτρόφων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πέρα από τη διδασκαλία γιατί παραμένουν ερευνητικά ενεργοί. Δηλαδή αυτό είναι μια βοήθεια για να έχουν και μια επίσημη ιδιότητα, να παραμένουν στο πανεπιστήμιο (μετά τη διδασκαλία) και να έχουν και κάποια οικονομική υποστήριξη. Γιατί σ' εμάς η προσφορά σε διδάκτορες πλέον δεν είναι μεγάλη. Προτιμάει κάποιος να φύγει έξω, να απασχοληθεί σ' ένα ερευνητικό κέντρο με πολύ καλές αμοιβές, παρά να μείνει εδώ με αυτά τα λίγα χρήματα”.

Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ

“Έχοντας κατά νου έναν μελλοντικό προγραμματισμό για πιθανές εξελίξεις νέων συναδέλφων, είχαμε προκηρύξει και τη συγκεκριμένη θέση. Άρα λοιπόν, ένα από τα κριτήρια, της προκήρυξης αυτών των θέσεων ήταν και η μια μελλοντική προοπτική ένταξης στο τμήμα. Γιατί γνωρίζαμε ότι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη

ζωή τους στο να γίνουν διδάκτορες. Για να συνεχίσουν λοιπόν να καλλιεργούν την έλθεσή τους στο επιστημονικό αντικείμενο, συμμετέχουν σε συνέδρια ή άλλες δράσεις για να μη χάσουν την επαφή και την δυνατότητα να μελλοντικά να ενταχθούν κάπου”.

Από την άλλη, η διάσταση της περιφερειακότητας ορισμένων ΑΕΙ αποτελεί, κατά την άποψη μελών ΔΕΠ, σημαντικό παράγοντα για την ουσιαστική ένταξη των νέων διδασκόντων και την συνακόλουθη ενδυνάμωση των σχέσεων στα ακαδημαϊκά τμήματα, όπως η παρακάτω αφήγηση που αφορά στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

“Αν ο διδάσκων δεν είναι Μυτιληνός ή παντρεμένος εδώ στη Μυτιλήνη, ή με σύντροφο, ή δεν έχεις έναν διδακτορικό φοιτητή του τμήματος που έχει χρόνια εδώ και να έχει σχέση με το τμήμα, τότε δεν μπορείς να περιμένεις κάτι περισσότερο από ανθρώπους που είναι από την ηπειρωτική Ελλάδα γιατί έρχονται με το αεροπλάνο για 2 μέρες να κάνουν τα μαθήματα και να φύγουν. Αυτά είναι έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Δηλαδή λες και ευχαριστώ που έρχονται και κάνουν σωστά το μάθημα. Για παράδειγμα, τη προηγούμενη χρονιά είχαμε κάποια ακαδημαϊκή υπότροφος στο μάθημα της χημείας. Με τη συγκεκριμένη έχουμε συνεργασία στο τμήμα επειδή όμως ζει στη Μυτιλήνη και συμμετέχει και χρηματοδοτείται κατά περιόδους από ερευνητικά προγράμματα την τελευταία τετραετία. Πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον 2,3 δημοσιεύσεις σε περιοδικά μαζί με διδάσκοντες του τμήματος και 4,5, ανακοινώσεις σε συνέδρια. Είναι λοιπόν δύσκολο να προσεγγίσεις κάποιον από την ηπειρωτική Ελλάδα και να έρθει να εγκατασταθεί μόνιμα εδώ. Εκτός αν έχεις όλο το πακέτο και του πεις ότι σου κάνω σύμβαση ακαδημαϊκού υποτρόφου και παράλληλα από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα πληρώνεσαι και έξτρα χρήματα, οπότε βγάζεις και δημοσιεύσεις και επιβλέπεις και πτυχιακές εργασίες. Άρα το βασικό εδώ για να μπεις μέσα στην ομάδα και να δουλέψεις είναι το να μείνεις εδώ. Δηλαδή να φανταστείτε στα εκλεκτορικά λέμε κάτι που στα κεντρικά πανεπιστήμια δεν το λένε ποτέ ή μπορεί και να θεωρηθεί αγενές. Θα έρθεις να μείνεις στη Μυτιλήνη? Επιμένουμε πολύ σε αυτό. Και μπορεί να πει «να θα έρθω» και να του λέμε «ξέρεις κάτι; θέλουμε να είσαι ειλικρινής, γιατί μπορεί ως τη μονιμοποίηση, αν δεν είσαι ειλικρινής, να μην σε μονιμοποιήσουμε”.

Φαίνεται ότι το ζήτημα της περιφερειακότητας ορισμένων ΑΕΙ και της συνακόλουθου παραμέτρους της παραμονής ή της εντοπιότητας των ακαδημαϊκών υποτρόφων στα περιφερειακά Πανεπιστήμια διαδραματίζουν κομβικό ρόλο τόσο ως προς την αποτελεσματικότερη, ενεργή και ουσιαστική επιστημονική/ερευνητική ενσωμάτωση των νέων επιστημόνων στα ακαδημαϊκά δρώμενα αλλά και ως προς τις αντίστοιχες προοπτικές μόνιμης ένταξής τους μέσω της πιθανής εκλογής τους σε θέσεις μελών ΔΕΠ σε αυτά τα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Η αφήγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπερθεματίζει σχετικά:

“Καλώς ή κακώς δεν μπορεί να αμείβεται το ίδιο ένας ακαδημαϊκός υπότροφος στην ηπειρωτική Ελλάδα με τη νησιωτική. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί, αλλά στην ηπειρωτική Ελλάδα καταρχάς έχεις μια μεγάλη μάζα υποψήφιων να διαλέξεις. Άρα δίνοντας και ένα μικρότερο ποσό χρημάτων ή αυτοτελώς πάνω από 12 χιλιάδικα, θα υπήρχε μια ισχυρή πιθανότητα να έρθει εδώ κάποιος να διδάξει. Από την ηπειρωτική Ελλάδα πολλές φορές δεν έρχονται. Ας μην κοροϊδευόμαστε αυτός που είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη έχει το σπίτι του, αυτός που έρχεται στη Μυτιλήνη για πρώτη φορά έχει ένα επιπλέον κόστος. Άρα εσύ πρέπει να του δώσεις κάτι παραπάνω σαν μια επιδότηση ενοικίου. Άρα γιατί να έρθει στο νησί και να μην πάει με τα ίδια χρήματα σε ΑΕΙ

της περιφέρειάς του. Με αυτή τη λογική λοιπόν τα καλά βιογραφικά θα τα πάρουν τα κεντρικά πανεπιστήμια και εσύ θα πάρεις τον δεύτερο, τρίτο κλπ., και αυτό μετά επηρεάζει προφανώς όλα τα υπόλοιπα, δυνατότητα έρευνας, δυνατότητα δημοσιεύσεων, πιθανότητα να του ανοίξεις θέση, κλπ.,”.

Σύμφωνα με τα όσα παραπάνω έχουν ειπωθεί και στο βαθμό που οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν μόνο σε 6 ΑΕΙ, θα μπορούσε να προκύψει μια ενδεικτική τυπολογία διαφορετικών τρόπων ή βαθμών υποδοχής και ένταξης των ακαδημαϊκών υποτρόφων στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα ως προς:

α) Την παροχή υποδομών και ανάπτυξη συνεργασιών: Η παροχή υποδομών προς διευκόλυνση του διδακτικού έργου (π.χ., γραφεία/υπολογιστές) γίνεται ανάλογα των σχετικών διαθεσιμότητων των Τμημάτων όπως στην περίπτωση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Ως φαίνεται στα μεγάλα και πολυπληθή Τμήματα (π.χ., Νομική ΕΚΠΑ) ή σε τμήματα με παλιό ή ανύπαρκτο κτιριακό απόθεμα (π.χ., Φαρμακευτική ΑΠΘ) οι εν λόγω δυνατότητες είναι περιορισμένες. Από την άλλη, η ένταξη των νέων διδασκόντων στα ακαδημαϊκά τμήματα μπορεί ν' αποτελεί συνέχεια προϋπαρχουσών συνεργασιών (μεταδιδαστορική έρευνα, χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, κλπ.). Όπως ήδη ειπώθηκε υπήρξαν συνεργασίες που στην πορεία απέκτησαν μια μονιμότερη σχέση μέσω της εκλογής αριετών υποτρόφων ως μέλη ΔΕΠ (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) σε γνωστικά αντικείμενα που στην πορεία προκήρυξαν τα εν λόγω ακαδημαϊκά τμήματα.

β) Την συμμετοχή σε αποφάσεις και κοινές δράσεις του τμήματος: Ο βαθμός ένταξης των νέων επιστημόνων στα Τμήματα, φαίνεται να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και την από κοινού εμπλοκή σε κομβικές δράσεις των Τμημάτων, που σχετίζονται είτε με την ιδιαιτερότητα συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων όπως συμβαίνει στο Τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ, (προετοιμασία ομάδων φοιτητών για την συμμετοχή σε παγκόσμιους διαγωνισμούς προσομοίωσης δικών), και στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεις εξωστρέφειας του τμήματος).

γ) Τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα θα μπορούσε να αποτελεί άλλη μια σημαντική παράμετρο ως προς την ένταξη αλλά και παραμονή των ακαδημαϊκών υποτρόφων στα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ειδικά για εκείνα τα Τμήματα των θετικών επιστημών (όπου και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι περισσότερες), των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα προϋποθέτουν εργαστηριακά μαθήματα όπως της Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, η εμπλοκή των ακαδημαϊκών υποτρόφων σε έρευνες αιχμής, ανεξάρτητα από τη διδασκαλία, φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην ένταξή τους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και αυτό διότι αφενός τους παρέχεται η δυνατότητα να παραμένουν ερευνητικά ενεργοί, συγκεντρώνοντας την ανάλογη προϋπηρεσία, αφετέρου διότι με το πέρας της διδασκαλίας, διατηρούν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα ως μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, κομίζοντας συνάμα και κάποιες χρηματικές απολαβές.

δ) Τη διάσταση της εντοπιότητας: Για πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια και σύμφωνα με τις απόψεις μελών ΔΕΠ, το ζήτημα της γεωγραφικής απόστασης δείχνει ν' αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ουσιαστική ένταξη των νέων διδασκόντων στα ακαδημαϊκά τειταινόμενα των αντίστοιχων Τμημάτων. Όπου δεν υφίσταται κάποιος συγγενικός δεσμός ή κάποιος βαθμός εντοπιότητας οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, υποχρεώνονται σε βραχύβια παραμονή και σε μια ολιγόημερη παρουσία τους στο Τμήμα, καθώς τα κόστη μετακίνησης, παραμονής και διαβίωσης είναι υψηλά. Ως εκ τούτου προκύπτουν αρνητικές συνέπειες ως προς την ενεργή και ουσιαστική ένταξή τους στην ακαδημαϊκή ζωή των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Επιπλέον και σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ειπωθεί, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το ζήτημα της βούλησης των νέων διδασκόντων για μόνιμη ή μη μόνιμη εγκατάσταση τους στα

περιφερειακά πανεπιστήμια αποτελεί τρόπον τινά και ένα άτυπο φίλτρο αξιολόγησης τόσο ως προς την ενεργότερη ένταξή τους στα ακαδημαϊκά δρώμενα όσο και ως προς τις προοπτικές εκλογής τους στα αντίστοιχα Τμήματα. Στο σημείο αυτό η Πράξη θα μπορούσε να επιδράσει με αποτελεσματικότερο τρόπο ως προς τις διαδικασίες προσέλκυσης νέων διδασκόντων από ακαδημαϊκά Τμήματα που κατέχουν διαφορετικό βαθμό περιφερειακότητας. Με λίγα λόγια, η πρόβλεψη μέσω της Πράξης για κάλυψη εξόδων μετακίνησης παραμονής και διαβίωσης για εκείνους τους ακαδημαϊκούς υπότροφους που θα επέλεγαν να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία σε περιφερειακά Πανεπιστήμια, πιθανά να αποτελούσε αιτία περισσότερης προσέλευσης υποψηφιοτήτων (άρα και μεγαλύτερης ευχέρειας επιλογής καλύτερων βιογραφικών από τα αντίστοιχα Τμήματα) αλλά και ευνοϊκότερες και αποτελεσματικότερες συνθήκες ενεργούς ένταξης στην τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε ένα άλλο επίπεδο και σύμφωνα με όσα μας ειπώθηκαν, η ηλικία των νέων διδασκόντων δείχνει ότι μπορεί να είναι συνακόλουθη ενός ικανοποιητικού επιπέδου διδασκαλίας και γόνιμης συνεργασίας συντελώντας στην εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

“Ο εμπλουτισμός με νέο δυναμικό είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή για το κάθε έτος είχαμε 4 νεαρά άτομα (υπότροφους), με όρεξη, με νέα πράγματα να συνεισφέρουν στο τμήμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς βοηθηθήκαμε να τους γνωρίσαμε καλύτερα και για κάποιους ευόδοσε να εκλεγούν και να γίνει μόνιμη συνεργασία. Οι περισσότεροι ήταν νέοι άνθρωποι που κάνανε 2 ή 3 θητείες και υπήρχε ο χρόνος για να προχωρήσει η σχέση μας. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που ήρθαν μια φορά και μετά τους αντικατέστησε κάποιος άλλος”.

Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ:

“Ουσιαστική αξιολόγηση, είδα να γίνεται με την αποδοχή και την προσέλευση φοιτητών στο μάθημα και ειδικά με το νέο συνάδελφο που δίδαξε φέτος. Είχαμε μια πολύ μεγάλη προσέλευση και μάλιστα μπορώ να σας πω μεγαλύτερη και από άλλες χρονιές που διδασκόταν πιο παραδοσιακά το μάθημα. Δηλαδή έκανε διαφορετικά τη διδασκαλία, πιο διαδραστικά και με άλλο τρόπο εξέτασης. Αυτό φαίνεται ότι άρεσε πολύ στους φοιτητές. Αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα”.

Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ:

“Κάποιοι έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με τους φοιτητές, είχαν μεταδοτικότητα, αφιέρωσαν χρόνο, έφτιαζαν κατανοητές σημειώσεις και γενικά εκπαιδευτικό υλικό καθώς αλλιώς βλέπει ένας νέος τα πράγματα. Το βασικό λοιπόν είναι ότι σε ένα πανεπιστήμιο με γερασμένο προσωπικό δεν μπορεί να έρχεται ο πρωτοετής φοιτητής 17, 18 χρονών και να έρχεται σε επαφή με έναν διδάσκοντα 65, 66, 67. Ή τώρα με το νέο νόμο που μπορούν να διδάσκουν και οι συνταξιούχοι στα προπτυχιακά, έχουμε διδάσκοντες 70 ετών. Ε, πως θα συνομιλήσει αυτός ο άνθρωπος με έναν 20χρονο; Εγώ που είμαι 53 και δυσκολεύομαι. Ο φοιτητής επικοινωνεί καλύτερα με έναν νεότερο διδάσκοντα, ενεργοποιείται το ενδιαφέρον της επαφής. Και αυτό φαίνεται από τις αξιολογήσεις των φοιτητών. Όλοι οι νέοι έχουν καλύτερες αξιολογήσεις από τους παλιούς”.

Η αποτίμηση της παρουσίας των νέων επιστημόνων στο Τμήμα και στο πανεπιστημιακό σύστημα

Ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι διδάσκοντες συνέβαλαν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του διδακτικού τους έργου στα ακαδημαϊκά τμήματα βρίσκεται σε άμεση σχέση και συνάρτηση με τα χρόνια δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα που τα τελευταία αντιμετωπίζουν. Υποστελέχωση, γήρανση του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού, υποχρηματοδότηση, περιορισμένες προκηρύξεις μελών ΔΕΠ προς αντικατάσταση των αφυπηρητήσεων είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα στα οποία ιδιαίτερα αναφέρθηκαν οι συνομιλήτριες και συνομιλητές μας. Υπό αυτό το πρίσμα, η Πράξη συντέλεσε καθοριστικά στην κάλυψη βασικών διδακτικών κενών, (όπως τα υποχρεωτικά μαθήματα) συμβάλλοντας σημαντικά στο να ακολουθηθεί το πρόγραμμα σπουδών ώστε να μην υπάρξουν εκπτώσεις αναφορικά με την επάρκεια και ποιότητα του διδακτικού έργου.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

“Είχαμε μια θέση για να καλύψει 5 θέσεις συναδέλφων που συνταξιοδοτούνταν. Τα τμήματα μας είναι αρκετά γερασμένα με την έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Οπότε η Πράξη αυτή καθ’ αυτή ήταν μια ανάσα για μας”

Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ:

“Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική συνδρομή για εμάς. Για εμένα η Πράξη, όχι μόνο ενίσχυσε αλλά και εμπλούτισε το διδακτικό προσωπικό, και με άλλου είδους συνεργασίες”

Τμήμα Περιβάλλοντος Αιγαίου

“Για εμάς ήταν πάρα πολύ αναγκαία η παρουσία των νέων διδασκόντων. Ουσιαστικά, η ύπαρξή τους ήταν ζωτική για τη διδασκαλία αντικειμένων, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα διδάξουμε. Ήταν βασικά αντικείμενα και θα έλεγα ότι το 1/3 από αυτούς ενεπλάκη και ερευνητικά, ενσωματώθηκε απόλυτα στο τμήμα. Υπήρξαν νέες ιδέες στο όπως να κάνουμε το μάθημα. Γιατί να μην βάλουμε και αυτή την άσκηση την εργαστηριακή; Γιατί να μην κάνουμε αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή; Γιατί να μην πάμε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σε αυτό το σχολείο και να κάνουμε αυτή τη δράση για μαθητές Γυμνασίου? Οπότε στο κομμάτι όχι μόνο της διδασκαλίας αλλά του εμπλουτισμού των μαθημάτων, συνέβαλαν καθοριστικά”

Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ:

“Οι νέοι διδάσκοντες κάλυψαν κενά. Η εξωστρέφεια του τμήματος ενισχύθηκε με την έννοια ότι προσλάβαμε ανθρώπους που έκαναν νέα μαθήματα, δηλαδή «οικονομικά του φαρμάκου», «η ψυχολογία της νόσου». Τώρα υπάρχει ένα μάθημα αυτό της «επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας» το οποίο έχουμε προγραμματίσει να διδαχθεί πάλι με αυτό το θεσμό”.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

“Η πράξη συνέβαλε και μπορεί να συμβάλει ακόμα περισσότερο. Οι 4 διδάσκοντες που είχαμε ήταν πολύτιμοι για εμάς και θα ήταν σωτήριο να τους έχουμε και τα επόμενα χρόνια».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μέσω της Πράξης, η συμβολή των νέων διδασκόντων στην εν γένει λειτουργία των ακαδημαϊκών τμημάτων υπήρξε πολύπλευρη καθώς δεν περιορίστηκε μόνο στην κάλυψη βασικών διδακτικών κενών, όπου ήταν και το βασικό αρχικό ζητούμενο για τα τμήματα, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις στην εξωστρέφεια τους, στον εμπλουτισμό των μαθημάτων, στη διαμόρφωση νέων συνεργασιών και

νέων διδακτικών δράσεων αλλά και στη ενίσχυση των υφιστάμενων τμημάτων με μόνιμο προσωπικό μέσω της εκλογής τους σε μόνιμες θέσεις ΔΕΠ. Αν σε όλα αυτά προστεθεί και η ηλικιακή παράμετρος –που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω- στο βαθμό που οι νέοι ηλικιακά διδάσκοντες προσέλευσαν πιο δυναμικά το ενδιαφέρον των φοιτητών, τότε μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι πράγματι η αποτίμηση της παρουσίας των νέων επιστημόνων στα ακαδημαϊκά τμήματα υπήρξε ουσιαστική και ποικιλοτρόπως σημαντική.

Ως προς τα παραπάνω αναπόφευκτα προκύπτει και το ερώτημα για το αν η Πράξη, συνέβαλε και σε ένα γενικότερο επίπεδο και ειδικά ως προς την αποτροπή της εκροής νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό. Οι απαντήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν σχετίζονται με αρκετές παραμέτρους όπως το είδος του γνωστικού αντικείμενου, η περιφερειακότητα του πανεπιστημίου αλλά και το ύψος των αμοιβών, όπως αναδεικνύουν οι παρακάτω αφηγήσεις

Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ

“Ήταν μια εξαιρετικά σημαντική συνδρομή για και για εμάς και νομίζω για όλα τα πανεπιστήμια και σημαντική και για τους νέους, ακριβώς γιατί αποκτούν πρακτική διδακτική εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν αναγκάζονται να προσπαθήσουν να την αναζητήσουν σε άλλα ιδρύματα ή και ενδεχομένως και στο εξωτερικό. Είναι μια σημαντική αιτία. Το δικό μας γνωστικό αντικείμενο, βυζαντινό δίκαιο, είναι αρκετά εξειδικευμένο το οποίο διδάσκεται σε ελάχιστα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Δεν είναι γιατρός σε κάποια κλασική ειδικότητα για να έχει εναλλακτικές. Έχουμε βέβαια συναδέλφους που έφυγαν στο εξωτερικό και που είχαν κάνει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Γιατί και ο μισθός είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Πράξη προέβλεπε έναν πολύ βασικό μισθό. Δεν είναι αυτό που ζητάει ένας επιστήμονας που θέλει να κερδίσει τη ζωή του. Δηλαδή αν έχει την επιλογή να πάει σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού που θα του προσφέρουν μια θέση καλά αμειβόμενη και με προοπτική και το να διδάξει 1 εξάμηνο ή 2 εξάμηνα εδώ για να αποκτήσει διδακτική εμπειρία προφανώς θα επιλέξει το πρώτο. Η ανακοπή της πορείας στο εξωτερικό χρειάζεται πιο ουσιαστικές λύσεις. Ακαδημαϊκές λύσεις. Έτσι, θα έλεγα ότι από μόνη της η Πράξη, δεν αρκεί για να ανακόψει το ρεύμα φυγής προς το εξωτερικό”.

Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ:

“Δεν νομίζω ότι τους κράτησε αυτό. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτά τα χρήματα κρατάνε κάποιον εδώ? Εντάξει, ας πούμε ότι δεν είναι για όλους το έξω, αλλά πιστεύω ότι ένας νέος επιστήμονας, θέλει πολύ πιο σοβαρά κίνητρα μόνιμης απασχόλησης. Δηλαδή, από την εμπειρία μου, δεν είναι ικανό αυτό το πρόγραμμα να τους κρατήσει, γιατί σου λέει για πόσα χρόνια θα το κάνω αυτό;”.

Τμήμα Περιβάλλοντος Αιγαίου

“Από την εμπειρία μου αλλά και από άλλα πανεπιστήμια που ξέρω ακόμα και από δικούς μας διδάκτορες που μπορεί να δούλεψαν ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι κάπου αλλού, από μόνο του το πρόγραμμα δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιον να φύγει στο εξωτερικό. Γιατί είναι λίγα τα χρήματα. Παράδειγμα, για να έρθει κάποιος εδώ (Μυτιλήνη) θέλει έξοδα μετακίνησης και διαμονής και με 12 χιλιάδες ευρώ το χρόνο δεν αρκούν για έναν νέο επιστήμονα. Αν όμως είχε και άλλα 10-12 χιλιάδικα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα τότε θα μπορούσε να ζήσει αξιοπρεπώς, να μείνει περισσότερες ημέρες εδώ λόγω της έρευνας, να κάνει δημοσιεύσεις και μαζί με τη διδακτική εμπειρία να υπάρχει μια προοπτική”.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

“Σίγουρα η πράξη διαδραμάτισε κάποιον ρόλο. Από τους ανθρώπους που γνωρίζω άμεσα και που συνεργάστηκαν με εμάς, ξέρω 2-3 άτομα που φαχνότουσαν και για το εξωτερικό με πανεπιστήμια στην Αμερική σαν ύστατη επιλογή αν δεν βρίσκανε τίποτα άλλο. Απλώς το πρόγραμμα μπόρεσε ας πούμε να τους δώσει κάτι παραπάνω στο να διερευνήσουν ίσως με καλύτερες προϋποθέσεις την παραμονή τους εδώ και ν’ ανοιχτούν στον ακαδημαϊκό χώρο που αλλιώς δεν θα μπορούσαν”.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

“Σε καμία περίπτωση δεν έλυσε το πρόβλημα της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό αλλά η Πράξη ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απαραίτητος αυτός ο θεσμός εντελώς απαραίτητος και είναι ο μοναδικός, ο μοναδικός το ξαναλέω συστηματικός θεσμός που άνοιξε μια πόρτα για τους νέους διδάσκοντες, αλλά από μόνος του δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του braindrain”.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει η διαπίστωση ότι η Πράξη, παρόλο που συνέβαλε ποικιλοτρόπως στην εύρυθμη λειτουργία αρκετών ακαδημαϊκών τμημάτων, ωστόσο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικό μέτρο παρεμπόδισης της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Η λήψη επιπρόσθετων και άμεσων πολιτικών και μέτρων, όπως η χρηματοδότηση νέων θέσεων ΔΕΠ, επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κίνητρα (ερευνητικά προγράμματα), αλλά και η καλύτερη διακύμανση των αμοιβών (τουλάχιστον στις περιπτώσεις των περιφερειακών πανεπιστημίων) θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και αποτελεσματικότερα ως προ την ανάσχεση του braindrain.

Προβλήματα κατά την υλοποίηση της Πράξης. Προτάσεις και η επόμενη μέρα

Αναφορικά με τα προβλήματα εφαρμογής της πράξης, καταγράφονται κυρίως οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και χρονικές υστερήσεις κατά την υλοποίηση της κυρίως κατά το 1ο και 2ο έτος εφαρμογής του προγράμματος, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση/ανάρτηση των προκηρύνσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιφέρει, σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα και την αντίστοιχη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των υποψηφίων και στις συνακόλουθες υπογραφές των συμβάσεων. Καθυστερήσεις επίσης υπήρξαν ως προς τις ημερομηνίες καταβολής των αμοιβών των ακαδημαϊκών υποτρόφων αλλά και ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης. Βεβαίως τα εν λόγω προβλήματα δεν σημαίνουν υποχρεωτικά εγγενείς αδυναμίες της Πράξης αυτής καθ’ αυτής, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις για τα εν λόγω προβλήματα ευθύνεται κυρίως η υποστελέχωση των αντίστοιχων πανεπιστημιακών δομών, το έλλειμα θεσμικών γραφειοκρατικών διαδικασιών και η έλλειψη επαρκούς διοικητικού δυναμικού όπως παρατίθενται παρακάτω:

Τμήμα της Φαρμακευτικής του ΑΠΘ:

“Οι προσλήψεις παίρνουν χρόνο. Οι αξιολογήσεις είναι χρονοβόρες σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως το ΑΠΘ όπου γίνονται πάρα πολλές αιτήσεις. Θα θέλαμε και λίγο περισσότερη ευελιξία και στην αξιολόγησή. Να μπορώ να πάρω μια συνέντευξη από τον υποψήφιο για να δω αν μπορεί να μιλήσει σε ακροατήριο. Τι να τα κάνω τα χαρτιά δηλαδή? Δεν έχω δει πουθενά πρόσληψη όπου εργοδότης δεν παίρνει συνέντευξη από τον υποψήφιο, γιατί εμείς ως πανεπιστήμιο εκπροσωπούμε τον εργοδότη. Θα είχαμε αποφύγει το φαινόμενο εκείνου του εφοριακού που προσλάβαμε (για να διδάξει οικονομικά) και είχε ένα βιογραφικό 20 σελίδων, ο οποίος όμως ήταν ακατάλληλος και είχε πολύ κακές αξιολογήσεις. Θα έπρεπε να είχαμε την ευελιξία να το αποφεύγουμε. Αυτό γίνεται μόνο μέσω συνέντευξης. Στα

μεταπτυχιακά, για να πάρουμε κάποιον που θα μας πληρώνει και όχι να τον πληρώνουμε του παίρνουμε συνέντευξη”.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

“Εμείς ως τμήμα είχαμε ετοιμάσει τα γνωστικά αντικείμενα για την επόμενη χρονιά αλλά το θέμα είναι ότι η ιδρυματική προκήρυξη έβγανε, μέσα με τέλη Ιουλίου. Άρα μέσα στον Αύγουστο είτε κάποιος δεν το έβλεπαν, είτε κάποιος ήδη είχαν κάνει αιτήσεις και είχαν λάβει και το Οκ από άλλα πανεπιστήμια. Τους είχαν δηλαδή καταρώσει, ας πούμε κάποιους που θα θέλαμε και εμείς και τους γνωρίζαμε. Αυτό ίσως ήταν ένα αρνητικό, το οποίο όμως δεν είναι πρόβλημα του προγράμματος. Μπορεί να είναι πιο πολύ πρόβλημα με τις υπηρεσίες εδώ του του πανεπιστημίου, το οποίο όμως αναδεικνύει και το ζήτημα της υποστελέχωσης και των διοικητικών υπηρεσιών στα ΑΕΙ. Δεν είναι μόνο η υποστελέχωση σε επίπεδο διδασκαλίας. Επίσης και όπως σας είπα εμείς έχουμε το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που είναι εργαστηριακό και έχει οκτάωρη διάρκεια μέσα στην εβδομάδα σπαστά. Άρα πρέπει στο κάθε έτος και σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών να σπάει και να είναι 4 οι διδάσκοντες για να κάνουν αυτό το μάθημα ανά εξαμήνο και όλο αυτό δημιουργεί μια αυξημένη διδακτική απαίτηση. Άρα, εμείς για ένα γνωστικό αντικείμενο χρειαζόμαστε 4 διδάσκοντες. Αυτές τις λεπτομέρειες η Γραφή δεν τις προέβλεψε”.

Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ:

“Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας βλέπω ότι είναι σημαντικό κάποιος εκ των έδων να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, γιατί αλλιώς πως να παρακολουθεί κάποιος στο χάος της πληροφορίας που υπάρχει σήμερα ότι η τάδε θέση άνοιξε και προκηρύχθηκε. Υπάρχουν κάποιος που δυστυχώς είναι οι λιγότερο καλοί και οι οποίοι φάχουν και βλέπουν όλες προκηρύξεις και πάνε και βάζουν υποψηφιότητα παντού. Αυτό επιβαρύνει αν θέλετε λίγο και τη διαδικασία, διότι πρέπει να γίνει έκθεση, αποτίμηση και αξιολόγηση και βαθμολόγηση που ήταν και λίγο περίπλοκη. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται περισσότερο με την ιδιαιτερότητα της Νομικής έχει να κάνει με μια παράδοση μεγάλης συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς ειδικών δικών που απορροφούν επίσης πολύ χρόνο για την προετοιμασία των ομάδων. Παράλληλα υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την κατάρτιση ενός καλλιεργημένου νομικού. Για παράδειγμα φέτος είμαστε 3 συναδέλφοι στην ιστορία δικαίου για να διδάσκουμε 4 + 2 σεμιναριακά προπτυχιακά, το ένα υποχρεωτικό, με 2 κλιμάκια των 350 φοιτητών το καθένα, και 4 μεταπτυχιακά μαθήματα με πάρα πολλούς υποψήφιους διδάκτορες. Φέτος αφυπηρετεί ο ένας από τους 3 συναδέλφους και η άλλη συναδέλφος, αφυπηρετεί του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι μένω μόνη μου για να διδάσκω όλο αυτό τον όγκο μαθημάτων, το οποίο πρακτικά δεν γίνεται. Άρα στο βαθμό που πρέπει να εξυπηρετηθούν 2 κλιμάκια φοιτητών για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο απαιτείται διπλάσιος αριθμός διδασκόντων”.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

“Για μένα βασικό πρόβλημα ήταν το θέμα της πληρωμής, δηλαδή αν κάτι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και το οποίο το θεωρώ δίκαιο θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι να προσπληρώνονται. Δηλαδή δεν μπορούν να βάζουν από την τσέπη τους για ένα εξαμήνο έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης, που δουλεύουν εκτός και είναι μακριά. Θα πρέπει να χρηματοδοτούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο να μην πληρώνονται κανονικά; Δηλαδή εγώ θα έλεγα, εντάξει, αν δεν μπορείς να το

κάνεις μηνιαίο, όπως είναι ένας μισθός, να προπληρώνονται, να υπάρχουν τα κονδύλια και να προβλέπεται έτσι ώστε να υπάρχει μία πρακτική δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς το άγχος για το πότε θα πληρωθούν. Πραγματικά εξωπραγματικό”.

Αν όλα τα παραπάνω έρχονται να φωτίσουν ορισμένες μόνο πτυχές των προβλημάτων υλοποίησης της πράξης, το ενδεχόμενο της διακοπής της μεγιστοποιεί τα αδιέξοδα που πιθανά να επιφέρει στη λειτουργία των Τμημάτων. Πράγματι η επόμενη μέρα διακοπής της δράσης, βρίσκει τα πανεπιστημιακά τμήματα σε στάση αναμονής αλλά και βαθιάς ανησυχίας. Ήδη έχουν καταγράψει και προγραμματίσει από την προηγούμενη χρονιά τα μαθήματα τα οποία θα πρέπει να διδαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024³. Ο προβληματισμός όλων των υπευθύνων με τους οποίους συνομιλήσαμε ήταν έκδηλος και αποτυπώνει την αγωνία τους για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών.

Τμήμα Περιβάλλοντος Αιγαίου

“Εμείς θέλουμε 100% να συνεχιστεί η δράση. Έχω στείλει ερώτημα μέσω του ΕΛΚΕ για το τι θα γίνει αλλά δεν έχω πάρει καμία απάντηση και δεν ξέρω αλλά φοβάμαι μήπως δεν προλάβουμε το χειμερινό εξάμηνο”.

Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

“Η διακοπή της δράσης θα είναι για μας καταστροφή γιατί θα έχουμε μαθήματα υποχρεωτικά που δεν μπορούν να διδαχθούν. Ειδικά φέτος, το τμήμα μαθηματικών δήλωσε αδυναμία να διδάξει μαθηματικά στο πρώτο εξάμηνο της φαρμακευτικής. Δεν έχει διδάσκονται, επομένως μείναμε στον αέρα. Έψαχνα να βρω διδάσκοντα στη Σχολή Επιστημών Υγείας που μετέχουμε και μου λένε αν θέλετε βιοστατιστική ναι, αλλά μαθηματικά δεν έχουμε κάποιον. Οπότε καταλήξαμε να απασχολήσουμε κάποιον μεταδιδάκτορα. Ο αντιπρύτανης έρευνας σκέφτηκε την πρόσληψη μεταδιδασκτορικών ερευνητών. Ο θεσμός μεταδιδασκτορικού ερευνητή με τον νέο νόμο προβλέπεται ότι μπορεί να αναλάβει και διδασκαλία”.

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

«Δεν ξέρω πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά αν σταματήσει η Πράξη. Φέτος θα συνταξιοδοτηθούν 3 συνάδελφοι. Τι κάνουμε λοιπόν; ακυρώνουμε όλα τα επιλογής και προσπαθούμε με κάθε τρόπο τουλάχιστον να διδαχθούν τα υποχρεωτικά. Ευτυχώς κάναμε μια αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών και κάπως λάβαμε υπόψη αυτές τις αποχωρήσεις, και έχουμε πάρει κάποια προληπτικά μέτρα, αλλά και πάλι το πρόβλημα δεν λύνεται και παραμένει. Το ξαναλέω, για μένα τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κοινωνικό και πολιτικό που έχει να κάνει με το πώς ανοίγεις την πόρτα για να καταπολεμήσεις την ανεργία στην ανώτερη δυνατή μόρφωση που είναι η απόκτηση ενός διδακτορικού;

Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ

“Φέτος αφυπηρέτησε ένας συνάδελφος και αφυπηρετεί του χρόνου και η δεύτερη και παραμένουμε με έναν συνάδελφο ΕΔΙΠ να πρέπει να υποστηρίξω 10 μαθήματα συν όλα τα άλλα τα διοικητικά. Ε, δε βγαίνει. Πρέπει να ενισχύσει με νέους τις ακαδημαϊκές θέσεις, οπωσδήποτε και έτσι θα βελτιωθεί και η ποιότητα. Δηλαδή το λέμε όλοι ότι στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στα

³ Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν πριν την επίσημη ανακοίνωση διακοπής της πράξης και για αυτό το λόγο δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι στα τμήματά τους. Ωστόσο και καθ' όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν εμφανής η απαισιοδοξία τους ως προς τη συνέχιση της Πράξης.

πανεπιστήμια όσον αφορά την ουσιαστική κατάρτιση των φοιτητών, αλλά πρέπει να ενισχυθεί αυτή η αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε ακόμα καλύτερη ακαδημαϊκή δουλειά όσον αφορά την διαπροσωπική σχέση με τους φοιτητές. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε το χρόνο, ούτε τη δυνατότητα πέραν κάποιων μαθημάτων επιλογής, να γνωρίσουμε καλύτερα τους φοιτητές, να δώσουμε περισσότερες εργασίες, να τους μνήσουμε στην έρευνα. Δεν υπάρχει ο χρόνος για αυτό”.

Προέδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

“Εννοείται ότι θέλουμε διακαώς όχι μόνο να συνεχιστεί η Πράξη αλλά να βελτιωθεί με ακόμα αυξημένο αριθμό υποτρόφων και με ακόμα καλύτερες αμοιβές. Φοβάμαι ότι αν δεν συνεχιστεί, θα αναγκαστούμε να ξαναδώσουμε τα προγράμματα σπουδών, να κάνουμε περικοπές μαθημάτων για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Κάποια μαθήματα δηλαδή να γίνουν ανενεργά. Εκεί θα καταφύγουμε και ουσιαστικά μιλάμε για μια έκπτωση σε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα”.

Η απαισιόδοξη στάση όλων των συνομιλητριών μας και συνομιλητών μας, ως προς την συνέχιση της Πράξης, ήταν ιδιαίτερα εμφανής στις μεταξύ μας κουβέντες και αποκαλύπτει την αγωνία για το αδιέξοδο στη διδακτική διαδικασία που θα προκαλέσει η διακοπή της. Ένα αδιέξοδο που όχι μόνο θα επιφέρει δυσαναπλήρωτα διδακτικά κενά αλλά κατά τα λεγόμενα των υπευθύνων, θα προκαλέσει και έκπτωση της ποιότητας αυτής κάθε αυτής της ακαδημαϊκής παροχής προς τους φοιτητές καθώς το υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό θα επιβαρυνθεί με επιπλέον ώρες ώστε να καλυφθούν τα όποια διδακτικά κενά. Επιπρόσθετα, η διακοπή του προγράμματος θα ανακόψει την οποιαδήποτε προσπάθεια και επιδίωξη νέων επιστημόνων στο να έρθουν σε επαφή με τον ακαδημαϊκό χώρο, στο να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία και να εμπλακούν σε ερευνητικές δράσεις και γενικότερα στο να ενσωματωθούν σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που πιθανά να τους επιτρέψει κάποια στιγμή να σταδιοδρομήσουν μέσω της ειλογής τους σε μόνιμη θέση μέλους ΔΕΠ.

Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από τα όσα μέχρι τώρα έχουν ειπωθεί, τα μακροχρόνια προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των πανεπιστημιακών τμημάτων έχουν ως αποτέλεσμα ότι η λειτουργία τους να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την Πράξη. Η Πράξη φαίνεται να τροφοδοτεί τα τμήματα με νέο διδακτικό προσωπικό το οποίο καλύπτει πάγιες διδακτικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών (είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω εκπαιδευτικών αδειών, είτε λόγω γήρανσης του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού, είτε λόγω αύξησης του αριθμού των φοιτητών). Συνάμα, η στελέχωσή τους με νέο ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλει στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξή τους μέσω νέων γνωστικών αντικειμένων αλλά και στην ανανέωση υφιστάμενων και σημαντικών για την επιστήμη γνωστικών πεδίων. Όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη νεαρή ηλικία των νέων διδασκόντων, που φαίνεται να ευνοεί τις καλές σχέσεις με τους φοιτητές, καταγράφονται ως παράγοντες που δύνανται να συντελούν προς μια εύρυθμη λειτουργία των ακαδημαϊκών τμημάτων.

Όστούσο και σ' ένα παράλληλο επίπεδο, από τις αφηγήσεις διαπιστώνεται ότι τα ακαδημαϊκά τμήματα δεν έχουν ορίσει θεσμικές διαδικασίες ένταξης των νέων επιστημόνων στην ακαδημαϊκή ζωή (π.χ. υποστηρίξη των νέων επιστημόνων με σεμινάρια διδακτικής). Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η ένταξη των νέων διδασκόντων στα ακαδημαϊκά τμήματα γίνεται περισσότερο με ad hoc τρόπους και διαδικασίες παρά με κάποιο προβλεπόμενο θεσμικό οδηγό. Κατά συνέπεια οι προσωπικές πρωτοβουλίες μελών ΔΕΠ για

κοινές δημοσιεύσεις με νέους συναδέλφους, οι συμμετοχές των νέων διδασκόντων σε ερευνητικά προγράμματα και σε κοινές εκπαιδευτικές δράσεις των τμημάτων καθώς επίσης και η συμβολή τους στην οργάνωση των μαθημάτων, αποτελούν άτυπες ενταξιακές διαδικασίες των οποίων όμως η διάρκεια σε καμία περίπτωση δεν είναι διασφαλισμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, τμήματα με περισσότερους οικονομικούς πόρους (π.χ. τμήματα θετικών επιστημών με περισσότερα ερευνητικά προγράμματα) έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν με μεγαλύτερη ευκολία τους νέους επιστήμονες ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης που προβλέπεται μέσω της Πράξης. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό καθώς οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι με το πέρας της διδασκαλίας, παραμένουν ερευνητικά ενεργοί και διατηρούν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, κομίζοντας συνάμα και κάποιες χρηματικές απολαβές. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα ακαδημαϊκά τμήματα δεν διαθέτουν ξεκάθαρη και θεσμική στρατηγική μακροχρόνιας ένταξης των νέων συναδέλφων, δηλαδή στρατηγική σύνδεσης της Πράξης με πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ. Ωστόσο εντοπίζονται διαφοροποιήσεις, καθώς σε τμήματα όπου υπήρξε η βάση ενός προγραμματικού μελλοντικού τους στρατηγικού σχεδιασμού για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, η Πράξη παρείχε τη δυνατότητα εμπλουτισμού της διδακτικής εμπειρίας και της συνακόλουθης υποβολής υποψηφιοτήτων και εκλογής νέων διδασκόντων, στο βαθμό που μπορεί να γίνει πράγματι λόγος για σύνδεση της Πράξης με την ανανέωση του ακαδημαϊκού διδακτικού προσωπικού. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε εκείνα τμήματα όπου υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα με ξεχωριστή σπουδαιότητα για την εκάστοτε επιστημονική πειθαρχία (π.χ. Φιλοσοφία του Δικαίου, Ιστορία του Δικαίου), όπου η Πράξη όντως λειτούργησε ως «δεξαμενή» ακαδημαϊκής αναπαραγωγής ενός γνωστικού αντικειμένου και της συνακόλουθης ανανέωσης των μελών ΔΕΠ.

Από την άλλη ακαδημαϊκά τμήματα της περιφέρειας αντιμετωπίζουν το επιπλέον εμπόδιο της γεωγραφικής απόστασης ως προς την ένταξη των νέων επιστημόνων. Όπου δεν υφίσταται κάποιος συγγενικός δεσμός ή κάποιος βαθμός εντοπιότητας οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, υποχρεώνονται σε βραχύβια παραμονή και σε μια ολιγοήμερη παρουσία τους στο Τμήμα, καθώς τα κόστη μετακίνησης, παραμονής και διαβίωσης είναι υψηλά. Ως εκ τούτου προκύπτουν αρνητικές συνέπειες ως προς την ενεργή και ουσιαστική ένταξή τους στην ακαδημαϊκή ζωή των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Η πρόβλεψη μέσω της Πράξης για κάλυψη εξόδων μετακίνησης παραμονής και διαβίωσης για εκείνους τους ακαδημαϊκούς υπότροφους που θα επέλεγαν να αποκτήσουν διδακτική εμπειρία σε περιφερειακά Πανεπιστήμια, πιθανά να αποτελούσε αιτία περισσότερης προσέλευσης υποψηφιοτήτων (άρα και μεγαλύτερης ευχέρειας επιλογής καλύτερων βιογραφικών από τα αντίστοιχα Τμήματα) αλλά και ευνοϊκότερες και αποτελεσματικότερες συνθήκες ενεργούς ένταξης στην τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ως προς τη συμβολή της Πράξης στην ανάσχεση της φυγής νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό και σύμφωνα με τις αφηγήσεις, αυτή δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικό μέτρο άμβλυνσης του φαινομένου. Η λήψη επιπρόσθετων και άμεσων πολιτικών και μέτρων, όπως η χρηματοδότηση νέων θέσεων ΔΕΠ, επιπρόσθετα ακαδημαϊκά κίνητρα (ερευνητικά προγράμματα), αλλά και η καλύτερη διακύμανση των αμοιβών (τουλάχιστον στις περιπτώσεις των περιφερειακών πανεπιστημίων) καταγράφονται ως συμπληρωματικά και απαραίτητα μέσα ως προ την ανάσχεση του braindrain.

Κεφάλαιο 7: Η στάση των συνδικάτων

Για τα συνδικάτα στον χώρο της Έρευνας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και συνολικότερα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα, το κύριο επίδικο σχετικά με εφαρμοσμένες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Πράξη για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, είναι ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικές αυτές συντελούν στην ανάσχεση της επισφάλειας, ή αντίθετα στην εμπέδωσή της. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η επισφάλεια μπορεί να προσεγγισθεί μέσα από διαφορετικές διαστάσεις, ωστόσο για τους σκοπούς της μελέτης θα εστιάσουμε στη βασική διάκριση μεταξύ της επισφάλειας που σχετίζεται άμεσα με όρους απασχόλησης, όπως το είδος της σύμβασης εργασίας, ή η αμοιβή (precarity), και της επισφάλειας που εκτείνεται στο σύνολο της κοινωνικής ζωής του ατόμου (precariousness).

Σε μία χώρα όπου τουλάχιστον από το 2009 και μετά καταγράφει συγκριτικά υψηλά ποσοστά επισφάλειας (πρωτίστως ως προς τους όρους απασχόλησης) (Livanios and Tzika, 2022), η επέκταση του φαινομένου ακόμα και σε χώρους όπου μέχρι πρότινος ο κανόνας ήταν οι ποιοτικές σχέσεις εργασίας, με σχετικά ικανοποιητικές απολαβές και εργασιακή ασφάλεια, συνιστά ποιοτική αλλαγή με σημαντικές προεκτάσεις. Όπως έχει δείξει σχετικά πρόσφατη εμπειρική έρευνα, το επίπεδο εκπαίδευσης επηρεάζει σημαντικά την πιθανότητα κάποιος/α νέος/α να κατέχει θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα (Παπαδεράκη, 2020).

Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε ότι η φυσιογνωμία των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης από τους οποίους αντλήσαμε πληροφόρηση για τις ανάγκες της μελέτης, είναι διακριτή σε σχέση με την τυπική συνδικαλιστική οργάνωση, είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού φορέα και αυτό σχετίζεται σαφώς με τον χώρο που εκπροσωπούν αυτοί οι φορείς.

Συγκεκριμένα, τα δύο σωματεία συμβασιούχων ερευνητών στα οποία εστιάσαμε, δηλαδή το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ), και το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/-τριών και Διδασκόντων/-ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ρεθύμνου, ιδρύθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια και λειτουργούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του συνδικαλιστικού νόμου, υιοθετώντας την τυπική δομή των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με την γνώριμη συγκρότηση συλλογικών οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο κλπ.) και την δέσμευση στις γενικές δημοκρατικές αρχές που απαιτεί ο νόμος.

Ταυτόχρονα όμως διακρίνονται από τα παραδοσιακά συνδικάτα, α) ως προς τη σύνθεσή των μελών (την ιδιότητα μέλους μπορεί να έχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ασκεί ερευνητικό έργο, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, ακόμα και αν είναι υπότροφος, ή/και έχει μπλοκάκι), β) ως προς πρακτικές διοίκησης (παρά τις τυπικές λειτουργίες του ΔΣ, αποδίδεται πολύ μεγάλη σημασία στη Γενική Συνέλευση, τόσο καταστατικά, όσο και στην πράξη), γ) ως προς τη συμμετοχική κουλτούρα που καλλιεργείται και με την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία με τα μέλη (βλ. χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, blog-site, email), δ)

φιλόδοξο και διευρυμένο πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων (πέραν του βασικού αιτήματος για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και κατάργηση των καθεστώτων επισφάλειας, οι διεκδικήσεις περιλαμβάνουν δράσεις για την υγεία, τη δημοκρατία, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς στα Πανεπιστήμια, τον ρατσισμό, την έμφυλη βία, τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών κ.α.).

Όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις με συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες,⁴ παρότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αφορούν εδώ και δεκαετίες ένα υπολογίσιμο δυναμικό στον χώρο της Έρευνας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι πρότινος αυτό αφορούσε πιο πολύ την εφαρμοσμένη έρευνα και λιγότερο τη διδασκαλία. Η κατάσταση αλλάζει το 2018, με την ένταξη εκατοντάδων νέων επιστημόνων-ισσών στην Πράξη,⁵ οπότε και δημιουργείται η ανάγκη για έναν συντονισμό τόσο σε πρακτικά ζητήματα, όπως η κανονικοποίηση των αμοιβών, όσο και για ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων που αγγίζει θέματα όπως, η σχέση εργασίας και οι όροι απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών σε ένα πλαίσιο όπου οι ελλείψεις σε προσωπικό για τη διδασκαλία βασικών αντικειμένων, καλύπτονται από προσωρινό διδακτικό προσωπικό.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι τόσο το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα (ΣΕΡΕΤΕ), όσο και μία σειρά αντίστοιχων σωματείων με τοπική βάση (βλ. Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/-τριών και Διδασκόντων/-ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ρεθύμνου), ιδρύθηκαν μέσα στην τελευταία τριετία.

ΣΟ2: Την τελευταία τριετία δημιουργήθηκαν σωματεία σε όλη την Ελλάδα και αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με το γεγονός ότι αυξήθηκαν αρκετά οι συμβάσεις διδασκαλίας, δηλαδή και με την ακαδημαϊκή εμπειρία, υπήρξε ένας αυξημένος αριθμός ανθρώπων που εργάστηκαν στο πανεπιστήμιο (ΣΟ2, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Δεδομένου λοιπόν, ότι τα σωματεία αυτά δημιουργήθηκαν με σκοπό να εκπροσωπήσουν πρωτίστως (αν και όχι αποκλειστικά) μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες και διδάσκοντες-ουσες που συμμετέχουν στην Πράξη, αξίζει να αναφερθούμε εν τάχει στις θέσεις των σωματείων σε σχέση με την συγκεκριμένη Πράξη. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα, τις θέσεις των ίδιων των συνδικαλιστικών φορέων που εκπροσωπούν τους/τις νέους/ες επιστήμονες/ισσες.

Θέσεις των σωματείων εργαζομένων στην Έρευνα

Η προκήρυξη θέσεων μόνιμου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού καθώς και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών, αποτελεί σταθερή θέση των σωματείων εργαζομένων στην Έρευνα. Η πρόσληψη νέου διδακτικού προσωπικού εξυπηρετεί σύμφωνα με τις εκπροσώπους των σωματείων, α) την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, μιας και με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτονταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κυρίως σε ότι αφορά τη διδασκαλία σε βασικά μαθήματα πρώτου και δεύτερου έτους, που σήμερα διδάσκονται από συμβασιούχους, β) τη δημιουργία μόνιμων και σταθερών νέων θέσεων εργασίας, όπου ο/η νέος/α επιστήμονας/ισσα, μπορεί να προγραμματίσει ολοκληρωμένα και χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, το μάθημά του.

⁴ Συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μόνο με μέλη συλλόγων συμβασιούχων ερευνητών. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από μέρος μας, δεν κατέστη δυνατό να μιλήσουμε με μέλη συλλόγων της ΠΟΣΔΕΠ, καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά μας.

⁵ Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2019/20 το έκτακτο διδακτικό προσωπικό στον χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανερχόταν σε 4.366 άτομα, ενώ το τακτικό Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) σε 11.756 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το έτος 2016/17, είναι 2.044 και 9.513 αντίστοιχα. Ακόμα και αν ανατρέξει κανείς στα δεδομένα προ κρίσης, θα δει ότι τα μεγέθη του έκτακτου προσωπικού είναι μικρότερα σε σχέση με το 2019, τόσο σε απόλυτους αριθμούς (πχ το ακαδημαϊκό έτος 2008/09 ανέρχονται σε 3.143 - κυρίως συμβασιούχοι του ΠΔ 407), όσο και αναλογικά με το τακτικό προσωπικό (10.516 άτομα). Βλ. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Διδακτικό Προσωπικό στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας). Διαθέσιμο εδώ: <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED33/2008>

Υπό αυτήν την έννοια, «σκοπός του σωματείου, είναι η αυτοκατάργησή του», αναφέρει συνδικαλιστρια επιθυμώντας να τονίσει την αντίφαση που συνοψίζεται στο ότι αφενός το σωματείο στηρίζεται στη συμμετοχή ερευνητών/τριών με επισφαλείς σχέσεις εργασίας, που δεν τους επιτρέπεται πολλές φορές να συμμετάσχουν στα υφιστάμενα συνδικαλιστικά όργανα μελών ΔΕΠ και ερευνητών, αφετέρου το ίδιο σωματείο αγωνίζεται ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι σε επισφαλή καθεστώς απασχόλησης.

Ειδικότερα σε σχέση με την Πράξη, πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΕΡΕΤΕ με αφορμή την καθυστέρηση της προκήρυξης της για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο, αναφέρει τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οι κάτοχοι διδακτορικού βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην επί σύμβαση διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (χρηματοδότησης ΕΣΠΑ), για να βρουν μία (προσωρινή) θέση διδασκαλίας και να παραμείνουν ενεργοί στο πανεπιστήμιο μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού, αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή τριών μαθημάτων ανά έτος. Οι θέσεις αυτές συνόψιζαν όλα τα προβλήματα της επισφαλούς εργασίας με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι.⁶

Στην ίδια ανακοίνωση, αλλά και σε συνεντεύξεις που διενεργήσαμε με συνδικαλιστριες, γίνεται κριτική στη χρήση όρων όπως “Υπότροφος” (ο οποίος δεν παραπέμπει σε έμμισθη εξαρτημένη σχέση εργασίας), αλλά και στις όψεις “ανακίνωσης” της ανεργίας των νέων επιστημόνων/ισσών, εξαιτίας ρυθμίσεων όπως η προμοδότηση όσων δεν είχαν συμμετάσχει ξανά στην Πράξη, η ασυνεχής ροή των πληρωμών και οι χαμηλές γενικά απολαβές που δυσκολεύουν τους μεσοπρόθεσμους προσωπικούς και οικογενειακούς σχεδιασμούς. Παρ’ όλα αυτά, ελλείψει άλλων επιλογών, τα σωματεία και οι συνδικαλιστριες με τις οποίες συζητήσαμε, θεωρούν ότι η de facto κατάργηση της Πράξης, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει σχεδιασμός για τη μαζική πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού με σταθερή και μόνιμη εργασία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα.

ΣΟ1: Προφανώς συναδέλφοι συναδέλφισσες βρήκαν μια ανάσα. Αυτό δεν τίθεται εν αμφιβόλω και φαίνεται πιο πολύ τώρα που δεν υπάρχει προκήρυξη. Αλλά βρήκαν μια ανάσα μέσα από πολύ αγκομαχητό, πολύ κλάμα, πολλή ξεφτίλα από τους ΕΛΚΕ του στιλ «τι, θες και τα λεφτά σου τώρα»... Ναι, προφανώς είναι σταγόνα στον ωκεανό και ήταν κάπου νομίζω εγώ, ένα προσωπικό σχόλιο σε αυτό, ότι κάπου όλο αυτό βοηθούσε, ήταν μια αίσθηση μίνιμουμ σχεδιασμού για το επόμενο έτος, που αυτή τη στιγμή, αυτή η γενιά και αυτός ο κλάδος, δεν μπορεί να σχεδιάσει ούτε τρίμηνο (ΣΟ1, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Σε αυτήν τη συνάφεια, η κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα, θεωρείται μέρος ενός σχεδιασμού που καθιστά πιο ευέλικτες τις εργασιακές σχέσεις του επιστημονικού δυναμικού, σχεδιασμός που ολοκληρώνεται με πολιτικές όπως η Πράξη απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας:

ΣΟ1: Η Πράξη συμπίπτει με μια χρονική στιγμή όπου το Υπουργείο Παιδείας καταργεί τη βαθμίδα του λέκτορα. Χωρίς ωστόσο να αυξάνει τις θέσεις στις υπόλοιπες βαθμίδες. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που μετά την απόκτηση διδακτορικού μπαίνει κατευθείαν στη συζήτηση περί Επίκουρου και στοκάρεται. Το

⁶ <https://unionresearchers.wordpress.com/2023/09/19/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b1/>

λέω πάρα πολύ χοντροκομμένα αλλά στοκάρεται κόσμος μετά το διδακτορικό (Σ01, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με την προκήρυξη του νέου ΕΣΠΑ διδασκαλίας, σύμφωνα με τις συνδικαλιστριες με τις οποίες μιλήσαμε, οξύνει τα προβλήματα που σχετίζονται με την επισφαλή θέση των νέωνεπιστημόνων/ισσών:

Σ02: Αυτό οδηγεί σε μια ανακίνηση του δυναμικού, δηλαδή ούτε σύνδεση με τα τμήματα μπορείς να δημιουργήσεις, νιώθεις και ξέρεις ότι είσαι αναλώσιμος, ήρθες δηλαδή περαστικός και συνδικαλιστικά, γιατί να ασχοληθείς αφού 2 χρόνια το πολύ, ή ένα χρόνο είμαι εδώ, μετά θα φύγω. Οπότε δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως το ζήτημα της Σύμβασης. Ότι οι συμβασιούχοι διδάσκοντες νιώθουν αναλώσιμοι. Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία και για το έργο που αποδίδεις ως πούμε. Αν νιώθεις αξιοπρέπεια ως πούμε, εργασιακά, στις συνθήκες στις οποίες εργάζεσαι (Σ02, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Συνοψίζοντας, τόσο τα σωματεία συμβασιούχων ερευνητών/τριών, όσο και οι συνδικαλιστριες με τις οποίες μιλήσαμε, ενώ στέκονται κριτικά απέναντι στην Πράξη, όπως και απέναντι σε οποιαδήποτε συνθήκη οδηγεί στην εμπέδωση της επισφάλειας των νέων επιστημόνων-ισσών, την ίδια στιγμή προειδοποιούν για τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει το “πάγωμα” της Πράξης, τόσο για τα Πανεπιστήμια, όσο και για τους/τις νέους επιστήμονες/ισσες.

Συνδικαλιστική διεκδίκηση κατά την εφαρμογή της Πράξης

Από την αρχή της εφαρμογής της Πράξης, τα σωματεία των συμβασιούχων ερευνητών/τριών ασχολήθηκαν με καθημερινές όψεις της θεσμικής και υλικής πραγματικότητας που βιώνουν οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι. Ζητήματα που καταγράφονται συχνότερα κατά την επικοινωνία των σωματείων με τους δικαιούχους, αφορούν τα ασφυκτικά και μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα της Πράξης (βλ. υποβολή αίτησης τον Αύγουστο και ενημέρωση των συμμετεχόντων λίγες ημέρες πριν την έναρξη του εξαμήνου), οι ασυνέχειες στη ροή των πληρωμών, αλλά και σημεία της αρχιτεκτονικής του προγράμματος, όπως το γεγονός ότι η αμοιβή συνδέεται απαρένγκλιτα και ανελαστικά με ένα παραδοτέο, το οποίο συνίσταται στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Το τελευταίο είναι ένα προβληματικό σημείο, αφού κατά κανόνα η αδυναμία να παραδώσει ένας/μία υπότροφος τον συγκεκριμένο αριθμό διαλέξεων, οφείλεται σε δυσλειτουργίες και ασυνέχειες της ίδιας της κοινότητας και όχι σε κάποια έλλειψη του διδάσκοντα:

Σ01: Ότι δεν υπάρχει καταρχάς ένα συνολικό πλαίσιο όπως το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μετά την προκήρυξη, όλα εξαρτώνται από τους ΕΛΑΚΕ, από τους υποστελεχωμένους ΕΛΑΚΕ λέω εγώ να το δεχτώ... Και στην πληρωμή. Δηλαδή δεν γίνεται συναδέλφισσες να μένουν Αθήνα, να πηγαίνουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και να πληρώνονται οι 6 μήνες ή ένα χρόνο μετά... Πολλές φορές βρίσκονται και... θύματα να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω... δηλαδή το ότι είναι παραδοτέο τα 13 μαθήματα και άρα αν δεν γίνουμε δεν πληρώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα περίπτωση κατάληψης στην ΑΣΚΤ, η Σύγκλητος αποφασίζει να χαθεί το εξάμηνο και αποφασίζει 13 συναδέλφοι και συναδέλφισσες να μην πληρωθούν... Οπότε το τρίτο σημείο, στο οποίο έρχομαι, όχι μόνο υποστηρικτικό, αλλά αντίθετα μπορεί να υπάρχει και εχθρικό κλίμα. Δεν θέλω να πω ότι είναι ηθελημένα που σε κάθε περίπτωση είναι δέσμη μιας συνθήκης

συγκεκριμένης (Σ01, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Το εργασιακό καθεστώς της σύμβασης έργου, μπορεί να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα για όσους-ες συμμετέχουν και σε ερευνητικά προγράμματα, ή ετεροαπασχολούνται, πλην όμως από μία σκοπιά διεκδίκησης σταθερών σχέσεων εργασίας και κυρίως, σταθερών δεσμών με τα Πανεπιστήμια, κρίνεται προβληματικό. Επιπλέον, οι υπότροφοι-freelancers, πληρώνονται από τον ΕΛΚΕ για το παραδοτέο τους, που σημαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο, επενδύουν χρήματα (π.χ. για την μετακίνηση) και κόπο, για μία 'επιστροφή κεφαλαίου' (υλικού, μα και κοινωνικού και συμβολικού) αριετὰ μετά το πέρας της εργασίας που κατέβαλαν.

Σ02: Υπήρχαν διάφορα θέματα τα οποία είχαν μπει και συνδικαλιστικά, όπως είναι ο τρόπος ασφάλισης, δηλαδή το κατά πόσο έχεις την δυνατότητα να μπεις στο ταμείο [ανεργίας] μετά. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα θέματα. Η σύμβαση έργου σαν μορφή σύμβασης έχει κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με τη σύμβαση εργασίας. Οπότε αυτό... βάζει διάφορα θέματα σχετικά με τον τρόπο πληρωμής. Αν χρειάζεται να κάνεις έναρξη, αν θα σε πληρώνει κάθε μήνα ο ΕΛΚΕ, που από αυτό δεν γίνεται σχεδόν ποτέ, ενώ η σύμβαση εργασίας σου εξασφαλίζει κάποια τέτοια θέματα (Σ02, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Η συμμετοχή του/της συμβασιούχου διδάσκοντα/ουσας στην ακαδημαϊκή κοινότητα της οποίας γίνεται μέρος για ένα ή περισσότερα εξάμηνα, απασχολεί τα μέλη των σωματείων των συμβασιούχων ερευνητών/τριών, πλην όμως οι διαφορές κουλτούρας από Ίδρυμα σε Ίδρυμα μας επιβάλλουν να είμαστε προσεκτικές/οι ως προς τις γενικεύσεις. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η ευαισθητοποίηση των μελών ΔΕΠ και των συλλόγων ΔΕΠ, φαίνεται ότι διευκόλυνε τη δράση των σωματείων συμβασιούχων, ως προς τα προβλήματα των ακαδημαϊκών υποτρόφων. Κάτι τέτοιο όμως, όπως αναφέρουν οι συνδικαλίστριες, μάλλον δεν είναι κανόνας.

Σ02: Η ακαδημαϊκή κοινότητα ενδείκνυται για ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων και προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει και μια παράδοση δημοκρατικότητας, που αφορά τις σχέσεις ανάμεσα σε έναν συμβασιούχο διδάσκοντα για παράδειγμα, και σε ένα πρωτοβάθμιο καθηγητή... Έχει μια παράδοση δημοκρατικότητας αναφορικά με αυτές τις σχέσεις, σε αντίθεση με άλλα ιδρύματα, ας πούμε, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών... Και όσον αφορά τη δυνατότητα των συμβασιούχων να συμμετέχουν στους ενιαίους χώρους διδασκόντων, κάτι που δεν ισχύει σε όλη την Ελλάδα, αυτό ισχύει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αλλά και όσον αφορά τη διάθεση συνεργασίας με τους συμβασιούχους (Σ02, γυναίκα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών).

Συνοψίζοντας, το εντυπωσιακό εύρημα που προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις, αλλά και από άλλες πηγές συνδικαλιστικής ενημέρωσης, είναι ότι η Πράξη καθ' εαυτή, συντέλεσε καθοριστικά στο να συγκροτηθεί ένας νέος κοινωνικο-επαγγελματικός χώρος, αυτός των συμβασιούχων ερευνητών/τριών, ο οποίος πολύ γρήγορα απέκτησε και συνδικαλιστική εκπροσώπηση, με τη δημιουργία νέων σωματείων, προσανατολισμένων λιγότερο στις οργανωτικές ιεραρχίες και περισσότερο στη συμμετοχικότητα και τη διεκδίκηση ριζοσπαστικών αιτημάτων.

Τούτο δεν είναι κάτι καινοφανές στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης: για παράδειγμα, ο συνδικαλισμός ανοιχτού λογισμικού (Freeman and Rogers, 2002) και ο συνδικαλισμός της πλατφόρμας (Schmalz et al. 2023), είναι δύο από τις νέες μορφές συλλογικής εκπροσώπησης απασχολούμενων που δεν μπορούν (ή δεν επιθυμούν) να ενταχθούν στα παραδοσιακά

συνδικάτα (Aloisi and Gramano, 2019 · Murgia et al. 2020), είτε γιατί δουλεύουν εξ αποστάσεως με τη χρήση νέων τεχνολογιών, είτε γιατί βρίσκονται στην γριζα ζώνη μεταξύ freelancer και μισθωτού, είτε γιατί τα υφιστάμενα συνδικάτα δεν δέχονται ως μέλη τους ευέλικτα απασχολούμενους, είτε γιατί οι παραδοσιακές συνδικαλιστικές δομές με τις αυστηρές δομές και τις εσωτερικές ιεραρχίες είναι ολοένα και λιγότερο οικείες στο ευέλικτο ή/και υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον δικτυακό καπιταλισμό (Castells, 1996).

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η λειτουργία των σωματείων συμβασιούχων ερευνητών στα οποία εστιάσαμε και συγκεκριμένα, τόσο το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ), όσο και Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών/-τριών και Διδασκόντων/-ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Ρεθύμνου, διέπεται από τις προβλέψεις του συνδικαλιστικού νόμου, και με αυτήν την έννοια έχουν την τυπική δομή των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, με τις αντίστοιχες διοικητικές ιεραρχίες. Ταυτόχρονα όμως διακρίνονται από τα παραδοσιακά συνδικάτα, ως προς τη σύνθεσή των μελών (απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ακόμα και με υποτροφία, ή σύμβαση έργου), αλλά και ως προς πρακτικές διοίκησης (μεγάλη έμφαση καταστατικά, αλλά και στην πράξη, στη Γενική Συνέλευση, ως κορυφαίο συλλογικό όργανο λήψης απόφασης και γενικά καλλιέργεια συμμετοχικής κουλτούρας), καθώς και τις πρακτικές επικοινωνίας με τα μέλη (χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, blog-site, email).

Ένα άλλο σημείο που διακρίνει τους δύο φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των νέων επιστημόνων/ισσών είναι το διεκδικητικό τους πλαίσιο, που είναι αρχικά πιο φιλόδοξο και διευρυμένο από αυτό που συναντάμε συνήθως σε παραδοσιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο επίκεντρο των κλαδικών διεκδικήσεων των φορέων του νέου συνδικαλισμού, βρίσκουμε τη θέση για προσλήψεις ακαδημαϊκού προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, χωρίς ωστόσο υποτίμηση των καθημερινών και πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή πολιτικών όπως η Πράξη απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας. Σε σχέση με το τελευταίο, οι δικαιούχοι της Πράξης, φαίνεται πως ζητούν τη συνδρομή των σωματείων, κυρίως για ζητήματα όπως καθυστέρησης στις πληρωμές, ασφαλιστικά θέματα, αδυναμία συνεννόησης με τους ΕΛΚΕ, ή τις Πρυτανικές αρχές. Η οργανική ένταξη των συμβασιούχων διδασκόντων/ουσών αποτελεί στόχο τόσο για τα σωματεία, όσο και για το νέο επιστημονικό δυναμικό, πλην όμως η κουλτούρα του κάθε Ιδρύματος, φαίνεται πως είναι ο καθοριστικός παράγοντας εδώ.

Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: από το γενικό στο μερικό και πάλι πίσω

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η Πράξη, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκηρύχθηκαν συνολικά 8.929 θέσεις. Αυτές οι θέσεις καλύφθηκαν από 4.554 μοναδικούς ωφελούμενους, διότι ορισμένα άτομα απασχολήθηκαν ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι σε περισσότερους του ενός κύκλους. Αυτός ο πληθυσμός προσέφερε διδακτικό έργο σε 13.202 μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Είναι επομένως σαφές ότι η «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για νέους κατόχους διδακτορικού» αποτελεί, αν όχι την μαζικότερη, μία από τις μαζικότερες παρεμβάσεις που έγιναν ποτέ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο την στήριξη των νέων επιστημόνων και την βελτίωση των πιθανοτήτων να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Αντίστοιχα, είναι αναμενόμενο οι εμπειρίες των υποκειμένων που ενεπλάκησαν σε μια τόσο μαζική παρέμβαση να παρουσιάζουν ετερογένεια. Να διαφοροποιούνται αναλόγως των ατομικών χαρακτηριστικών των ίδιων των νέων επιστημόνων αλλά και λόγω των χαρακτηριστικών των φορέων υποδοχής. Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος, το μέγεθος του αλλά και το μέγεθος του Πανεπιστημίου υποδοχής, η περιφερειακότητα και η νησιωτικότητα, ο μέσος όρος ηλικίας των μόνιμων μελών ΔΕΠ του Τμήματος υποδοχής, αλλά ο βαθμός διοικητικής αποτελεσματικότητας του ΕΛΚΕ μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα βίωσαν την εμπλοκή τους στην Πράξη.

Βέβαια, τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν μπορούν να αναζητηθούν κοινά μοτίβα ή ακόμα και να επισημανθούν ορισμένες ενδιαφέρουσες αντιφάσεις. Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι να «ξεναδιαβάσει» τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, και –όπου είναι εφικτό– να τα συνδυάσει με τα ποσοτικά στοιχεία (που προέκυψαν από τις απαντήσεις που περιλαμβάνονται στα 7.609 ερωτηματολόγια που έχει συλλέξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης της Πράξης) με στόχο την ανάδειξη αυτών των κοινών μοτίβων.

«Πριν την καταιγίδα»

Ο νέος-ά επιστήμονας, ωφελούμενος της Πράξης, πριν περάσει την πόρτα του αμφιθεάτρου για να διδάξει τα μαθήματα που του ανατέθηκαν, έχει ζήσει μια μικρή περιπέτεια που συχνά χάνεται από την οπτική των διοικητικών υπηρεσιών που υλοποιούν την Πράξη. Όμως, η προσπάθεια πρόσβασης σε αυτή την εμπειρία ξεινά με ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί. Το σύστημα παρακολούθησης δεν καταγράφει ούτε τον αριθμό, ούτε τα χαρακτηριστικά των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, παρά μόνο τα άτομα που τελικά επιλέχθηκαν από τα Τμήματα. Αυτό σημαίνει πως η γνώση μας αναφορικά με την Πράξη αποκλείει όλους-ες εκείνες-ους που ενδεχομένως δεν κατάφεραν ποτέ να συμμετάσχουν σε αυτή μολονότι το

επεδίωξαν. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν γνωρίζουμε τους λόγους του αποκλεισμού τους, ούτε μπορούμε να πούμε κάτι για ενδεχόμενα «μοτίβα αποκλεισμού» τα οποία ενδεχομένως να δικαιολογούσαν διορθωτικές παρεμβάσεις. Μπορούμε όμως να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα Τμήματα επέλεξαν τα επιστημονικά αντικείμενα για τα οποία ζήτησαν εξωτερική συνδρομή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι «ωφελούμενοι» ενημερώθηκαν για την Πράξη, για την λογική βάσει της οποίας έκαναν αιτήσεις, για τα προβλήματα αντιμετώπισαν.

Τα Τμήματα...

«Αυτή τη στιγμή στο Τμήμα υπηρετούν 18 μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές μας είναι 740 [...] Το πρόγραμμα σπουδών έχει 50 μαθήματα» (03ΔΕΠ).

«Η ιστορία του αρχαιοελληνικού δικαίου ή του βυζαντινού δικαίου αλλά και του ρωμαϊκού δικαίου [...] είναι πάρα πολύ σημαντικά να διδάσκονται και να υπάρχουν στις νομικές μας σχολές. Όμως για έναν νέο επιστήμονα, αυτά τα γνωστικά αντικείμενα απαιτούν μια τεράστια επένδυση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια, για κάτι το οποίο δεν του επιτρέπει αλλιώς να βιοποριστεί εκτός από την ακαδημαϊκή απασχόληση. [...] Εάν λοιπόν δεν στηρίζουμε με κάποιο τρόπο αυτούς τους νέους μας επιστήμονες και δεν τους δώσουμε μια ακαδημαϊκή προοπτική, δεν θα υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να γίνουν επιστήμονες στα συγκεκριμένα αντικείμενα.» (01ΔΕΠ)

Ένας από τους (δευτερεύοντες) στόχους της έρευνας είναι η διαπίστωση των κριτηρίων βάσει των οποίων προκηρύχθηκαν οι θέσεις καθώς και η οπτική του «θεσμού» ως προς τους μηχανισμούς ένταξης των ωφελούμενων στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα του Πανεπιστημίου. Για αυτόν τον λόγο, πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνεντεύξεις με μέλη ΔΕΠ σε κομβικές για την υλοποίηση της Πράξης θέσεις ευθύνης (Πρόεδροι/ Αντιπρόεδροι Ακαδ. Τμημάτων, Διευθυντές Τομέων). Για την επιλογή των συνεντεύξεων λήφθηκαν υπόψη παράμετροι που ενδεχομένως διαφοροποιούν τον σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης σε επίπεδο ΑΕΙ, όπως, η περιφερειακότητα, το μέγεθος του Ιδρύματος και το επιστημονικό αντικείμενο (για περισσότερα βλ. Κεφάλαιο 1).

Από τις συνεντεύξεις που διενεργήσαμε προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το πρώτο κριτήριο βάσει του οποίου τα Τμήματα προκήρυξαν τις θέσεις «Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας» ήταν η κάλυψη σημαντικών διδακτικών κενών που δημιουργήθηκαν από τον συνδυασμό δύο παραγόντων. Αφενός από την συρρίκνωση του αριθμού των διδασκόντων λόγω συνταξιοδοτήσεων και την αδυναμία αναπλήρωσής τους από νέες προσλήψεις. Αφετέρου από την αύξηση του αριθμού των εισακτέων. Σε κάποια Τμήματα τα κενά διδασκαλίας αφορούσαν μαθήματα του προγράμματος σπουδών που προσφέρονταν από το ίδιο το Τμήμα, σε κάποια άλλα αφορούσαν «δανειζόμενα» μαθήματα από Προγράμματα Σπουδών άλλων όμορων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην έρευνα επιβεβαίωσε ότι το βασικό κριτήριο επιλογής των προκηρυσσόμενων επιστημονικών αντικειμένων ήταν η ανάγκη κάλυψης διδακτικών κενών· με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση, το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της ερευνητικής ομάδας, δεν κατέστη δυνατό να μιλήσουμε ούτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος αυτού, ούτε με τον υπεύθυνο υλοποίησης της Πράξης. Όμως, στις διαδοχικές επικοινωνίες με τη γραμματεία, μας μεταφέρθηκε προφορικά η πληροφορία ότι οι περισσότερες πρόσθετες διδακτικές ανάγκες καλύπτονται μέσω χρηματοδοτήσεων από φαρμακευτικές εταιρίες (έτσι, μόλις το 10% των εξωτερικών συνεργατών -διδασκόντων και ερευνητών- προερχόταν από την Πράξη, με το υπόλοιπο 90% να καλύπτεται από τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις). Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συνεντεύξεων με μέλη ΔΕΠ, η ερευνητική ομάδα δεν μπόρεσε να ελέγξει εάν αντίστοιχα μοτίβα παρατηρούνται και στις άλλες Ιατρικές σχολές της χώρας ή σε άλλα Τμήματα που έχουν την δυνατότητα προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης (π.χ. Πολυτεχνεία, Τμήμα Η/Υ κλπ.).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως σε αρκίετες από τις συνεντεύξεις, παράλληλα με την ανάγκη κάλυψης υφιστάμενων κενών διδασκαλίας, αναδειχθηκε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική που αφορούσε την συνειδητή πρόθεση ακαδημαϊκής αναπαραγωγής «δύσκολων» αντικείμενων, δηλαδή επιστημονικών πεδίων τα οποία είναι αναγκαία για το πρόγραμμα σπουδών αλλά δεν μπορούν να αναπαραχθούν εκτός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (π.χ. ιστορία του βυζαντινού δικαίου). Επίσης σε αρκίετες περιπτώσεις τα προκηρυσσόμενα αντικείμενα σχετίζονταν με τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπτυξης του Τμήματος. Για την ακρίβεια, στις περισσότερες από τις συνεντεύξεις αναφέρθηκε πως τα Τμήματα μερίμνησαν στο να προκηρύξουν θέσεις σε αντικείμενα που σκόπευαν να καλύψουν στο άμεσο μέλλον με διορισμό νέων μελών ΔΕΠ.

Επομένως, η Πράξη χρησιμοποιήθηκε από τα Τμήματα και ως «προθάλαμος εισόδου» με στόχο τον άτυπο πλην όμως ουσιαστικό έλεγχο της «καταλληλότητας» των μελλοντικών υποψηφίων μελών ΔΕΠ. Υπενθυμίζουμε ότι διακηρυγμένος στόχος της Πράξης δεν ήταν ποτέ η κάλυψη διδακτικών κενών ή ο «προσυμβατικός έλεγχος» των μελλοντικών υποψηφίων μελών ΔΕΠ, ως εκ τούτου τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηριστούν ως δευτερεύουσες επιπτώσεις της παρέμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη πως στο υφιστάμενο σύστημα εκλογής μελών ΔΕΠ ο έλεγχος «καταλληλότητας» πραγματοποιείται αποκλειστικά στην εισαγωγική βαθμίδα (Επίκουρος επί θητεία), η Πράξη μείωσε το κόστος του «ελέγχου καταλληλότητας» δίνοντας στα Τμήματα την δυνατότητα να διαπιστώσουν την ύπαρξη (ή όχι) ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που δεν μπορούν να διαπιστωθούν αποκλειστικά μέσω του βιογραφικού των υποψηφίων (προς τούτο η Πράξη προσομοιάζει με την αρχική λογική των «συμβασιούχων 407» -πριν τον εκφυλισμό του θεσμού σε μηχανισμό κάλυψης πάγιων αναγκών- όπου και εκεί η πρόθεση ήταν κάποιου τύπου «προέλεγχος» του μελλοντικού υποψηφίου μέλους ΔΕΠ). Υπό αυτή την έννοια, η Πράξη βοήθησε στο να μειωθεί το ρίσκο που ενέχει κάθε νέα επιλογή πρόσληψης/εκλογής νέων συναδέλφων, ειδικά όταν οι θέσεις αφορούν από την τρίτη βαθμίδα και πάνω.

Βέβαια, η ένταξη της Πράξης σε μια στρατηγική ανάπτυξης των Τμημάτων προϋποθέτει την δυνατότητα των τελευταίων να προβούν σε εκλογή νέων μελών ΔΕΠ. Για την ακρίβεια, αυτή η δυνατότητα αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα που οδηγεί είτε στην επιτυχία είτε στον εκφυλισμό της Πράξης. Στο μέτρο που το Τμήμα έχει πρόσβαση σε νέες θέσεις ΔΕΠ η Πράξη προσφέρει μοναδικές δυνατότητες γνωριμίας με τους δυνητικούς μελλοντικούς συναδέλφους. Αντιθέτως, εν απουσία της προοπτικής εκλογής σε θέση ΔΕΠ η Πράξη εκφυλίζεται σε μηχανισμό κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών των Τμημάτων μέσω της απασχόλησης υψηλά ειδικευμένου προσωπικού με χειρότερους όρους εργασίας και αμοιβής και αναπαράγει ανισότητες στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας.

...και οι ωφελούμενοι

Δεν υπήρχε ένα ενιαίο site στο ιντερνέτ, ας πούμε που να τις καταγράφει όλες τις θέσεις και να βοηθάει αυτόν που θέλει να υποβάλει την αίτηση του στην Πράξη... Μα να μην υπήρχε ένας κεντρικός ιστότοπος ή κάτι τέτοιο για αυτή την πράξη; ...Για να είναι κάποιος μπροστά στον υπολογιστή του κάθε μέρα και να ψάχνει 15 site να δει που βγήκανε θέσεις; [01ΓΜ]

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερωτηματολογίων του ΕΚΤ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το 31% των ατόμων που συμμετείχαν στην Πράξη υπέβαλε πάνω από μια αιτήσεις ενώ το υπόλοιπο 69% υπέβαλε μόνο μία. Είναι αναμενόμενο, ότι κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης της Πράξης το ποσοστό των πολλαπλών αιτήσεων θα είναι υψηλότερο και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνεται λόγω της «εδραίωσης» κάποιων ατόμων σε ορισμένα Τμήματα. Για το έτος 2016-2017 δεν έχουμε στοιχεία, αλλά όντως κατά το πρώτο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 το ποσοστό των διπλών αιτήσεων διαμορφώθηκε σε 42% προκειμένου να αποκλιμακωθεί το επόμενο έτος κοντά στο 30% όπου

και παρέμεινε έως και το ακαδ. έτος 2022-2023. Επίσης, από το ακαδ. έτος 2018-2019 το ποσοστό ανανέωσης -δηλαδή τα άτομα που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην πράξη- σταθεροποιήθηκε περίξ του 40%. Επομένως, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι το πλήθος των προκηρυσσόμενων θέσεων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων και αντίστοιχα τη μείωση του άγχους της τελικής επιλογής. Αυτή η υπόθεση, επιβεβαιώθηκε έμμεσα από τις συνεντεύξεις ωφελούμενων δεδομένου ότι σε ελάχιστες από αυτές προέκυψε ως θέμα η επιβάρυνση των υποψηφίων λόγω της υποβολής πολλαπλών αιτήσεων.

Αντιθέτως, το στοιχείο που αναδείχθηκε με ιδιαίτερη ένταση ως πρόβλημα από την πλειονότητα των ερωτώμενων ήταν η ανυπαρξία μιας κεντρικής πύλης πληροφόρησης. Σχεδόν το σύνολο των ατόμων από τα οποία πήραμε συνέντευξη δήλωσαν πως ενημερώθηκαν από το φιλικό, ή το συναδελφικό ή το ακαδημαϊκό περιβάλλον τους (φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο ακαδημαϊκό χώρο, καθηγητές που επέβλεπαν την εργασία τους ως μεταδιδασκτορικοί ερευνητές ή ως υποψήφιοι διδάκτορες), ενώ σημαντικός αριθμός ωφελούμενων δήλωσε πως ενημερωνόταν από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση των ωφελούμενων στην πληροφόρηση ήταν αποσπασματική και ατελής. Η δε ένταση του προβλήματος είναι ευθέως ανάλογη του αριθμού των σχετικών Τμημάτων (π.χ. στα 25 ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν 6 τμήματα ψυχολογίας και πάνω από 34 τμήματα οικονομικών επιστημών).

Λόγω του αποκεντρωμένου τρόπου διοίκησης των Ελληνικών πανεπιστημίων είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπιση του κενού πληροφόρησης με ενέργειες των Πανεπιστημίων πόσω μάλλον των επιμέρους Τμημάτων. Σε αυτό το πεδίο απαιτείται μια κεντρικού τύπου παρέμβαση με στόχο την συγκέντρωση σε έναν ενιαίο χώρο του συνόλου των σχετικών προκηρύξεων. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη θεσμική αρχιτεκτονική φαίνεται ότι η πλέον αποτελεσματική λύση θα ήταν η ανάρτηση των σχετικών προσκλήσεων σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα είτε της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που χρηματοδοτεί την δράση (ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» / ΠΑΔΚΣ), είτε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Από την έρευνα μας προκύπτει ότι κατά το παρελθόν είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο αυτό αλλά τελικά δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενέργειες.

«Άπνοια»

«Γιὰ σας, με λένε και είμαι η...»: ανάληψη καθηκόντων

«Απλά μου είπαν ξεκινάς. Ένας συνάδελφος μου έδειξε την αίθουσα, πως χρησιμοποιώ τα υλικοτεχνικά, προτζέκτορα και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κάποιο επίσημο καλωσόρισμα ή παρουσίαση από τη μεριά του τμήματος»
[04ΑΠ]

«Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει κανέναν και έρχεται να διδάξει δεν θα ήταν τόσο εύκολο να βρει τον χώρο και όλα αυτά που μπορούσα εγώ να έχω πρόσβαση πιο εύκολα. Αυτό είναι ένα σοβαρό εμπόδιο το οποίο θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί από πριν» (03ΚΒ)

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Κεφάλαιο 3), η ένταξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι μια διαδικασία που εδράζεται σε άτυπες εδραιωμένες πρακτικές (Crane 1976, Peterson & Anand 2002). Ο ακαδημαϊκός κόσμος δομείται γύρω από φευγαλέες συναντήσεις στους διαδρόμους και στα αμφιθέατρα, χαλαρές συνδέσεις, και ατυπικές ανταλλαγές γνώσης που χτίζουν «αόρατες γέφυρες» μεταξύ γνωστικών πεδίων και επιστημών (Crane 1988). Αυτοί οι κώδικες στερούνται τυπικότητας και περιοδικότητας αλλά αποτελούν σημαντικό κομμάτι ένταξης και νομιμοποίησης των νεοεισερχόμενων στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ταυτόχρονα,

η ορατότητα αυτών των πρακτικών είναι περιορισμένη σε ότι αφορά του νέο-εισερχόμενους και η αποτυχία ανάγνωσής τους μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση από την κοινότητα.

Όπως και αλλού, έτσι και στην Ελλάδα οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι εισήλθαν σε ένα πεδίο που δεν λειτουργεί πάντα ή κυρίως με θεσμοθετημένους και ορατούς κανόνες αλλά επαφίεται σε καλές πρακτικές και ανεπίσημες διαδικασίες. Στην περίπτωση όμως των ωφελούμενων της Πράξης, το κενό πληροφόρησης και η ανυπαρξία θεσμισμένων διαδικασιών υποδοχής καταδείχθηκε ως ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα. Για τις/τους περισσότερους-ες η ανάληψη των καθηκόντων τους είχε χαρακτήρα καθαρά διεκπεραιωτικό και κατά κανόνα στερούνταν κάποιας επιστημότητας ή θεσμοθετημένων διαδικασιών. Το ακαδημαϊκό έτος που συντάσσεται αυτή η έκθεση (2023-2024), το Πάντειο Πανεπιστήμιο -όπως και άλλα πανεπιστήμια- διοργάνωσε ένα διήμερο υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, αλλά καμία αντίστοιχη διαδικασία δεν υπήρξε για την υποδοχή των νέων συμβασιούχων διδασκόντων.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η απουσία τυπικών διαδικασιών υποδοχής συνεπάγεται άγνοια εκ μέρους των ωφελούμενων αναφορικά με τους άτυπους κανόνες λειτουργίας της κοινότητας (όπως π.χ. ζητήματα συμπεριφοράς έναντι των φοιτητών, ζητήματα στρατηγικής του τμήματος ως προς την αξιολόγηση των φοιτητών, κλπ.), άγνοια λοιπών τυπικών διαδικασιών στις οποίες είναι πιθανό να εκτεθούν οι υπότροφοι (π.χ. τι κάνεις όταν σου ζητούν να αναγνωριστεί αντιστοιχισι με μάθημα Erasmus), αυξάνει σημαντικά το κόστος υποστήριξης σε ζητήματα διδασκαλίας κλπ. Όλα αυτά αυξάνουν τις δυσκολίες ένταξης.

Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι αυτές οι δυσκολίες ήταν μεγαλύτερες κατά την περίοδο του COVID-19 λόγω των μέτρων «κοινωνικής αποστασιοποίησης» που εφαρμόστηκαν για τον έλεγχο της πανδημίας καθώς και σε Τμήματα με έντονη περιφερειακότητα όπου πολλά από τα μέλη ΔΕΠ δεν διαμένουν μόνιμα στην έδρα του Τμήματος. Για τους υπότροφους που χρειάστηκε να μετακινηθούν σε Τμήματα που βρίσκονται εκτός του τόπου μόνιμης διανομής η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων αποτέλεσε συχνά μια στρεσογόνα διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει και την εύρεση στέγης ή/και την «επιστροφή» σε έναν τρόπο ζωής που παραπέμπει στα φοιτητικά χρόνια. Πολλοί ακαδημαϊκοί υπότροφοι μας διηγήθηκαν ιστορίες προσωπικής απόγνωσης με νύχτες σε καναπέδες φίλων, εργασία σε τρένα, επαγγελματικά ταξίδια πληρωμένα από τους ίδιους, ενοικίαση και αλλαγή σπιτιού με μεγάλη ταχύτητα. Η παράταση ενός φοιτητικού τρόπου ζωής αλλά και η συναισθηματική φόρτιση που ενέχει η επένδυση χρόνου και σημαντικού οικονομικού κεφαλαίου αναδύθηκε ως επαγγελματικό μοτίβο. Σε αυτή την κατάσταση, ως σημαντικότερος παράγοντας ενσωμάτωσης και ένταξης των ακαδημαϊκών υποτρόφων αναδείχθηκαν οι γνωριμίες που μπορεί να είχαν ήδη πριν από την έναρξη της σύμβασης.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε αυτά τα ζητήματα αποτυπώθηκε μια απόκλιση μεταξύ της εμπειρίας των μελών ΔΕΠ και των ακαδημαϊκών υποτρόφων. Από τη μία πλευρά, οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί υπότροφοι δήλωσαν απογοητευμένοι από τις διαδικασίες υποδοχής. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη ΔΕΠ δήλωσαν ότι το κενό που δημιουργείται από τον ατυπικό χαρακτήρα της ανάληψης καθηκόντων καλύπτεται με ανεπίσημες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ, όπως συναντήσεις γνωριμίας, δείπνα γνωριμίας που οργάνωσε το τμήμα, φιλικές έξοδοι στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς κλπ. Σύμφωνα με τα μέλη ΔΕΠ η υποδοχή και η ένταξη των νέων διδασκόντων στα τμήματα αποτέλεσε βασική τους προτεραιότητα με ζητούμενο τη ταχύτερη και καλύτερη προσαρμογή των νέων επιστημόνων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Από τα παραπάνω προκύπτει ένα σημαντικό πεδίο βελτίωσης της υλοποίησης της Πράξης το οποίο επαφίεται αποκλειστικά στην πρόθεση των Πανεπιστημίων και των Τμημάτων να ενσωματώσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τους ακαδημαϊκούς υπότροφους. Η υποδοχή τόσο μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνεργατών αλλά και η βαρύτητα των εργασιών που

αναλαμβάνουν αυτοί για την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων επιβάλλει την υιοθέτηση πρακτικών που θα στοχεύουν στην ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στην καθημερινή ζωή του Τμήματος. Ημερίδες υποδοχής και ενημέρωσης νέων διδασκόντων, ο ορισμός «μέντορα», η ύπαρξη ενός «φακέλου υποδοχής», κοινωνικές εκδηλώσεις γνωριμίας κλπ. αποτελούν καλές πρακτικές που όπου εφαρμόστηκαν είχαν καλά αποτελέσματα αλλά την ίδια στιγμή δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από πολύ μεγάλο αριθμό Τμημάτων.

Ιστορίες ένταξης...

«Συμμετείχαν κανονικά σε όλες τις διαδικασίες -εκτός των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού έργου. [...] Το τμήμα ακολουθούσε πολιτική που δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους» [05ΔΕΠ]

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα σε υποτρόφους και μέλη ΔΕΠ» [06ΔΕΠ]

«Ήταν πολύ αρμονική συνεργασία» [01ΔΕΠ]

Η ένταξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί τον πρώτιστο στόχο των ακαδημαϊκών υποτρόφων και την κύρια επιδίωξη της ίδιας της Πράξης. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των υποτρόφων, επιδιώκοντας τη δημιουργία δεσμών με το Τμήμα υποδοχής καθώς και την ενίσχυση της ορατότητάς τους πήραν πρωτοβουλίες και ανέλαβαν καθήκοντα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τυπικές τους υποχρεώσεις όπως η διοργάνωση ημερίδων και επιστημονικών συνεδριών, η διεξαγωγή πρόσθετων μαθημάτων ή σεμιναρίων κλπ. Πολλοί-ες επεδίωξαν και πραγματοποίησαν συμβουλευτικές συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ προκειμένου να συζητήσουν την διδακτέα ύλη, την έκταση της, τους τρόπους εξέτασης, και αξιολόγησης των φοιτητών και να μάθουν περισσότερα για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η επίπτωση αυτής της προσφοράς καταγράφεται ως θετική και από τα μέλη ΔΕΠ σύμφωνα με τα οποία αυτή η συνεργασία οδήγησε συχνά σε κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια, σε συν-συγγραφή επιστημονικών άρθρων, σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήσαμε προκύπτουν τρεις παράγοντες που φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Ο πρώτος αφορά τον *τόπο*, και εμφανίζεται με ένταση στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Η δυνατότητα παραμονής των ακαδημαϊκών υποτρόφων στον τόπο του Ιδρύματος διαδραματίζει κομβικό ρόλο τόσο ως προς την ενδυνάμωση των συναδελφικών σχέσεων εντός των ακαδημαϊκών τμημάτων όσο και ως προς την ενεργή και ουσιαστική επιστημονική/ερευνητική ενσωμάτωση των νέων επιστημόνων στα ακαδημαϊκά δρώμενα αλλά και στις αντίστοιχες προοπτικές μόνιμης ένταξής τους μέσω της πιθανής εκλογής τους σε θέσεις μελών ΔΕΠ.⁷ Από την άλλη πλευρά, αποτελεί και ένα άτυπο κριτήριο αποκλεισμού, ένα «φίλτρο» εις βάρος εκείνων των υποτρόφων που δεν έχουν την δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτι στην έδρα του Τμήματος.

Η δεύτερη παράμετρος είναι η *διάρκεια*. Οι περισσότερες από τις συνεργασίες που διαπιστώθηκαν (είτε από τους υποτρόφους είτε από τα μέλη ΔΕΠ) αναπτύχθηκαν μετά την δεύτερη θητεία του υποτρόφου. Αντιθέτως, οι σχετικές συνεργασίες κατά το πρώτο έτος εμπλοκής του ακαδημαϊκού υποτρόφου με το Τμήμα ήταν μάλλον σπάνιες. Το ζήτημα της διάρκειας είναι σημαντικό και για τους υπότροφους. Η ασάφεια αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του υποτρόφου (1-2 επόμενα έτη) δρα ανασταλτικά στην

⁷ «Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι περισσότερο από ανθρώπους που είναι από την ηπειρωτική Ελλάδα, γιατί έχουνται με το αεροπλάνο για 2 μέρες να κάνουν τα μαθήματα και να φύγουν. Αυτά είναι έξοδα μετακίνησης και διαμονής [...]. Άρα το βασικό εδώ για να μπει μέσα στην ομάδα και να δουλέψεις είναι το να μείνεις εδώ». [06ΔΕΠ]

παραγωγή καινοτόμου διδακτικού έργου ή/και ακόμα και εκπαιδευτικού υλικού διότι δεν γνωρίζουν εάν την επόμενη χρονιά θα βρίσκονται στην ίδια θέση.

Η τρίτη παράμετρος σχετίζεται με την ύπαρξη ή όχι ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού από την πλευρά του Τμήματος. Η ένταξη των ακαδημαϊκών υποτρόφων ήταν καλύτερη σε εκείνα τα Τμήματα που χρησιμοποίησαν την Πράξη όχι αποκλειστικά ως ένα μηχανισμό κάλυψης κενών διδασκαλίας αλλά και ως ένα εργαλείο υποστήριξης του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού τους κυρίως σε ό,τι αφορά την μελλοντική εκλογή μελών ΔΕΠ. Από τις συνεντεύξεις που διενεργήσαμε δεν προέκυψε κάποιο μοτίβο κατανομής των Τμημάτων στην μία ή στην άλλη κατηγορία δεδομένου ότι αυτό επηρεάζεται σε καθοριστικό βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας κάθε Τμήματος.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι τα παραπάνω βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τους ετήσιους κύκλους της Πράξης. Ακόμα και στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων «θητειών» στην ίδια θέση υπάρχει πάντα η ανασφάλεια της ετήσιας επαναπροκήρυξης («που ξέρεις, μπορεί να εμφανιστεί κάποιος άλλος»). Ακόμα χειρότερα, η ετήσια επαναπροκήρυξη των ίδιων θέσεων ενίοτε γεννά ηθικά διλήμματα στα Τμήματα που σχετίζονται με την συνέχιση μιας καλής συνεργασίας στην οποία ενδεχομένως να θέλουν να επενδύσουν έναντι μιας νέας «καλύτερης» υποψηφιότητας την οποία όμως μπορούν αξιολογήσουν μόνο στη βάση του βιογραφικού. Από τα παραπάνω, προκύπτουν ορισμένα πεδία ενδεχόμενων παρεμβάσεων ως προς την φυσιογνωμία της Πράξης. Θα άξιζε να διερευνηθεί η δυνατότητα παράτασης των ετήσιων συμβάσεων έως τρία έτη προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώσμωσης μεταξύ των ακαδημαϊκών υποτρόφων και των Τμημάτων.

...και ιστορίες αποκλεισμού

«Για μένα έχει γίνει ένα σχόλιο το οποίο με έχει αγχώσει πάρα πολύ, [...] Πιστεύουν ότι είμαι πολύ επιεικής στους βαθμούς. Χωρίς να δώσω το ok, ζητήσανε τους βαθμούς που έβαλα από τη γραμματεία και η γραμματεία τους έδωσε. Αισθάνθηκα άβολα, [...] γιατί δεν μου το είπαν; Θα τους έδινα [...]» [03ΑΠ]

«Δεν ένιωθα ποτέ μέρος του τμήματος [...] μπορεί να είναι και δικό μου το λάθος δεν είναι απαραίτητα των άλλων, απλά δεν εισέπραττα και κάτι τέτοιο. Δεν μάθαινα ποτέ τι γινότανε» [09ΑΠ]

«[...] έχεις όλες τις υποχρεώσεις κάποιου που διδάσκει χωρίς τα δικαιώματα. Δεν έχει κανένα στάτους ή δουλειά σου. Τι είσαι δηλαδή; Α διδάσκων είσαι και υπότροφος! Γλυκέ μου, είσαι και μαθητευόμενος ας πούμε [...]» [02ΑΠ]

Δεν έχουν όλες οι ιστορίες ευτυχή κατάληξη. Ο συνδυασμός της μικρής διάρκειας της σύμβασης, της ασάφειας του θεσμικού στάτους των υποτρόφων (βλ. παρακάτω) αλλά και οι ισχυρά ιεραρχικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν σημαντικά τμήματα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας τοποθετούν τους ακαδημαϊκούς υπότροφους σε μια θέση υποδεέστερη των άλλων μελών ΔΕΠ. Στο μέτρο που η τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα μεριμνήσει για την ένταξη των υποτρόφων στην καθημερινή ζωή του Τμήματος, όψεις αυτής της ανισότητας αμβλύνονται. Αντιθέτως, εάν δεν υπάρξει θετική δράση ενισχύονται οι μηχανισμοί αναπαραγωγής της.

Από τις συνεντεύξεις των ωφελούμενων προκύπτει με σαφήνεια η πεποίθησή πολλών ότι εν τέλει αποτελούν ακαδημαϊκό προσωπικό περιορισμένων δικαιωμάτων και ορατότητας (σε πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρονται καν τα ονόματά τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Κατά τις συνεντεύξεις τα περισσότερα παράπονα σχετίζονται με δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι «εξωτερικός» της Πράξης και σχετίζεται με το θολό θεσμικό στάτους του ακαδημαϊκού υποτρόφου. Ο δεύτερος είναι «εσωτερικός» της Πράξης και σχετίζεται με την καθημερινή εμπειρία τους και κυρίως την σχέση με το Τμήμα.

Ο θεσμός των ακαδημαϊκών υποτρόφων, θεσπίστηκε με το Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τ.Α').⁸ Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (που ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης) ο θεσμός δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος και περιοριζόταν στις ιατρικές σχολές ή για την απασχόληση μετα-διδασκτόρων φοιτητών στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η ελκυστικότητά του θεσμού αυξήθηκε από το γεγονός ότι για την πρόσληψη πανεπιστημιακού υπότροφου δεν απαιτούταν Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)), για την έκδοση της οποίας το 2016 χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη των «Θεσμών» δεδομένου ότι η χώρα βρισκόταν σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (Μνημόνια). Με άλλα λόγια, κατά την περίοδο ενεργοποίησης της Πράξης, η έννοια του «πανεπιστημιακού υπότροφου» διασφάλιζε ότι οι συμμετέχοντες στην Πράξη θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτοδύναμη διδασκαλία και ταυτόχρονα παράκαμπτε τον έλεγχο των δανειστών.⁹ Ωστόσο, ο «στραμπουλιγμένος» τίτλος του θεσμού, η μη ρητή διασύνδεση του τίτλου με το διδακτικό έργο (σε αντίστιξη π.χ. με το «κεντεταλμένος διδασκαλίας»), η χρήση του όρου «υπότροφος» και η αδυναμία απόδοσής του στα αγγλικά με τρόπο που να βγάζει νόημα στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, απέδωσε στο τίτλο/θεσμό εξαιρετικά χαμηλό στάτους προκαλώντας δικαιολογημένες παρανοήσεις. Έτσι, το όχημα εισόδου των ωφελούμενων στο πανεπιστήμιο έγινε ταυτόχρονα και μηχανισμός περιθωριοποίησης λόγω του θολού θεσμικού πεδίου. Υπό αυτή την έννοια, η κατάργηση του θεσμού και η αντικατάστασή του από την έννοια «κεντεταλμένος διδασκαλίας» κινείται στη σωστή κατεύθυνση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τίτλο/ιδιότητα αυτών των ανθρώπων.

Ο δεύτερος -και ουσιαστικότερος- παράγοντας αποκλεισμού, που αναφέρθηκε, τις περισσότερες φορές, έχει να κάνει με τον αποκλεισμό από την πληροφόρηση («δεν μάθαινα ποτέ τι γινόταν») αλλά και από μικρά καθημερινά πράγματα που ενισχύουν το αίσθημα περιθωριοποίησης. Η μη συμπερίληψη των ωφελούμενων σε ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, η αμέλεια στην ενημέρωσή αναφορικά με αλλαγές του προγράμματος, η εξάντληση της αυστηρότητας των τυπικών κανόνων με την παράλληλη ανοχή αυθαίρετων πρακτικών από άλλα μέλη της κοινότητας του Τμήματος αποτελούν περιστατικά τα οποία, μολονότι δεν οφείλονται σε συνειδητή προσπάθεια «απαξίωσης» των υποτρόφων, τελικά οδηγούν στην περιθωριοποίησή τους. Από τις συνεντεύξεις που συλλέξαμε, το κύριο πρόβλημα δεν οφείλεται τόσο σε ενεργητικές συμπεριφορές υποτίμησης (αυτές ήταν περιορισμένες) όσο στην αδιαφορία των καθημερινών μικρών πράξεων ή ακόμα στην παράληψη αναγνώρισης της συνεισφοράς τους σε περιπτώσεις που οι συμβάσεις δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν για αντικειμενικούς λόγους.

Αυτές οι εμπειρίες αποκτούν ιδιαίτερο βάρος διότι εκπορεύονται από το εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας και είναι σε αναντιστοιχία με τους επίσημους λόγους που διατυπώνονται τόσο ατομικά από τα μέλη ΔΕΠ όσο και από τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους ή/και τις αρχές διοίκησης των πανεπιστημίων. Πρόκειται δηλαδή για κακοδαιμονίες που γεννιούνται και αναπαράγονται στο εσωτερικό του πανεπιστημίου και δεν επιβάλλονται από την «εξωτερική» κεντρική πολιτική.

⁸ Ακολούθησαν τροποποιήσεις με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ.Α') και τον Ν. 4452/15.2.2017. Σύμφωνα με τον νομοθέτη «πιστήμονες αναγνωρισμένοι επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δίνονται να προσλαμβάνονται από τα ΑΕΙ ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου διά της συμβάσεως».

⁹ Τα παραπάνω προκύπτουν από το αρχείο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας που την εποχή εκείνη είχε την ευθύνη σχεδιασμού και χρηματοδότησης της Πράξης.

«Land aho», επιπτώσεις της Πράξης...

...στις προσωπικές πορείες και στα Τμήματα

«Δεν θα έκανα κάτι διαφορετικά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Παρ' όλες τις δυσκολίες [...] ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα» (03KB)

« Όλοι όσοι δούλεψαν μέσω του ΕΣΠΑ, τρεις είναι, σήμερα είναι επίκουροι καθηγητές, μηδενός εξαιρουμένου» [05ΔΕΠ].

Ο φοιτητής επικοινωνεί καλύτερα με έναν νεότερο διδάσκοντα [...]. Και αυτό φαίνεται από τις αξιολογήσεις των φοιτητών. Όλοι οι νέοι έχουν καλύτερες αξιολογήσεις από τους παλιούς». [03ΔΕΠ]

Η θετική (συνολική) αξιολόγηση της Πράξης αποτελεί ένα σταθερό μοτίβο που εμφανίστηκε σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις, τόσο των πανεπιστημιακών υποτρόφων όσο και των μελών ΔΕΠ. Ακόμα και οι υπότροφοι που μας αφηγήθηκαν ιστορίες απογοήτευσης και αποκλεισμού, επιφυλάσσουν μια συνολικά θετική αξιολόγηση της Πράξης. Το εύρημα αυτό είναι σε συστοιχία με το αντίστοιχο εύρημα των ερωτηματολογίων που συλλέγει το ΕΚΤ σύμφωνα με τα οποία το 76,7% των ωφελούμενων δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από την συμμετοχή του στην Πράξη.

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα (Κεφάλαιο 4), λόγω της Πράξης καλύφθηκε η υποχρέωση συλλογής ετών αυτοδύναμης διδασκαλίας η οποία αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο μιας θετικής κρίσης για θέση ΔΕΠ. Σύμφωνα με τους δείκτες αποτελέσματος της Πράξης, κριτήριο επιτυχίας της είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων των ωφελούμενων να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή. Ως εκ τούτου, η θετική αξιολόγηση της Πράξης σε αυτό το πεδίο αποτελεί δείκτη επιτυχίας της παρέμβασης.

Ωστόσο, οι θετικές επιπτώσεις δεν περιορίζονται εκεί. Πολλοί υπότροφοι αναφέρθηκαν με θετικά λόγια στην δυνατότητα που τους έδωσε η Πράξη να εκτεθούν στη διαδικασία της διδασκαλίας τόσο σε μικρές ομάδες όσο και σε μαζικά αμφιθέατρα, στον πειραματισμό με νέες μεθόδους διδασκαλίας ή/και αξιολόγησης των φοιτητών καθώς και στον εμπλουτισμό του επιστημονικού περιεχομένου των διδασκόμενων μαθημάτων βάσει των νεότερων επιστημονικών εξελίξεων. Ο αυτοδύναμος χαρακτήρας της διδασκαλίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των υποτρόφων και λειτούργησε ενδυναμωτικά. Συνολικά, η εμπειρία της διδασκαλίας αποτιμήθηκε ως θετική τόσο από τους υποτρόφους όσο και από τα μέλη ΔΕΠ.

Εξίσου σημαντική αξιολογήθηκε η ανάπτυξη συνεργασιών και επαγγελματικών δικτύων είτε με το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος είτε με τους συναδέλφους υπότροφους. Η συμμετοχή στην Πράξη διεύρυνε το δίκτυο των υποτρόφων και προκάλεσε νέες επιστημονικές εργασίες όπως είναι οι κοινές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις, η υποβολή ερευνητικών προτάσεων κλπ. Βέβαια, σε αυτό το πεδίο η διάρκεια της σύμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι πιο θετικές αξιολογήσεις δόθηκαν από άτομα που κατάφεραν να συμμετάσχουν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους της Πράξης στο ίδιο Τμήμα.

Αντίστοιχα θετικές ήταν οι επιπτώσεις της Πράξης στα Τμήματα. Πέρα από την κάλυψη διδακτικών κενών, η συμβολή των νέων διδασκόντων στη λειτουργία των Τμημάτων υπήρξε πολύπλευρη και καθοριστική. Σε πολλές συνεντεύξεις αναφέρθηκε ότι η εμπλοκή των πανεπιστημιακών υποτρόφων ενίσχυσε ή και προκάλεσε σε ορισμένες περιπτώσεις την εξωστρέφεια του Τμήματος μέσω της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονταν στην τοπική κοινότητα, εμπλούτισε το πρόγραμμα σπουδών και ανανέωσε το μεθόδους διδασκαλίας, ανανέωσε ηλικιακά το εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμόρφωσε νέες συνεργασίες με τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ.

...στην αντιμετώπιση του «brain-drain».

[...] ήθελα να δω αν μπορώ να γυρίσω στην Ελλάδα αλλά δεν έβρισκα κάτι μια διέξοδο στον ακαδημαϊκό χώρο [...]. (01ΜΠ)

[...] η Πράξη βοήθησε στο να κάνω περισσότερες ρίζες εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή η τρίτη Πράξη με βρήκε με το ένα πόδι πάλι στο να φύγω.[...] Μετά πήρα και ένα εθνικό funding οπότε να βοηθήσει στο να ριζώσω περισσότερο εδώ πέρα. (02ΜΠ)

« Θα ερχόσουν ποτέ για τη διδακτική εμπειρία μόνο;

- Α, όχι, όχι, δεν νομίζω να γύρναγα πίσω μόνο και μόνο για αυτό» (08ΑΠ).

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης εξειδικευμένου προσωπικού (brain-drain) δεν συνιστά θεσμικά διακηρυγμένο στόχο της Πράξης.¹⁰ Το γεγονός όμως ότι η Πράξη ενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα με ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων (μεταδιδακτορικές υποτροφίες και «μικρά ερευνητικά» χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων) σε συνδυασμό με την έμφαση του δημόσιου λόγου στην αντιμετώπιση του brain-drain, καθιστά απίθανο το γεγονός οι σχεδιαστές αυτών των παρεμβάσεων να μην είχαν συνυπολογίσει τις ενδεχόμενες θετικές επιπτώσεις στον περιορισμό του φαινομένου.

Μέσα από την ποιοτική έρευνα διαπιστώνουμε ότι η Πράξη είχε θετική επίπτωση στον περιορισμό του brain-drain με διαφορετικούς τρόπους. Για εκείνες-ους που απέκτησαν το διδακτορικό τους στην Ελλάδα αποτέλεσε έναν βασικό λόγο προκειμένου να επεκτείνουν την παραμονή τους στη χώρα, ενώ για όσες-ους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό η Πράξη αποτέλεσε τον κυριότερο μηχανισμό εισόδου στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το καθοριστικό στοιχείο στην προκειμένη, που προκύπτει με ιδιαίτερη έμφαση από τις συνεντεύξεις, δεν είναι τόσο το ύψος των αμοιβών (τις οποίες σχεδόν στο σύνολό τους χαρακτηρίζουν χαμηλές) όσο η δημιουργία βάσιμων προσδοκιών. Η Πράξη, μολονότι δεν συνδέεται οργανικά με διαδικασίες εκλογής σε θέση ΔΕΠ, δημιούργησε ελπίδες και προσδοκίες ότι μπορεί να οδηγήσει στην μόνιμη απασχόληση στο πανεπιστήμιο. Όπως είδαμε στα προηγούμενα, αυτές οι προσδοκίες σε αρκετές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν.

Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι οι παραπάνω θετικές επιπτώσεις έχουν και μια «σκοτεινή» πλευρά. Από τη μία, η Πράξη συντέλεσε στον περιορισμό του brain-drain. Από την άλλη πλευρά, όμως, η επαγγελματική και ακαδημαϊκή επισφάλεια των ακαδημαϊκών υποτρόφων παράγει -δυστυχώς συχνά- μια συνθήκη βιογραφικής ασυνέχειας, μια αέναη κατάσταση “stop & go”, χωρίς πάντα ορατό προορισμό. Πολλά από τα άτομα από τα οποία πήραμε συνέντευξη προσπαθούν να συνδυάζουν διαφορετικά ερευνητικά έργα και καριέρες. Οι επαγγελματικές τους πορείες προσομοιάζουν με ψηφιδωτά, με την Πράξη να αποτελεί ένα διακριτό, πολύ σημαντικό κομμάτι. Το αρνητικό στοιχείο είναι πως αυτή η πολυσχιδής δραστηριότητα έχει ως κοινό χαρακτηριστικό την επισφάλεια, την αβεβαιότητα, και την προσωρινότητα. Ο αριθμός των υποτρόφων που συμμετείχαν στην μελέτη και βιώνουν την τρέχουσα μορφή που έχει η ερευνητική επαγγελματική τους δραστηριότητα ως ανασχετικό παράγοντα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ζωής τους ήταν ανησυχητικά μεγάλος.

Το δεύτερο κοινό μοτίβο που αναδείχθηκε από όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις είναι τα όρια της Πράξης και ειδικότερα η αδυναμία της από μόνη της να ανασχέσει το brain-drain. Ο

¹⁰ Η θεσμική στοχοθεσία της Πράξης παρέμεινε αναλλοίωτη από το 2016. Σύμφωνα με την Προκήρυξη «Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων» (Πρόσκληση της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023» (<https://empedu.gov.gr/invitation/apoktisi-akadimaikis-didaktikis-empeirias-se-neoys-epistimonas-katochoys-didaktorikoy-gia-to-akadimaiko-etos-2022-2023/>).

εφήμερος χαρακτήρα της και οι σχετικά χαμηλές αμοιβές δεν συνιστούν επαρκείς κίνητρο παραμονής στην χώρα ή και επιστροφής σε αυτή. Ωστόσο, η σημασία της αυξάνεται εκθετικά όταν συνδυάζεται με μια παράλληλη επιστημονική δραστηριότητα όπως είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα ή μια υποτροφία μετα-διδασκατορικής έρευνας. Με άλλα λόγια, η Πράξη από μόνη της δεν επαρκεί, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί αναντικατάστατο στοιχείο μιας πολιτικής για τον περιορισμό του φαινομένου του brain-drain.

Τα παραπάνω ευρήματα της ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώνονται και από την ποσοτική. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συνέλεξε το ΕΚΤ προκύπτει με σαφήνεια πως η απόφαση για μετακίνηση στο εξωτερικό δεν σχετίζεται με την εμπειρία ή την συνολική αξιολόγηση των ατόμων για την συγκεκριμένη Πράξη αλλά με παράγοντες «εξωτερικούς» από αυτή. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, οι παράγοντες αυτοί είναι η ύπαρξη ή όχι δικτύων στο εξωτερικό, η οικονομική κατάσταση του ατόμου και η απουσία οικογενειακών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, από την στατιστική ανάλυση των 3.531 ερωτηματολογίων (ακαδ. έτη 2019-2020 έως 2021-2022) προέκυψε ότι οι παράμετροι που επηρεάζουν θετικά την σκέψη μετανάστευσης είναι τρεις: η οικογενειακή κατάσταση (άτομα που δεν είναι παντρεμένα εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα μετανάστευσης σε σχέση με τον μέσο όρο), η κατάσταση απασχόλησης (άτομα με περισσότερο επισφαλή θέση εργασίας ή/και χαμηλότερο εισόδημα εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα μετανάστευσης) και, τέλος, το κατά πόσο το άτομο είχε διαμείνει μόνιμα στο εξωτερικό κατά τα τελευταία 5 έτη (άτομα που κατά την τελευταία πενταετία έχουν διαμείνει μόνιμα στο εξωτερικό εμφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα μετανάστευσης). Αντίστοιχα, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση της πιθανότητας μετανάστευσης αφού αυτή χαρακτηρίζει το σύνολο των ατόμων που είναι άγαμα και έχουν διαμείνει μόνιμα και πρόσφατα στο εξωτερικό και χαρακτηρίζονται από επισφαλή κατάσταση απασχόλησης (βλ. κεφάλαιο 1).

Προτάσεις πολιτικής

Από τα παραπάνω, προκύπτουν οι «μακροοικονομικές» προϋποθέσεις επιτυχίας της Πράξης, δηλαδή η σταθερή προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ, η ύπαρξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση των νέων επιστημόνων που να επεκτείνεται και στα ερευνητικά προγράμματα μετά-διδασκατορικής έρευνας και η διατήρηση της μαζικότητας της παρέμβασης. Υπό αυτή την έννοια η Πράξη έχει διπλό πρόσωπο. Στο μέτρο που υποστηρίζεται από ένα συμπληρωματικό πλέγμα πολιτικών για την έρευνα καθώς και από μια σταθερή ροή δημιουργίας νέων θέσεων ΔΕΠ επιτυγχάνει τους στόχους της. Όμως, εάν δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις ΔΕΠ, η Πράξη εκφυλίζεται και μετατρέπεται σε μηχανισμό κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών διδασκαλίας ενώ παράλληλα ενισχύει την επισφάλεια των «ωφελούμενων». Ενδεικτικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανερχόταν στο 27,1% του συνόλου έναντι 17,7% το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Σε ό,τι αφορά επιμέρους διορθωτικές παρεμβάσεις, οι ποιοτικές έρευνες σπάνια καταλήγουν σε προτάσεις πολιτικής ειδικά όταν αυτές έχουν να κάνουν με την τροποποίηση όψεων επιμέρους παρεμβάσεων. Η άσκηση γίνεται ακόμα δυσκολότερη δεδομένου του ότι η πρόσκληση για τον φετινό κύκλο της Πράξης (ακαδ. έτος 2023-2024) τροποποίησε σημαντικά ορισμένες όψεις της και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της, αν και η αποτίμηση των αλλαγών προϋποθέτει την υλοποίηση του νέου κύκλου.

Σε κάθε περίπτωση, από τα αποτελέσματα -κυρίως της ποιοτικής έρευνας και δευτερευόντως της ποσοτικής ανάλυσης- προκύπτουν ορισμένα πεδία τα οποία η ερευνητική ομάδα προτείνει να εξεταστούν από τους εμπλεκόμενους στην Πράξη. Τα κυριότερα από αυτά είναι:

1. Αντιμετώπιση του κενού πληροφόρησης: Η απουσία ενός ενιαίου σημείου αναφοράς για την πληροφόρηση αναφορικά με τις προκηρησσόμενες θέσεις δημιουργεί σημαντικές επιβαρύνσεις στους ωφελούμενους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται η συγκέντρωση και ανάρτηση του συνόλου των σχετικών προκηρύξεων σε μια επίσημη ιστοσελίδα όπως είναι π.χ. η ιστοσελίδα της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ) είτε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Υιοθέτηση από τα Τμήματα διαδικασιών υποδοχής των νέων διδασκόντων: Η απουσία τυπικών διαδικασιών ανάληψης καθηκόντων αυξάνει το κόστος προσαρμογής τόσο των ωφελούμενων όσο και των Τμημάτων. Η υιοθέτηση από τα Τμήματα διαδικασιών ενημέρωσης και υποδοχής, ο ορισμός για κάθε νέο διδάσκοντα ενός μέλους ΔΕΠ ως σημείο αναφοράς (τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα απασχόλησης του νέου διδάσκοντα), η δημιουργία «φακέλων ενημέρωσης» που θα περιλαμβάνουν τον κανονισμό σπουδών, τις διαθέσιμες υπηρεσίες προς τους διδάσκοντες κ.λπ. μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την κατάσταση, να ενισχύσουν τους δεσμούς των συμβασιούχων με το Τμήμα και να «προλάβουν» την εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με την άγνοια των άτυπων κανόνων λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

3. Ενίσχυση της εμπλοκής των ωφελούμενων στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος: Το θεσμικό στάτους των ωφελούμενων δεν τους επιτρέπει την συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στα όργανα διοίκησης του Τμήματος (ΓΣ τμήματος και τομέα). Ωστόσο, δεν απαγορεύει την παρακολούθηση των συνεδριάσεων, ούτε το δικαίωμα λόγου σε αυτές. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις Γενικές Συνελεύσεις θα αυξήσει την ορατότητά τους στο Τμήμα και θα ενισχύσει τους δεσμούς τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Κατά συνέπεια, προτείνεται η συμπερίληψη των ωφελούμενων στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (τμήματος και τομέα) ως παρατηρητών με δικαίωμα λόγου.

4. Αντιμετώπιση ανισοτήτων στην πρόσβαση σε πόρους και υποδομές των Ιδρυμάτων υποδοχής: Για παράδειγμα, σε ορισμένα πανεπιστήμια ο ΕΛΚΕ καλύπτει τμήμα των δαπανών δημοσίευσης ή συμμετοχής σε συνέδρια των μελών ΔΕΠ. Αυτό γίνεται διότι μέσα από αυτή την προβολή της επιστημονικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ ενισχύεται και το προφίλ των ίδιων των πανεπιστημίων. Ακριβώς την ίδια επίπτωση στο προφίλ του πανεπιστημίου έχει και η επιστημονική δραστηριότητα των συμβασιούχων. Ωστόσο στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συμβασιούχοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και κονδύλια. Οι Πρυτανικές Αρχές των Ιδρυμάτων υποδοχής πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι παροχές και εν γένει υποστήριξη που παρέχουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό καλύπτει και τους συμβασιούχους.

5. Αναθεώρηση της χρονικής περιοδικότητας της Πράξης: Από την ποιοτική έρευνα προέκυψε ότι οι θετικές επιπτώσεις -τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τα Τμήματα- μεγιστοποιούνται κατά τον τρίτο συνεχόμενο κύκλο συμμετοχής στο ίδιο Τμήμα. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα μίας μόνο συμμετοχής είναι μικρά (συχνά το οικονομικό, χρονικό και ψυχολογικό κόστος υπερβαίνει τα οφέλη), ενώ όταν η συμμετοχή επεκτείνεται άνω των 4 ετών η Πράξη αρχίζει να εκφυλίζεται και ενισχύονται τα αισθήματα απογοήτευσης των ωφελούμενων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης των ετήσιων συμβάσεων έως π.χ. τρία έτη προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώσμωσης μεταξύ των ακαδημαϊκών υποτρόφων και των Τμημάτων αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στους υποτρόφους επίβλεψης διπλωματικών εργασιών.

6. Ομαλοποίηση των πληρωμών: Η ομαλοποίηση των πληρωμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θέτουν οι ωφελούμενοι. Τις περισσότερες φορές, οι πληρωμές των ωφελούμενων ακολουθούν τις μεταβιβάσεις πόρων από την ΕΥΔ προς τον ΕΛΚΕ,

δηλαδή διενεργούνται 2 με 3 φορές το έτος και χωρίς να υπάρχει προκαταβολή. Κατ' αυτό τον τρόπο οι ωφελούμενοι επί της ουσίας προχορηματοδοτούν την Πράξη επενδύοντας χρήματα (π.χ. για την μετακίνηση) και κόπο, για μία 'επιστροφή κεφαλαίου' (υλικού, μα και κοινωνικού και συμβολικού) αρκετά μετά το πέρας της εργασίας που κατέβαλαν. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι αυτός ο τρόπος αμοιβής δεν επιβάλλεται από το θεσμικό πλαίσιο αλλά αποτελεί επιλογή των ΕΛΚΕ με στόχο την ελαχιστοποίηση του ρίσκου δημοσιονομικών διορθώσεων (π.χ. στην περίπτωση που ένας ωφελούμενος εγκαταλείψει την Πράξη). Ωστόσο, τα ποσοστά μη ολοκλήρωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά επομένως δεν δικαιολογούν αυτή την επιλογή (μόλις το 1,5% των ωφελούμενων δεν ολοκλήρωσαν την πράξη εκ των οποίων το 67% εγκατέλειψε την δράση επειδή εκλέχθηκε σε θέση ΔΕΠ).

7. Επιλεξιμότητα των δαπανών μετακίνησης και διαμονής: Η δαπάνες μετακίνησης και διαμονής πολλαπλασιάζονται στα περιφερειακά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν την έδρα τους σε νησιά, ενώ το επίδομα μετακίνησης των 400€/εξάμηνο που προέβλεπε η Πράξη κάλυπτε πολύ μικρό ποσοστό της πρόσθετης δαπάνης. Αυτή η διαφορά έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους ωφελούμενους όσο και στα Τμήματα των περιφερειακών πανεπιστημίων καθότι τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά και τα μετατρέπει σε τμήματα «β' επιλογής». Την ίδια στιγμή, αυξάνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης των τοπικών ΕΛΚΕ επιβαρύνοντάς τους με τα διοικητικά κόστη αντικατάστασης των ωφελούμενων. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η επιλεξιμότητα του 100% των δαπανών μετακίνησης και του 80% των δαπανών ενοικίου για ωφελούμενους που επιλέγονται σε πανεπιστήμια με έδρα διαφορετική από τον τόπο κατοικίας τους.

8. Διατήρηση του αυτοδύναμου χαρακτήρα της ανάθεσης: Ο αυτοδύναμος χαρακτήρας της διδασκαλίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Πράξης έναντι άλλων μορφών συμβασιούχων καθηγητών. Λόγω του αυτοδύναμου χαρακτήρα οι ωφελούμενοι καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά «προβλημάτων» που δεν θα αντιμετώπιζαν στο ενδεχόμενο συνδιδασκαλίας με άλλα μέλη ΔΕΠ (όπως π.χ. η μορφή των εξετάσεων, η οργάνωση των διαλέξεων, η επιλογή της εξεταστέας ύλης κλπ.). Ταυτόχρονα, ο αυτοδύναμος χαρακτήρας της ανάθεσης διδακτικού έργου συνιστά αντίβαρο στη θεσμικά πιο αδύναμη θέση των συμβασιούχων έναντι του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή συνιστά ένα είδος «ακαδημαϊκής χειραφέτησης». Βάσει των παραπάνω, προτείνεται ισχυρά η διατήρηση του αυτόδυναμου χαρακτήρα της ανάθεσης και η ρητή απαγόρευση της δυνατότητας συνδιδασκαλίας.

9. Περιορισμός των κριτηρίων αποκλεισμού στα ελάχιστα αναγκαία: Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της Πράξης («Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας...») ο στόχος είναι η ανάπτυξη εκ μέρους των ωφελούμενων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο επάγγελμα του ακαδημαϊκού. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος εκφυλισμού αυξάνεται κατακόρυφα όταν η Πράξη μετατρέπεται σε μηχανισμό κάλυψης πάγιων αναγκών των Τμημάτων ή/και εγγλωβίζει τους ωφελούμενους σε αέναες ανανέωσεις συμβάσεων. Υπό αυτή την έννοια δικαιολογείται η ύπαρξη ορισμένων κριτηρίων αποκλεισμού. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε δύο παραμέτρους: (α) τα κριτήρια αποκλεισμού να είναι τα λιγότερα δυνατά διότι η εφαρμογή τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος και (β) τα κριτήρια αποκλεισμού να μην αλλοιώνουν το στόχο της παρέμβασης. Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τα μόνα κριτήρια αποκλεισμού ήταν (α) να έχει παρέλθει δεκαετία από την λήψη του διδακτορικού και (β) το άτομο να έχει μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο ερευνητικό ή πανεπιστημιακό σύστημα. Από τα ερωτηματολόγια του ΕΚΤ προκύπτει ότι η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων πέτυχε έναν ετήσιο ρυθμό ανανέωσης (νέοι ωφελούμενοι χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στην δράση) ίσο με 41,7% ενώ το ποσοστό των ωφελούμενων με συμμετοχή άνω των 4 ετών ήταν περιορισμένο στο 4,7%. Ο νέος κύκλος (2023-2024) αυξάνει σημαντικά τα κριτήρια αποκλεισμού προσθέτοντας ακόμα δύο: (α) ο ωφελούμενος να έχει έως 5 πλήρη εξάμηνα ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας και (β) καθολικός αποκλεισμός των δημοσίων υπαλλήλων

και των ΙΔΑΧ. Η υιοθέτηση αυτών των δύο κριτηρίων αποκλεισμού πρέπει να επανεξεταστεί διότι το πρώτο (μέγιστος αριθμός εξαμήνων) προσθέτει διοικητικό βάρος, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί και ενδεχομένως να δημιουργήσει σημαντικά κενά ειδικά σε «δύσκολα» ακαδημαϊκά αντικείμενα και στα περιφερειακά πανεπιστήμια, ενώ το δεύτερο διότι αποδίδει στην Πράξη μια διάσταση «καταπολέμησης της ανεργίας» την στιγμή που ο στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας.

10. Περιορισμός μέγιστου αριθμού διδασκόμενων μαθημάτων: Έως και τον κύκλο του 2022-2023 η Πράξη προέβλεπε μέγιστο επιτρεπτό αριθμό διδασκόμενων μαθημάτων (3 ανά έτος). Ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται από το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι δεν είναι μόνιμο προσωπικό επομένως πρέπει να έχουν χρόνο προκειμένου να αναπτύξουν μια παράλληλη ερευνητική δραστηριότητα που θα τους επιτρέψει την αξιόπιστη διεκδίκηση μιας μόνιμης θέσης στο ακαδημαϊκό ή ερευνητικό πεδίο. Κατά τον νέο κύκλο (2023-2024), αυτός ο περιορισμός δεν υφίσταται με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ανάθεσης υπερβολικού διδακτικού έργου το οποίο δεν έχει προστιθέμενη αξία για τον ωφελούμενο. Προτείνεται η επαναφορά του περιορισμού χωρίς μείωση των αποδοχών.

11. Διατήρηση της απαγόρευσης επιμερισμού των θέσεων σε περισσότερα άτομα: Έως και τον κύκλο του 2022-2023, οι θέσεις των ωφελούμενων δεν μπορούσαν να επιμεριστούν σε περισσότερα του ενός άτομου. Η επιλογή αυτή είχε γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικά χαμηλές αμοιβές που προέβλεπε η Πράξη αλλά και την αποφυγή του εκφυλιστικής εξέλιξης που παρατηρήθηκε στο θεσμό του «407» όπου συχνά μια θέση επιμεριζόταν σε τρία ή και σε τέσσερα άτομα. Επιπρόσθετα, ο επιμερισμός των θέσεων αυξάνει την επισφάλεια των ωφελούμενων και λειτουργεί ενισχυτικά σε προϊούσες ανισότητες. Ως εκ τούτου προτείνεται η διατήρηση της απαγόρευσης επιμερισμού των θέσεων του προγράμματος σε περισσότερα άτομα.

12. Ενίσχυση της θεσμικής ορατότητας των ωφελούμενων: Ο νόμος 4957/2022 κατάργησε τον θεσμό του «407» και τον θεσμό του «ακαδημαϊκού υπότροφου» αντικαθιστώντας τους με τον θεσμό του «εντεταλμένου διδασκαλίας». Ο εντεταλμένος διδασκαλίας έχει πιο ορατό στάτους, η δε σχέση εργασίας (μισθωτή) είναι καλύτερη σε σχέση με τη σύμβαση έργου. Ως εκ τούτου, η παραπάνω εξέλιξη είναι θετική. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται να αντιμετωπιστούν νομοθετικά δύο ζητήματα που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού. Ειδικότερα, το διδακτικό έργο που δύναται να προσφέρουν οι εντεταλμένοι διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και μαθήματα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΜΠΣ), ενώ θα πρέπει να επιτραπεί η υπογραφή σύμβασης εντεταλμένου διδασκαλίας σε δημοσίους υπαλλήλους, ΙΔΑΧ, Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ).

Παραπομπές

Acker S. & Haque E. (2017). Left Out in the Academic Field: Doctoral Graduates Deal with a Decade of Disappearing Jobs, *Canadian Journal of Higher Education*, 47(3): 101-119

Aloisi, A. and Gramano, E. (2019) Workers without workplaces and unions without unity: non-standard forms of employment and collective rights, in V. Pulignano and F. Hendrickx (eds) *Employment Relations for the 21st Century*, Wolters Kluwer: Bulletin of Comparative Labour Relations, Volume 107, .

Bathmaker, A (2021), 'Constructing a graduate career future: Working with Bourdieu to understand transitions from university to employment for students from working-class backgrounds in England', *European Journal of Education*, 56(1):78-92. <https://doi.org/10.1111/ejed.12436>

Castells, M. (1996) *The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society, and Culture*, Chichester and Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Crane, D. (1969). Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the 'Invisible College' Hypothesis. *American Sociological Review*, 34(3), 335–352. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2092499>

Crane, D. (1976). Reward Systems in Art, Science, and Religion. *American Behavioral Scientist*, 19(719).

Crane, D. (1988). *Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities*. University of Chicago Press.

Eurofound. (2017). Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017. Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1710en.pdf

Freeman, R.B. and Rogers, J. (2002) Open Source Unionism. *WorkingUSA*, 5(4): 8-40.

Gandini, A. (2016). *The Reputation Economy: Understanding Knowledge Work in Digital Society*. Palgrave Macmillan.

Haney, T. J. (2015). Factory to Faculty: Socioeconomic Difference and the Educational Experiences of University Professors. *Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie*, 52(2), 160–186

Livanios, T. and Tzika, E. (2022). Precarious employment in Greece: Economic crisis, labour market flexibilisation, and vulnerable workers. GreeSE Paper No. 171. LSE, Hellenic Observatory.

Morgan AC, LaBerge N, Larremore DB, Galesic M, Brand JE, Clauset A. (2022). Socioeconomic roots of academic faculty, *Nature Human Behaviour* 6 (12), 1625-1633

Murgia A, Bozzon R, Digennaro P, et al. (2020) Hybrid areas of work between employment and self-employment: emerging challenges and future research directions. *Frontiers in Sociology*, 4: 86.

Peterson, R. A., & Anand, N. (2002). How chaotic careers create orderly fields. In M. Peiperl, M. Arthur, R. Goffee, & N. Anand (Eds.), *Career Creativity: Explorations in the Remaking of Work* (pp. 257–279). Oxford University Press.

Schmalz, S., Basualdo, V., Serrano, M., Vandaele, K., & Webster, E. (2023). Varieties of platform unionism: a view from the Global South on workers' power in the digital economy. *Work in the Global Economy* (published online ahead of print 2023).

Παπαδεράκη, Α. (2020). Οι νέοι πτυχιούχοι στην αγορά εργασίας: Υποβάθμιση ή επισφάλεια; Στο Α. Βαβουγιός, Ο. Καμινιώτη (επιμ). *Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα – ετήσια έκθεση*, ΕΙΕΑΔ, σσ. 127-136.

Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγια συνεντεύξεων

Πρωτόκολλο συνέντευξης ωφελούμενων

Διάρκεια: 60'

Εισαγωγή: Ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας, τη διαδικασία, τα δικαιώματα που έχει ο/η ερωτώμενη να διακόψει τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή καθώς και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας από την ομάδα εργασίας.

I. Βιογραφικά στοιχεία (5')

- Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς (καταγωγή, επάγγελμα γονέων, ηλικία)
- Πότε και που κάνατε τις διδακτορικές σας σπουδές; Είχατε χρηματοδότηση και αν ναι, από που και πως προέκυψε η συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα/ το εξωτερικό.
- Τι είναι αυτό που εκτιμάται στην ακαδημαϊκή εργασία;
- Τι κρατάει ζωντανή την επιθυμία σας για ακαδημαϊκή καριέρα;

II. Πληροφόρηση – διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής (10')

Πότε και από που έμαθες για την πράξη; Είχες αρκετό χρόνο να ετοιμάσεις την αίτηση; Χρειάστηκε βοήθεια και αν σε ποια σημεία;

Είχες συγκεκριμένη στρατηγική στον τρόπο που ετοίμασες την αίτηση; Για παράδειγμα, προσπάθησες να αναδείξεις συγκεκριμένα στοιχεία από τις διδακτορικές σου σπουδές και τα επαγγελματικά σου βήματα; Και αν ναι, πως; Υπέβαλες αίτηση για παραπάνω από μια θέσεις;

Χρησιμοποίησες τη βοήθεια του επαγγελματικού σου κύκλου και αν ναι, πως;

Τα κριτήρια επιλογής για τη κάθε θέση ήταν κατανοητά; Σου ήταν εύκολο να κάνεις τις συνδέσεις με τις σπουδές και τα επιστημονικά ενδιαφέροντά σου;

Μπορείς να σκεφτείς εμπόδια που συνάντησες κατά τη διάρκεια συγγραφής και υποβολής της αίτησης; (εδώ ο/η moderator κάνει μια λίστα με τα τυπικά/ άτυπα εμπόδια και μαζί με τον/την ερωτώμενη συζητούν πως αυτά θα μπορούσαν να ξεπεραστούν)

Μετά την υποβολή της αίτησης είχες ικανοποιητική πληροφόρηση για την πορεία της αίτησης σου; Είχε αυτό αντίκτυπο στην οργάνωση της επαγγελματικής/ προσωπικής σου ζωής και πως;

Σε οδήγησε σε διαφορετικές επιλογές στην ζωή σου; και αν ναι, πως; παραμονή στην Ελλάδα, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ζωής..

III. Ανάλυση καθηκόντων – διαδικασία ένταξης (10'):

Υπήρξε επίσημο καλωσόρισμα στο τμήμα; Έκανες μεμονωμένες συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ σχετικά με τα καθήκοντά σου;

Είχες επαφή με τον υπεύθυνο της κατεύθυνσης/ πρόεδρο του τμήματος;

Ακολούθησες κάποια συγκεκριμένα βήματα όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης σου στη ζωή του τμήματος;

Ο/η moderator συζητά παραδείγματα από πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο/η ωφελούμενη κατά τη διάρκεια της ανάληψης των καθηκόντων.

Είχες συγκεκριμένη στρατηγική για να κάνεις αισθητή την παρουσία σου και τη δουλειά σου στο τμήμα; Μπορείς να μας δώσεις παραδείγματα;

Είχες στήριξη από την γραμματεία του τμήματος και άλλες υπηρεσίες; Τι θα κρατούσες και τι θα βελτιώνες;

Θεωρείς τις οικονομικές απολαβές ικανοποιητικές σε σχέση με το είδος της εργασίας και τον όγκο της δουλειάς που έφερες σε πέρας;

Οι πληρωμές έγιναν στην ώρα τους;

Μπορείς να σκεφτείς εμπόδια που συνάντησες συνολικά κατά τη διάρκεια παραμονής σου στο τμήμα; (εδώ ο/η moderator κάνει μια λίστα με τα τυπικά/ άτυπα εμπόδια και μαζί με τον/την ερωτωμένη συζητούν πως αυτά θα μπορούσαν να ξεπεραστούν)

IV. Συνολική αποτίμηση της πράξης στην επαγγελματική πορεία και στην προσωπική ζωή (20’):

Επαγγελματική ζωή:

Πως η πράξη είχε αντίκτυπο στα επαγγελματικά σου βήματα;

Ο/η moderator να συζητήσουν κατά πόσο η πράξη οδήγησε στα παρακάτω: παραμονή στην Ελλάδα, μόνιμη θέση, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, έκδοση επιστημονικού βιβλίου/ περιοδικού, δημιουργία δικτύσεων - τυπικών αλλά και άτυπων, ερευνητικών συνεργασιών.

Νοιώσατε ενταγμένοι/ες στην οργανική ζωή του Τμήματος; Δημιουργήθηκαν ευκαιρίες παραμονής στην Ελλάδα;

Ποια ήταν η επίδραση της πράξης στον τρόπο που εσείς οι ίδιοι αντιλαμβάνεστε τον επαγγελματικό σας εαυτό αλλά και στον τρόπο που σας βλέπει ο εργασιακός σας κύκλος;

Προσωπική ζωή: Σας βοήθησε η πράξη να σχεδιάσετε και να αποφασίσετε για την ζωή σας; Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα (απόφαση παραμονής στο εσωτερικό, δημιουργία οικογένειας, brain drain); Σας δημιούργησε συναισθήματα για το μέλλον; Κοιτώντας πίσω τι θα κρατάγατε, τι θα κάνατε διαφορετικά;

V. Η επόμενη μέρα της Πράξης (15’): Ο/η moderator έχει κάνει μια λίστα με τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες και το αντίκτυπο της πράξης και συζητά με τον/την ερωτωμένη την επόμενη μέρα και την παραμονή του στη χώρα.

Η ζωή μετά: Παραμονή στην Ελλάδα	
Χτίσιμο επαγγελματικών δικτύων	Επισφάλεια – ετεροαπασχόληση
Δημοσίευση ερευνητικών άρθρων με μέλη ΔΕΠ	...
...	

Σύμφωνα με όλα αυτά που συζητήσαμε τι κρατάτε ως θετικές εμπειρίες από την πράξη και πως θα την βελτιώνατε περαιτέρω;

Σε σχέση με άλλα εργασιακά καθεστώτα απασχόλησης όπως τα 407 πως βλέπετε την πράξη;

Είναι κάτι άλλο σχετικά με την πράξη και την εμπειρία σας για το οποίο δεν σας ρώτησα και θεωρείται σημαντικό;

Πρωτόκολλο για μέλη ΔΕΠ

(πρόεδρους τμημάτων ή υπεύθυνους/διευθυντές τομέων)¹¹

Διάρκεια: 60' με 90' κατά προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ενημέρωση για τον σκοπό της έρευνας, τη διαδικασία, τα δικαιώματα που έχει ο/η ερωτώμενη να διακόψει τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή καθώς και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας από την ομάδα εργασίας.

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ¹²

Παράθεση κάποιων βασικών πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές, τις επιστημονικές εξειδικεύσεις, την ακαδημαϊκή πορεία/καριέρα, τις πρόσφατες ή παλαιότερες θέσεις διοικητικής ευθύνης στο τμήμα ή στο ΑΕΙ όπου υπηρετείτε.

II. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Υπό το πρίσμα ποιας ακαδημαϊκής λογικής προκηρύχθηκαν οι θέσεις των νεοεισερχόμενων επιστημόνων στο τμήμα σας (κάλυψη κενών διδασκαλίας, κάλυψη κενών από συνταξιοδοτήσεις, κάλυψη διδασκαλίας υφιστάμενων γνωστικών αντικείμενων, επέκταση/εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών σε νέα γνωστικά αντικείμενα, αξιολόγηση/δοκιμασία συγκεκριμένων προσώπων με μελλοντική προοπτική ένταξης (εκλογή) στο τμήμα)...

III. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

Υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο υποδοχής και ένταξης των νέων συναδέλφων σας στο τμήμα; Υπήρξε στήριξη των δομών και του δυναμικού του τμήματος (γραμματεία, μέλη ΔΕΠ) ως προς την καλύτερη προσαρμογή των νέων συναδέλφων? Υπήρξε ομαλή η συνεργασία μαζί τους; Προέκυψαν κάποια προβλήματα;

Οι εργασιακές συνθήκες στο τμήμα σας συνέβαλαν στην ομαλή ένταξη των νέων συναδέλφων;

Έχετε εικόνα της αποδοχής των νέων συναδέλφων σας από τους φοιτητές (ενεργοποίηση ενδιαφερόντων) του τμήματος;

Πως αντιλαμβάνεστε την παρουσία και το έργο των νέων συναδέλφων σας στο τμήμα (ως παροδικό/εφήμερο/βοηθητικό έργο, ως αναγκαία παρουσία και σημαντική συμβολή);

Οι νέες επιστημόνισσες και επιστήμονες αποτέλεσαν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυναμικούς και στενούς συνεργάτες ως προς την από κοινού ανάληψη ακαδημαϊκών και άλλων πρωτοβουλιών (υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συνσυγγραφή επιστημονικών άρθρων, διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, διεύρυνση επιστημονικών δικτύων);

Διαμορφώθηκαν ή μπορούν να διαμορφωθούν μόνιμες συνεργασίες με τους νέους επιστήμονες συναδέλφους σας; Σε ποια επίπεδα;

Πως αξιολογείτε συνολικά τη συνεργασία σας με τους νέους επιστήμονες υπότροφους;

IV. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

Σε ποιο επίπεδο κεφαλαιοποιήθηκε η συνεργασία του τμήματος με τους νέους επιστήμονες (ενισχύθηκαν υφιστάμενα επιστημονικά πεδία; ανανεώθηκε/εμπλουτίστηκε ο οδηγός σπουδών; εμπλουτίστηκε το βιβλιογραφικό/εκπαιδευτικό υλικό; προέκυψαν νέες επιστημονικές γνωριμίες και νέα ακαδημαϊκά δίκτυα; διοργανώθηκαν επιστημονικά συνέδρια; προέκυψαν ιδέες για εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με νέα γνωστικά αντικείμενα; εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας; υποβλήθηκαν καινοτόμες ερευνητικές προτάσεις; συγκροτήθηκαν νέες ομάδες εργασίας; υπήρξε συμβολή στην εξωστρέφεια του τμήματος; γεννήθηκαν ιδέες για τη διαμόρφωση νέων ακαδημαϊκών/ερευνητικών εργαστηρίων/δομών);

¹¹ Δεν πρόκειται για ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές και δεν ερωτώνται απαραίτητα με αυτή την σειρά, ενώ άλλες πιθανά να προκύψουν από τη συζήτηση. Αποτελούν θεματικές γύρω από τις οποίες θα εξελιχθεί η συνέντευξη ή μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση.

¹² Δεν είναι απαραίτητο να προηγούνται οι ερωτήσεις που αφορούν βιογραφικά στοιχεία καθώς κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να συνάγονται από άλλες ενότητες ή ερωτήσεις στην πορεία της συζήτησης.

V. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

Θεωρείτε πως η Δράση συνέβαλε στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προϋπήρχαν στο Τμήμα/Ίδρυμά σας και με ποιον τρόπο;

Ποιες θεωρείτε ως τις σημαντικότερες συνέπειες της Δράσης για το τμήμα σας;

Σε ποια επίπεδα πιστεύετε ότι, οι νέοι επιστήμονες με τους οποίους συνεργαστήκατε ωφελήθηκαν από την απασχόλησή τους στο τμήμα σας (παραμονή στο εσωτερικό, επιστροφή μετά την απόκτηση του διδακτορικού από το εξωτερικό στην Ελλάδα, εμπλουτισμός βιογραφικού, διαμόρφωση προοπτικών στενότερης συνεργασίας με μέλη ΔΕΠ, βελτίωση οικονομικών απολαβών);

Πιστεύετε ότι συνολικά η δράση συνέβαλε στην συγκράτηση της διαρροής (brain drain) νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό;

Νομίζετε ότι μέσω αυτής της δράσης και της συνακόλουθης εμπειρίας, διαμορφώθηκαν συνθήκες για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με νέους επιστήμονες;

Θεωρείτε ότι η δράση βελτίωσε την δικτύωση και την συνεργασία μεταξύ των υποτρόφων και της ακαδημαϊκής κοινότητας;

Εντοπίζεται κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης (γραφειοκρατία, χρονικοί προγραμματισμοί, ζητήματα επικοινωνίας με το υπουργείο);

Ποιες προτάσεις θα μπορούσατε να κάνετε προκειμένου να βελτιωθούν σημεία της δράσης σε επόμενους κύκλους (συστηματικές προκηρύξεις, μεγαλύτερη διάρκεια υποτροφίας, αύξηση οικονομικών απολαβών);

Ερευνητικό Πρωτόκολλο για τους/τις συνδικαλιστές/συνδικαλίστριες της δράσης

Διάρκεια: 60'

Εισαγωγή: Ενημέρωση για τον σκοπό της έρευνας, τη διαδικασία, τα δικαιώματα που έχει ο/η ερωτώμενη να διακόψει τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή καθώς και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας από την ομάδα εργασίας.

I. Βιογραφικά στοιχεία (5')

- Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς (ηλικία, εξειδίκευση, ακαδημαϊκή εξέλιξη, συνδικαλιστική διαδρομή).
- Πως αποκτήσατε διδακτική εμπειρία πριν εκλεγείτε;

II. Προβλήματα και προκλήσεις για νέους, νέες επιστήμονες/επιστημόνισσες (15')

- Ποια ήταν τα βασικά στοιχεία του μηχανισμού για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας, πριν ξεκινήσει να υλοποιείται η Πράξη;
- Ποια είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι επιστήμονες στην πανεπιστημιακή αγορά εργασίας;
- Υπάρχουν υποστηρικτικοί μηχανισμοί σε επίπεδο Ιδρύματος, που να συμβάλουν στην καλύτερη προσαρμογή των νέων επιστημόνων/ισσών;
- Ποια είναι η σχέση των νέων επιστημόνων/ισσών με τα συνδικαλιστικά όργανα της πανεπιστημιακής κοινότητας;

III. Καταγραφή της απήχησης και φήμης της Πράξης μεταξύ των νέων επιστημόνων/ισσών (15'):

- Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Πράξης μέχρι σήμερα α) στο επίπεδο της λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, β) στο επίπεδο της ενσωμάτωσης των νεοεισερχόμενων επιστημόνων στην πανεπιστημιακή αγορά εργασίας;
- Πως αποτιμάται η Πράξη από τους/τις ίδιες τις συμμετέχουσες;
- Πως αποτιμάται η Πράξη από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, συνδικαλιστικά όργανα, φοιτητική κοινότητα);
- Πως βλέπετε την Πράξη σε σχέση με άλλα εργασιακά καθεστώτα απασχόλησης όπως τα 407;

IV. Μορφές κινητοποίησης και αιτήματα των φορέων σχετικά με την Πράξη (10'):

- Ποια είναι τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων σχετικά με την Πράξη; Πρόκειται για ενιαίο πλαίσιο αιτημάτων, ή προσαρμόζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη Σχολή, τους παραταξιακούς συσχετισμούς κλπ.;
- Σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο συλλέγονται και αποτιμώνται από τα συνδικαλιστικά όργανα οι εμπειρίες των ωφελούμενων της Πράξης; Π.χ. Άτυπα, με θεσμοθετημένες συναντήσεις με τους/τις ωφελούμενους/ες, με συναντήσεις με τα συνδικαλιστικά όργανα των νέων επιστημόνων/ισσών, ή με συνδυασμό των παραπάνω;
- Ποιες μορφές κινητοποίησης υιοθετούν τα συνδικαλιστικά όργανα, ώστε να προωθήσουν αιτήματα που σχετίζονται με την Πράξη;

V. Αξιολόγηση και προτάσεις για τη βελτίωση της Πράξης (15'):

- Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της Πράξης;
- Πως θα μπορούσαν τα συνδικαλιστικά όργανα να συνδράμουν στην κατεύθυνση βελτίωσης της Πράξης;
- Σύμφωνα με όλα αυτά που συζητήσαμε τι κρατάτε ως θετικές εμπειρίες από την Πράξη και πως θα την βελτιώνατε περαιτέρω;
- Είναι κάτι άλλο σχετικά με την Πράξη και την εμπειρία σας για το οποίο δεν σας ρώτησα και θεωρείται σημαντικό;

Παράρτημα 2: Λίστα συνεντεύξεων

* Οι συνεντεύξεις έχουν ανωνυμοποιηθεί. Για κάθε ωφελούμενο/η παρατίθενται το φύλο, το επιστημονικό πεδίο, το αν έχει απασχοληθεί σε κεντρικό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) ή περιφερειακό πανεπιστήμιο (υπόλοιπο Ελλάδας) και το αν έχει μία ή περισσότερες συμμετοχές στην Πράξη

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ	
01 ΑΠ	Άνδρας, ιατρική και επιστήμες υγείας, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
02 ΑΠ	Άνδρας, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή
03 ΑΠ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
04 ΑΠ	Άνδρας, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή
05 ΑΠ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
06 ΑΠ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
07 ΑΠ	Γυναίκα, γεωργικές επιστήμες και κτηνιατρική, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
08 ΑΠ	Γυναίκα, γεωργικές επιστήμες και κτηνιατρική, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
09 ΑΠ	Γυναίκα, κοινωνικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
010 ΑΠ	Άνδρας, κοινωνικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
01 ΚΒ	Άνδρας, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
02 ΚΒ	Άνδρας, θετικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή
03 ΚΒ	Άνδρας, επιστήμες υγείας, κεντρικό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή
04 ΚΒ	Γυναίκα, οικονομικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή
05 ΚΒ	Άνδρας, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
06 ΚΒ	Άνδρας, μουσικολογία, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
07 ΚΒ	Γυναίκα, θετικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
08 ΚΒ	Γυναίκα, επιστήμες υγείας, κεντρικό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
09 ΚΒ	Γυναίκα, επιστήμες μηχανικού, κεντρικό πανεπιστήμιο, μία συμμετοχή
010 ΚΒ	Γυναίκα, επιστήμες μηχανικού, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
01 ΓΜ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
02 ΓΜ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
03 ΓΜ	Άνδρας, θετικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
04 ΓΜ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
05 ΓΜ	Άνδρας, κοινωνικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
06 ΓΜ	Άνδρας, θετικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
01 ΜΠ	Γυναίκα, ανθρωπιστικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές.
02 ΜΠ	Άνδρας, θετικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
03 ΜΠ	Άνδρας, ανθρωπιστικές σπουδές, κεντρικό πανεπιστήμιο, πολλαπλές συμμετοχές
04 ΜΠ	Άνδρας, θετικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο, μια συμμετοχή
ΜΕΛΗ ΔΕΠ	
01 ΔΕΠ	Γυναίκα, Νομική, κεντρικό πανεπιστήμιο.
02 ΔΕΠ	Γυναίκα, θετικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο
03 ΔΕΠ	Άνδρας, ιατρικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο
04 ΔΕΠ	Άνδρας, θετικές επιστήμες, περιφερειακό πανεπιστήμιο
05 ΔΕΠ	Γυναίκα, κοινωνικές επιστήμες, κεντρικό πανεπιστήμιο
06 ΔΕΠ	Άνδρας, θετικές επιστήμες περιφερειακό πανεπιστήμιο
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ	
Σ01 ΓΜ	Γυναίκα, κοινωνικές επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών
Σ02 ΓΜ	Γυναίκα, κοινωνικές επιστήμες, μέλος ΔΣ Συλλόγου συμβασιούχων ερευνητών/τριών